

34-TO'PLAM

**Ta'limda raqamli texnologiyalarni
tadbiq etishning zamonaviy
tendensiyalari va rivojlanish omillari**

ILMIY KONFERENSIYA

**Digital technologies in education
modern application
trends and development factors**

SCIENTIFIC CONFERENCE

2024

«Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari» mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy, masofaviy konferensiya materiallari (27 yanvar 2022 yil) – T.: Rishton XTB 2022

Ilmiy-amaliy, masofaviy konferensiyasi materiallari to'plamida Respublikamiz o'qituvchilari, soha mutaxasislari, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, talabalarning ilmiy maqolalari o'rin olgan.

Taqrizchilar:

M.J. Saidova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

I.S. Mirzarahimova – Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi Rishton tumani XTB mudiri

Muharrir:

A.B. Vahobov – “Ustozlar uchun” respublika pedagoglar jurnali tahririyati rahbari

Tashkilotchilar:

Inobatxot Mirzaraximova – Rishton tuman XTB mudiri

Umida Barzieva – Farg'ona viloyat xalq ta'limi boshqarma metodisti

Tursunxo'ja Abduraxmonov – Rishton tumani Faxriylar kengashi Raisi

Erkinjon Abdullaev – Rishton tumani Kasaba uyushmasi raisi

Mohinur Saidova – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sharifaxon Xakimova – Farg'ona tumani 4-maktab matematika fani o'qituvchisi

Adxamjon Vahobov – “Ustozlar uchun” respublika pedagoglar jurnali rahbari

To'plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas'uldirlar.

Ushbu to'plam Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi Rishton tumani XTB kengashining 2022 yil 27 yanvardagi 12-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

INTEGRATING MEDIA TECHNOLOGIES TO ENHANCE LEXICAL COMPETENCE IN A1 LEVEL LEARNERS

Ikram Zarlikov

Doctoral student, KarSU named after Berdakh

In the process of teaching the English language to students in general secondary schools of our republic, methodological bases for the development of lexical competence have been created. In the concept of the development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030, the tasks of quality renewal of the continuing education system, training, retraining and upgrading skills of professional personnel, improvement of teaching methods, step-by-step implementation of the principles of individualization of the educational process, introduction of modern information and communication technologies and innovative projects in the field of public education [1.3] are defined. In this regard, it defines the task of developing students' lexical competence in English and introducing modern methods and technologies aimed at developing students' lexical competence into the educational environment in the process of teaching English.

On the problems related to the methodology of teaching foreign languages in general secondary schools in our country, the development of grammatical competence which is considered a component of linguistic competence in English, its role and importance in language learning, as well as the use of an integrative approach in teaching English and the scientific and theoretical issues of using media technologies in the lesson in the scientific works of scientists of our republic such as J.J. Jalolov, G.Kh.Bakieva, L.T.Ahmedova, T.Q.Sattorov, D.A.Tadjibaeva, D.U.Khashimova, A.A.Nasirov, F.SH.Alimov, S.A. Ziyaeva, N.M.Abdullaeva and J.A.Kurbanbaev and the problems of using modern information communication technologies in the scientific works of A.Abdukadirov, N.Taylakov, S.Tursunov, U.Begimkulov and U.Yuldashev were studied.

A.Fyodorov, A.Milyutina, A.Veryaev, V.Protopopova, E.Nikitina, I.Fateeva, G.Onkovich, L.Zaznobina and N.Zmanovskaya from the scientists of the countries of the Commonwealth of Independent States have conducted considerable research on organizing media education and media literacy. I.A.Zimnyaya, Yu.N.Usov, S.N.Penzin, A.V.Sharikov and V.A.Yadov have conducted significant scientific research on the structure and social character of media technology.

One of the main directions of the process of informatization of the current society is the informatization of education. The processes of providing the education sector with the methodology and practice of effective use and creation of new ICT tools aimed at psychological-pedagogical application of teaching goals is the informatization of education.[8.22] Of course, a person encounters conflicting information in the process of working with the media. In these cases, the user of information should develop the skill of searching for information from different sources. And this creates a basis for evaluating new information through existing knowledge and forming personal views.

In addition to the traditional opportunities in determining the basis of social development, the advancing informational tools in our society also organizes factors such as people's ability, initiative, creative approach to work, intellectual activity and independent improvement of their knowledge and skills. The process of creating information related to the storage, transmission and reception of large amounts of information envisages the development of computer technologies in various fields of human activity. Today, using multimedia tools in education possessing the wide possibilities have already been confirmed.

There are different opinions about the concept of media technology, and according to the International Encyclopedia of Society of the USA, it is noted that "Media technology" is the ability of a person to be active and literate while feeling his responsibility as a citizen in society, to be able to receive and create media texts, analyze, evaluate and understand the sociocultural and political content of modern media.[9.9494]

The term "**media**" (in Latin - medium, i.e. a tool, an intermediary and a method) means a means of information and communication in various forms and it is the creation, copying, distribution of information. Media content also includes technical means of information exchange between authors and mass audience.

Media means, first of all, mass media (newspaper, television, radio, news agencies, internet and so on) and secondly it is used to define media content i.e. news, advertisements, electronic games and movies. It also refers to media content producers, journalists, photographers and media companies. The audience using it has various interactive relationships with technologies, content and media producers. In addition, the media also performs an entertainment function offering users various spaces for active participation including virtual space.

The media includes the system of printed edition, press, television, cinematography, radio, sound recording and the Internet. G.A.Polichko, A.V.Fedorov, R.G.Rabinovich, Y.M.Rabinovich and the others, among the scientists who studied, analyzed the direction of media education and studied the form and methods of work, revealed the pedagogical and methodical importance of media technologies.

Research scientists (L. Masterman, J. Gonnet, K. Bazalgett, D. Buckingham, A. Hart, R. Kubey, K. Tyner and others) from many foreign countries (Canada, the USA, France, Great Britain and etc.) dedicated to the study of the problem of media education and the analysis of the scientific works carried out by the scientists of the CIS countries showed that in our country, formation and development of media literacy, creation of media pedagogy and enrichment of its content are of importance in the educational process of students. Clarification and development of social, political, cultural, economic, psychological and pedagogical mechanisms is the main condition for the implementation of these processes.

The media technology is media information creation technologies and their distribution [10.5].

In the process of studying the opinions about the concept of "medialiteracy", Western media scholars have commented that this concept helps to look at it from a critical point of view in understanding the content of the media in people's lives. According to B.Duncan [11.232], a media literate person should have a critical and analytical approach to the assessment of media texts, resist the process of manipulation in dealing with the elements of "mass culture" and be at a critical distance.

The serious attention is given to the problems in English language teaching such as conducting it on the basis of media technologies, developing students' speech, oral and grammatical competences with the help of informational tools during the lesson, promoting new teaching methods, using advanced pedagogical technologies and computer technologies in training and didactic design of the lesson.

According to media pedagogue J. Gerbner, "media education is a process of expanding the freedom and diversity of communication by forming a broad new coalition of organizations and individuals and developing a critical understanding of the mass media as a new approach to liberal education at every level." [12.48]

The following features are formed when using media technologies in teaching English to A1 level students:

- ✓ to see, hear, imagine, understand and demonstrate the practical usefulness of this or that information;
- ✓ to be able to critically analyze and adequately interpret diverse media content using various analytical tools;
- ✓ to evaluate media text in English language teaching and to develop this process through different media content and genres;
- ✓ to have students' aesthetic and creative abilities;
- ✓ abilities to creatively understand and create media text are formed.
- ✓ Being interactive is the ability to communicate through media and play different roles in media. These skills can be developed both in the educational process and within the scope of practice;

✓ safety skills show the ability to get out of difficult situations and avoid them. An important part of staying safe in a virtual space is to protect your privacy and avoid unwanted content and communication.

REFERENCES:

1. The decree of the President of the Republic of Uzbekistan, Sh.M.Mirziyoev, No. PD-5712 dated April 29, 2019 "On approval of the concept of development of the public education system of the Republic of Uzbekistan until 2030". Electronic source: www.lex.uz/doks/
2. Jalolov J.J. Methodology of foreign language teaching; textbook for students of higher educational institutions (faculties) of foreign languages. - Tashkent; O'qituvchi, 2012. - p. 432.
3. Bakieva G.Kh. The Uzbek language for CIS countries – Moscow; MSLU, 2012. – p. 124.
4. Tadjibaeva D.A. Formation of foreign language communicative competence of young children (on the example of the German language): Abst. of the dissert. of the Doc. of Ped. Scs. - Tashkent. 2020
5. Milyutina A.A., Nikitina E.Yu., Formation of media competence of junior schoolchildren in Russian language lessons. Monograph. -M.: 2015.
6. Veryaev A.A. Semiotic approach to education in the information society: abst. of the dissert. of Ped. Scs. – Barnaul, 2000., -P.367
7. Protopopova, V.V. Media competence of a modern teacher / V.V. Protopopova // Higher humanities education of the XXI century: problems and prospects: In 2 volumes. T.1. Pedagogy. Psychology. -Samara: VSSHA, 2009.,
8. Hamdamov R., U.Begimkulov, N.Taylakov. Information technologies in education. - Tashkent. State scientific publishing house "National Encyclopedia of Uzbekistan", 2010.
9. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14 / Eds.N.J.Smelser & P.B.Baltes. Oxford, 2001, p.9494

10. Presentation: "Media technologies. Definition, history, classification and media objects" (infourok.ru)

11. Duncan, B. (Ed.). Media Literacy Resource Guide. Toronto: Ministry of Education of Ontario, Publications Branch, the Queen's Printer, 1989, p. 232.

12. Gerbner, G. Educators, Activists Organize to Promote Media Literacy in U.S. In: The New Citizen. 1995, Vol. 2, N 2.

13. Зарликов И., Болтабоева А. Значение и эффективность новых технологий в обучении иностранному языку //Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке. – 2022. – №. 1. – С. 184-185.

<https://doi.org/10.47689/innovations-in-edu-vol-iss1-pp184-185>

14. Urazimbetova , G., & Aytbaeva, M. (2023). ENGLISH AND KARAKALPAK TOPONYMIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN LINGUISTICS. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(6), 200–202.

извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/16868>

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8023020>

15. Зарликов И., Айтбаева М. Media technologies in the english lesson as a technical tool and media education //Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 52-56.

<https://doi.org/10.47689/XXIA-TTIPR-vol1-iss1-pp52-56>

IMPERATIVE SEMANTICS AND ITS FEATURES IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Kenjaeva Lobar Mavlon kizi

Abstract. In this article, we tried to illustrate main points of linguocultural analysis along with their understanding in Uzbek and English languages. How culture influences on people's cognitive understanding changes according to their culture, explanation of imperative mood in both given languages are being discussed also. What differences between Uzbek and English languages carry terms of moods, especially, imperative is further described.

Keywords: imperative mood, mood category, linguoculture, cognitive linguistics, linguocultureme, linguocultural analysis.

INTRODUCTION

By the beginning of the 21st century, linguoculturology has become one of the leading disciplines in world linguistics. Linguoculturology is the study of language as a cultural phenomenon, in which interrelated language and culture are the subject. In particular, VN Telia writes: "Linguoculturology is a science that studies the human, more precisely, the cultural factor in man. This means that the Center for Linguoculturology is a set of achievements inherent in the anthropological paradigm of man as a cultural phenomenon." According to GG Slisshkin, "Linguoculturology focuses on the human factor, more precisely, the cultural factor in man. The fact that the center of linguoculturology consists of a cultural phenomenon indicates that the science of man belongs to an anthropological paradigm." Although there is a consensus on the object of study of linguoculturology, there are some controversial views. For example, according to V.N. Telia, linguoculturology studies only the synchronous connection of language and culture. V.A. Maslova believes that this field studies the language both synchronously

and diachronically. V.N.Telia also emphasizes that the object of linguoculturology is universal, while V.A.Maslova emphasizes the need to study the linguocultural features of the language of a particular people or fraternal peoples. One of the challenges is that a number of training manuals have been developed in this regard. Linguists admit that the most famous of them is the textbook created by V.A. Maslova. This textbook describes the methods, object and subject, directions in the field of linguoculturology, examples of linguoculturological analysis of a particular language unit.

MATERIALS AND METHODS

When the content of the sentence differentiates command, anger, and irritation, the tone is correspondingly strong. An exclamation point is placed at the end of the sentence. If the meaning of advice or request is in the foreground, the tone is weak and close to the intonation. A full stop is placed at the end of such sentences. Imperative devices have a very wide range of expressive possibilities: depending on the purpose and desire of the speaker or the owner of the speech, a certain idea can be conveyed to the listener in the form of a command, request, advice, or other forms. Research, result, and discussion. Regarding the expression of command and desire, O.G. Belyaeva, M.Ya. Bloch, A.V. Doroshenko, L.P. Chakhoyan, J. Lyons, and their supporters conducted serious functional-semantic analyses. As a result, it was possible to identify different semantic types of imperative sentences and to study their thematic-rhematic relations. In the literary text, there is a close semantic-functional and pragmatic connection between the speech of the characters in the imperative content and the author's statement, because they are interconnected based on one communicative task. At this point, it can be said that imperativeness exists as a possibility in language. Specific linguistic mechanisms are used to translate them into speech. Such devices are formed in each language based on national culture. Imperative devices have a very wide range in the Uzbek language: according to the purpose and desire of the speaker or the owner of the speech, a certain opinion is expressed in the form of an order, request, advice, recommendation, encouragement, or other forms. The listener understands the thought to be expressed not according to its

form, but according to its content. This sometimes creates misunderstandings in communication.

RESULTS AND DISCUSSION

The emphasis on the concept of the imperative situation by linguists is significant because it is related to the solution to the same problem.

By approaching the imperative constructions in the literary text based on linguopoetic, linguopragmatic, and linguocultural principles, it is possible to reveal the undiscovered aspects of such devices. In the rapidly developing Uzbek linguistics, it is necessary to research similar phenomena using the achievements of modern linguistics. Language and culture is often the problem of the so-called speech cultural though associatively remembered, the identity of the culture in these two countries does not show at all. Language and culture usually mean language through this or that culture or, conversely, through the study of culture it is intended to explain language, more precisely, The meaning of culture in linguistic and cultural studies is mental-spiritual or economic not the level achieved in the activity, the level (speech culture), but the personality remain in the production, social and spiritual-educational life of society. It means the set of achievements (cultural history, Uzbek culture). After that, the learning problems of speech culture are different, the object of study of linguistic and cultural studies is completely different.

Imperative-Subjunctive mood of Uzbek language.

Imperative-subjunctive mood expresses command, and desire, urge, please in the process of performing an action.

For example: Listen carefully to what your father says! Please, pay attention to next exercise!

Addressing to the second person of the imperative-subjunctive mood means a firm command: For example: Are you ready?

So, take the load into a lorry. It refers to ask positive request, to please, and to urge. We will be on the way to Fergana.

Let my mother know about it.

Addressing to the third person of the imperative-subjunctive mood basically means the real command, as well as when it is said in a calm tone, it expresses please and urge like:

Do not hurry, let them come out; Let's take a break.

CONCLUSION

Linguoculturology studies the interaction of language and culture, links our knowledge of language to our knowledge of man –a native speaker and the specific features of reflection of culturally significant phenomena in his/her consciousness and linguistic competence. Unlike the approach of country-through-language studies, addressed mainly at description of semantic characteristics of culturally marked vocabulary and provision for encyclopedic information about it a linguoculturological analysis is also intended to demonstrate some specific features of functioning the given vocabulary in language and speech, these features being determined by the content of vocabulary units.

REFERENCES

1. Khrakovsky V.S., Volodin A.P. Semantics and typology of the imperative: Russian imperative. -Leningrad: Nauka, 1986. -270 p.
2. Allayorov Tulkin Ruzikulovich, Baymirov Kayum Shayimovich. Lingupoetic Features Of Imperative Devices Used In Literary Texts In The Uzbek Language. 2022.
3. Vakhobova Dilnavo Farkhodovna, Mirzayeva Dilshoda. Linguocultural study of the term “food” in english and uzbek languages. Jan-2023 ISSN: –P.2181-2624.
4. K.N.Abdilkadimovna. Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages The American Journal of Social Science 2021

RANGLI ASFALT-BETON UCHUN BOG'LOVCHI XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN POLIMER MODIFIKATORLAR

“Binokor Precast Technologies ” MCHJ muhandisi. t.f.n.

Nuriddinov A'zamjon Olimjon o'g'li

Anotatsiya. Ushbu maqolada rangli asfalt-beton qoplamalari va rangli asfalt-beton uchun bog'lovchini modifikatsiyalashda qo'llaniladigan polimerlar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Modifikatsiyalash, noorganik qo'shimchalar, sintetik shaffof bog'lovchi, rangli pigmentlar.

Researcher: "Binokor Precast Technologies"

LLC engineer. Ph.D.

Nuriddinov Azamjon Olimjon ugli

POLYMER MODIFIERS FOR IMPROVING PROPERTIES OF BINDING OF COLORED ASPHALT

Annotation. This article provides information on polymers used in the modification of colored asphalt concrete coatings and binders for colored asphalt concrete.

Key words. Modification, inorganic additives, synthetic transparent binder, colored pigments.

Ma'lumki rangli yo'l qoplamasi hozirgi kunda zamonaviy innovatsion yo'l qurilish material sifatida Yevropa mamlakatlarida keng qo'llaniladigan material hisoblanadi. G'arbiy Yevropada rangli asfalt-beton hosil qilishning ikki asosiy turi mavjud. Ularning deyarli barchasi bog'lovchi turiga qarab belgilanadi. Birinchisi oddiy pigmentli, bitum asosidagi asfalt-betondir uning o'zini ham shartli uchta holatda ko'riladi[1].

Birinchi holatda oddiy an'anaviy neft bitumiga rangli beruvchi noorganik kukunning maksimal kiritish orqali uning rangini faqat kunduz kuni biroz farqli qilish imkonini

beradi bu uning tan narxini keskin oshmaydi shu bilan bira fizik-xossalari ham katta farq qilmaydi;

Ikkinchi holda, tarkibida qora rangni hosil qiladigan asfaltenlarning kamaytirilgan miqdoriga ega bitum ishlatiladi. Qizil, yashil, ko'k asfalt-beton olish mumkin. Bunday bitum odatda past yopishqoqlikka ega bo'lib, asfalt-betonning yopishqoqligini keskin pasaytiradi. Kichik harakatlanish darajasiga (harakatlanish zichligi past) ega yo'llar uchun foydalanish tavsiya etiladi.

Uchinchi holatda, asfalten bo'lmagan va yupqa qatlamda deyarli shaffof bo'lgan bitum ishlatiladi. Bunday bitumlarning asosida pigmentlarni oz miqdorini qo'shish bilan turli rangdagi yorqin asfalt-beton ranglarini olish mumkin. Bunday bitumlar an'anaviy bitumlardan shaffofroq bo'lishiga qaramasdan, ular issiqlikka chidamliligi jihatidan yaxshi xususiyatga egadir. Bunday bitumlarning xususiyatlari polimer qo'shimchalarni qo'shish orqali erishiladi. Bunday bitumning hajmi amalda cheklanmagan. Ularning kam qo'llanishiga sabab ishlab chiqarish texnologiyasining qimmatligi va murakkabligidadir [2]. Ikkinchi guruhini polimer-smolalar bilan qo'llanilishi mumkin. Epoksid va poliuretan bog'lovchilar asosidagi rangli polimer betonlar eng keng tarqalgan rangli qoplama olish uslubidir[3]. Qolaversa, rangli qoplamaning yorqin bo'lishi uchun rangli tabiiy tosh materiallarni qo'llash muhim rol o'ynaydi, tosh materiallarining rangi va bog'lovchi mos keladigan holda tanlash zarurdir.

Avstraliyada ham rangli qoplamalar qo'llanilgan bo'lib bunda uning bog'lovchi sifatida termoreaktiv bo'lgan karbamid smolasi va qotiruvchi sifatida trietilen tetramin qo'llanilgan bo'lib uning qotgandan keyin mo'rtligi ya'ni qattiqligi yuqori bo'lganligi uchun ham eni yuk tushganda deformatsiyalanishini oshirish uchun elastik bo'lgan kauchuk (avtomobil shinalar qoldig'i) dan foydalanilgan. Bundan tashqari uning elastikligini oshirish uchun sanoat moyini 0.1% bog'lovchi tarkibiga nisbatan kiritilgan. Uning deformatik xossalari va elastikligi yuqori bo'lgan va piyodalarning yurgandagi uning ezilishi yanada qulaylik yaratgan. Ammo uning bu elastikligining yuqoriligi tufayli avtomobil yo'llariga tavsiya qilish nojoizdir. Bunda uning mashina shilari bilan

tishlashishi juda yuqori bo'ladi va qoplamaning yedirilishi juda jadal kechgani uchun faqat kam qatnovli yo'llar uchun qo'llanilgan.

Polimer asosidagi rangli asfalt-betonni radiatsiyaviy ta'sirlardan himoya qilinishi uchun bariy sulfat tarkibiga qo'shish kerak, qolaversa, rangli qoplamalarning o'rni doimiy ravishda o'sib boradi, chunki ular estetika masalalarini hal etishga, xavfsizlikni oshirishga va yo'llarda qulaylikni oshirishga yordam beradi, rangli qoplamalar uchun mo'ljallangan asbob-uskunalar faqat shu maqsadda ishlatilishi kerak; xodimlar maxsus tayyorgarlikdan o'tishi kerak; pigmentlar va tosh materiallarining ranglari doimo bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. An'anaviy asfalt-beton uchun texnik talablar rangli polimer asosidagi rangli asfalt-betonning fizik-mexanik xususiyatlari uchun ham taalluqlidir[5].

Polimer bog'lovchilarni tahlil qilgan holda aytish mumkinki rangli asfalt-beton uchun asosiy talablar boshqa yo'l qurilishida qo'llanilayotgan polimer bog'lovchilar kabi bo'lishi, yuqori yorug'lik o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi va O'zbekistonning quruq issiq iqlim sharoitlarida o'zining xossalarini yaxshi saqlashi zarur bo'ladi.

Polimer qo'shimchalar ekspluatatsion harorat yuqori bo'lganda ya'ni quruq issiq iqlim sharoitlarida bog'lovchining qarishini sekinlashtirishi zarur bo'ladi . Aks holda, pigmentlarning yuqori tuzilishi va kimyoviy faolligi tufayli bog'lovchi qisqa vaqt ichida qariydi va keyinchalik mo'rt holatga o'tadi.

Bog'lovchi va rangli materiallarning xususiyatlarini, chidamliligini oldindan bilish uchun va optimal polimer-modifikatorni tanlash uchun bitumning yoki boshqa bog'lovchining modifikatsiyasi muammosini aniq bilish kerak .

O'zgaruvchan ish sharoitlari tufayli bog'lovchilarga va asfalt-beton xossalariga qo'yiladigan talablar ham o'zgaradi, bu yesa ularning chidamliligini (umrboqiyiligini) oshirishni yangi usullarini izlashni talab qiladi[6,7].

Umrboqiylikni oshishini ta'minlashning asosiy yechimi O'zbekistonda ham jahon mamlakatlarida ham turli polimer modifikatorlar hisoblanib Ular ustida turli ishlar amalga oshirilgan. Ular bitum tarkibida struktura hosil qilishga xizmat qiladi va uning ekspluatatsiyaon haroratlari intervalini kengayishiga sabab bo'ladi. Ushbu yo'nalishda

bitum termoplastik polimer bilan, kauchuk bilan va termoelastoplast bilan modifikatsiyasi eng samarali hisoblanadi.

Polimer modifikatorlarning qo'llanilish sohasi juda ham keng bo'lib ular: -bitum modifikatsiyasini ta'minlash uchun SBS tipidagi (granula shaklida), bog'lovchining yopishqoqligini mineral material yuzasida yaxshi yopishishini oshirish uchun sirt faol qo'shimchalar, bog'lovchining chidamliligini oshirish uchun va asfalt beton tarkibidagi komponentlarini yaxshilash uchun sellyuloza asosli qo'shimchalar keng qo'llaniladi.

Divinilstirol termoplastik elastomer-DST, ataktik polipropilen, polietilen va turli sintetik kauchuklar mamlakatimiz olimlari tomonidan ham o'rganilgan. Yo'lboq organik bog'lovchilarining sifatini yaxshilash uchun ishlatiladigan polimerlar 4 guruhga bo'linadi.

- termoelastoplastik polimerlar;
- kauchuk tipidgi polimerlar;
- termoplastik plastmassalar;
- termoreaktiv plastmassalar.

Agar jahon amaliyotida bitumni modifikatsiyalash uchun polimerlardan foydalanishni tahlil qilsak, bu yerda quyidagicha natija hosil bo'ladi :

- SBS (stirol-butadiyen-stirol) — umumiy jahon iste'molining 65% ;
- EVA (etilvinilasetat) — 20%;
- Stirelf (SB)-stirol va butadiyen diblok-15% (asosan Fransiyada ishlatiladi 1.4-rasm). Ushbu polimerdan foydalanish bitumga 5-10% oltingugurt qo'shilishi orqali amalga oshiriladi, ammo bu texnologiyani murakkablashtiradi va texnologik muammolarni keltirib chiqaradi [2].

1.10-rasm. Jahon amaliyotida bitum modifikatorlarining qo'llanilishi

Stirol-butadiyen-stirol bitum modifikatorlari asosida yo'l qoplama materiallarning xossalarini yaxshilashni yurtimiz olimlaridan I.I.Kasimov o'zining ishlarida tadqiq qilgan[8].

Termoelastoplast polimerlardan foydalanishning polimer tarkibiga kiritilganda neft asfaltenlarning oksidlanishini kamayishiga va buning oqibatida asfalten bilan bog'langan moylarning yana bir marotaba bo'linib taqsimlanishiga olib keladigan aks ta'sir xususiyati ham mavjud, ya'ni termoelastoplast bog'lovchi tarkibiga kiritilganda undagi smola va asfaltenlar umumiy tarkibdagi moyni qayta bo'lishga harakat qiladi. Agarda bog'lovchining miqdoriga nisbatan termoelastoplast ko'p miqdorda kiritilgan bo'lsa asfaltenlarni o'rab turuvchi smola, parafin va moy yetarli bo'lmaydi va asfalten kabi qattiq holatga o'ta boshlaydi, bu esa bog'lovchining strukturasi buzilishini anglatadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Cheng-qin Chen and Wei Zhang. **The Pavement Performance Research on the Powder Colored Asphalt Mixture. ATEC Web of Conferences 95, 01008 (2017) DOI: 10.1051/mateconf/20179501008 ICMME 2016**
2. Цветные Асфальто-Бетонные Покрытия - Нововведение Дорожного Хозяйства Баку- Дискуссии на общие темы - Disput.Az Forum. <https://www.dispute.az/topic/810317>
3. EN 12591:2009; *Bitumen and bituminous binders: Specifications for paving grade bitumens. UNI: Roma, Italy, 2009*
4. Kees P. and Arian de B. **Required mechanical properties of a clear binder for coloured asphalt concrete. ICSE 2021 IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 770 (2021) 012003. <https://www.go-green.co/color-nonslip-pavement/color-nonslip-pavement.html>**
5. Road Markings in Germany <https://routetogermany.com/drivinginGermany/road-markings>
6. Houlet J. Colored pavements // RGRA - 1997 - № 749. - P. 57-62.
7. Sealoflex Color asphalt and Colorfalt V pigments. Technical documentation. 8th October 2010. <http://www.materialedge.co.uk/docs/>
8. Касимов И.И., Касимов Э.У., Байбулеков А. Б. Влияние активированных наполнителей на свойства асфальтобетона с добавкой ПАВ «СП-ОЭП». Весник Каз ГАСА №3(57). Июнь 2015. – С. 137-142

JAHONDA RANGLI ASFALT -BETON VA POLIMER MODIFIKATOR QO‘LLANILISHI BO‘YICHA TADQIQOTLAR TAHLILI

Binokor Precast Technologies ” MCHJ muhandisi. t.f.n.

Nuriddinov A’zamjon Olimjon o’g’li

Anotatsiya. Ushbu maqolada rangli asfalt-beton qoplamalari va ularni modifikatsiyalash bo'yicha tadqiqotlar tahlil qilingan. Raangli asfalt-beton va modifikatorlar uchun qo'llanilgan materiallar haqida ma'lumitlar berilgan.

Kalit so'zlar. Modifikatsiyalash, noorganik qo'shimchalar, sintetik shaffof bog'lovchi, rangli pigmetlar.

UDC 691.175

Researcher: "Binokor Precast Technologies"

LLC engineer. Ph.D.

Nuriddinov Azamjon Olimjon ugli

ANALYSIS OF RESEARCH ON THE USE OF COLORED ASPHALT- CONCRETE AND POLYMER MODIFIER IN THE WORLD

Annotation. This article analyzes studies on colored asphalt-concrete pavements and their modification. Information about the materials used for asphalt-concrete and modifiers is provided.

Key words. Modification, inorganic additives, synthetic transparent binder, colored pigments.

O'tgan asrning 50-yillarida Buyuk Britaniyaning yo'llarida ilk bor rangli polimer qoplamalar paydo bo'ldi, va hozirgi kunda esa boshqa dunyo mamlakatlarida ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu kabi qoplamalarni avtotransport yo'llaridan tashqari xavfsizlik orollari va jamoat transport yo'llarida va gorizontal yo'l belgilari o'rnida qo'llash haydovchining diqqatini oshiradi, uning ishqalanish ta'sirida qoplama qalinligini

kamayishiga sezilarli ijobiy ta'sir qiladi. Sharq mamlakatlarida uzoq yillardan buyon piyoda o'tish joylari va jamoat transportlarining alohida ajratilgan yo'l qismlari turli yorqin bo'lgan polimer betondan qo'llash urfga aylanib ulgurgan. [1].

Xitoy hamda Yaponiya kabi mamlakatlarda keng rangli tabiiy tosh materiallari juda ham ko'p bo'lgani sababli tabiiyki uni rangli yo'lbo'p ashyo sifatida keng ishlatilib kelinmoqda, to'ldiruvchi materiallarning turli tabiiy yorqin rangda bo'lishi esa yo'l qoplama materiallarning ishqalanish ta'sirida rangini o'zgarishiga yo'l qo'ymaydi. Bunda bu qoplama materiallar uchun albatta termoplastik polimer bog'lovchilardan keng foydalaniladi. Termoplastik smola va sanoat moyini plastiklashtirib olingan materialning yopishqoq bitum xossalariga o'xshash material olishga imkon berdiki uning penetratsiyasi $48 \times 0.1 \text{ mm}$ va cho'ziluvchanligi esa 68 sm va uning yumshash harorati esa $59 \text{ }^\circ\text{C}$ ni tashkil qilgani sharq mamlakatlarining quruq issiq iqlim sharoitlarida ommalashishiga sabab bo'lgan desak mubolag'a emas. Yuqoridagi rangli tabiiy tosh materiallar va bog'lovchi materiallar asosidagi qoplamaning rangini yorqinligi bilan yo'llarda sezilarli va jozibador bo'lib yo'lning pardozbop hamda estetik xususiyatlarini oshiradi. Quyidagi rasmda sharq mamlakatlarida qo'llaniladigan va velosiped yo'llarni ajratish uchun foydalanilganligini ko'rish mumkin (1-rasm)

1-rasm. Xitoyda rangli asfalt -beton yotqizilgan velosiped va piyoda yo'llari [1].

1980-yillardan boshlab rangli yo'l qoplamalarning qo'llanila boshlagan bo'lib, 20 ta provinsiyasida past yopishqoqlikka ega bog'lovchi asosida olingan rangli asfalt -betonda foydalanilgan. Ch. Chyen va W. Zhang ning tadqiqot ishlarida murakkab polimer bog'lovchi asosidagi "SBS I-C" modifikatsiyalangan rangli asfalt -betonni tadqiq qilgan. Unga ko'ra foydalanilgan bog'lovchi uchun ignaning botish chuqurligi 25°C da 0.1*63mm, cho'ziluvchanligi 5 °C da 52 sm, yumshash harorati 90°C va zichligi 15°C 1.26 g/sm³ ga teng bo'lgan. Uning mustahkamligi nisbatan past 7.51 MPa ga teng bo'lib keskin-kontinental iqlim sharoitlarida qo'shimchalar qo'shish orqali xossalarni yaxshilash talab qilinadi [1].

Yevropaning ko'p mamlakatlaridan Belgiyadan ham yorqin rangdagi qoplamalar uchun turli tarkiblar ishlab chiqilgan bo'lib ularni ularga asosiy to'ldiruvchi sifatida marmar plitkalar ishlab chiqaruvchi sex va zavodlarda hosil bo'lgan qumlar bo'lim ularni 0-5 fraksiyada bo'lgan [14]. To'ldiruvchining miqdori 70-80% ni tashkil qilgan bo'lib 0.017 mm kichik mineral qismi 10-15% ni tashkil qilgan, bog'lovchining miqdori 6-8 % rang beruvchi noorganik qo'shimchalar 1-5% ni tashkil qilgan bo'lib qorishma oddiy asfalt texnologiyalari bo'yicha tayyorlangan faqat uni yotqizishda yuqori tekislovchi qatlama 2-3sm ga qo'llanilgan quyi qatlam oddiy qora asfalt bolishi mumkin bo'lgan. Qolgan barcha texnologiyalar ham oddiy asfalt dan deyarli farq qilmagan uning zich polimer material bog'lovchisi tufayli suvga muzlab erishga qarshiligi yuqori bo'lgan.

Gollandiyada tadqiqotchi olimlar tomonidan rangli asfalt -beton uchun sintetik shaffof bog'lovchi tarkibi ishlab chiqilgan [2]. Uning xossalari EN 12591 talablariga javob bergan (2-rasm). Uning asosiy ko'rsatkichlari: ignaning botish chuqurligi 81*0.1mm, yumshash harorati 46 °C ga teng, bo'lib bu EN 12591 bo'yicha 70/100 markadagi bitumga mos keladi [3].

2-rasm. a) shaffof sintetik bog'lovchi va b) u asosidagi rangli asfalt -beton qorishmasi [2].

Ma'lumki Germaniyada ham yo'l tarmoqlari juda rivojlangan bo'lib dunyoda yetakchi o'rinlarni egallaydi. Bu yerda ham yetakchi yo'l qurilish kompaniyalar tomonidan mayda donali termoplastik modifikatsiyalangan bog'lovchi asosida yorqin rangli asfalt -beton ham ishlatiladi. Bog'lovchi shaffof bo'lib uning tarkibiga noorganik rang beruvchilarni qo'shish orqali uni rangi yorqin qilishga erishilgan [3]. Mayda donali qoplama bo'lganligi uchun yirikligi 0-5sm lik marmar va granit qumlarini ishlatilgan bu larning rangini yanada tiniq bo'lishini ta'minlagan. Bunday yo'llar chiqindilardan yaxshi tozalanadigan bo'ladi va uzoq muddat xizmat qiladi [4].

Buyuk Britaniyada rangli qoplamalar asosan rangli tog' jinslarni maydalab olingan mayda to'ldiruvchi va sirt faol qo'shimcha bog'lovchi va noorganik rang beruvchilarni qo'shib olingan. Bog'lovchi shaffof polimer "Sealoflex Color" va unga qo'shimcha sifatida sun'iy to'ldirgich va pigmentlar qo'shib rangli bog'lovchi olingan. Sun'iy qum o'ta mustahkamlikdagi va juda yuqori maydalik darajasiga ega bo'lib rangli tog' jinslaridan olingan [6,4]. Mineral kukun tarkibidagi karbonat jinslarining miqdori 50-55 % va maydalik darajasi 0.017 mm dan kichik kukuni qo'llanilgan. Bog'lovchining 25°C dagi zichligi 1.01 gr/ sm³ bo'lib, uning 165°C da qorishtirilgan va uni zichlash harorati 150°C ni tashkil qilgan. Uning yuqori zichligi va mo'rtligi uning suvga chidamliligini yaxshilagan bu Buyuk Britaniyaning ko'p yomg'ir yog'adigan nam iqlim sharoiti uchun

juda muhim hisoblanadi. Rangli to'ldirgich uchun maxsus Etilenvinilatsetat Polimer asosidagi "COLORFALT" nomli to'ldiruvchilar ham qo'llanilgan (3 rasm a).

3-rasm. a) "Colorfalt" rangli to'ldiruvchilari b) rangli asfalt -beton namunalari [6].

Sealoflex Color Bog'lovchi material bo'lib yupqa qatlamda deyarli shaffof bo'lib, uning suyuqligini belgilovchi penetratsiya ko'rsatgichi 200-30 gacha bo'lgan turli markalarda ishlab chiqarilgan ya'ni uning yopishqoqligini o'zgarishining keng intervali tufayli turli markalarni olish imkoniyati mavjud bo'lgan [7].

Rangli yo'l qoplamasi bilan maydonchalarni aniq-tiniq holda ajratib ko'rsatish uchun ham, rangli yo'l polimerbeton olish uchun shaffof termoplastik bog'lovchilarni qo'llash maqsadga muvofiqdir, bu deyarli har qanday yorqin rangli qoplamaning olish imkonini beradi.

G'arbiy Yevropada rangli asfalt -beton hosil qilishning ikki asosiy turi mavjud. Ularning deyarli barchasi bog'lovchi turiga qarab belgilanadi. Birinchisi oddiy pigmentli, bitum asosidagi asfalt -betondir uning o'zini ham shartli uchta holatda ko'riladi [8].

Birinchi holatda oddiy an'anaviy neft bitumiga rangli beruvchi noorganik kukunning maksimal kiritish orqali uning rangini faqat kunduz kuni biroz farqli qilish imkonini beradi bu uning tan narxini keskin oshmaydi shu bilan bira fizik-xossalari ham katta farq qilmaydi;

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Cheng-qin Chen and Wei Zhang. The Pavement Performance Research on the Powder Colored Asphalt Mixture. ATEC Web of Conferences 95, 01008 (2017) DOI: 10.1051/mateconf/20179501008 *ICMME 2016*
2. Цветные Асфальто-Бетонные Покрытия - Нововведение Дорожного Хозяйства Баку- Дискуссии на общие темы - Disput.Az Forum. <https://www.dispute.az/topic/810317>
3. EN 12591:2009; *Bitumen and bituminous binders: Specifications for paving grade bitumens. UNI: Roma, Italy, 2009*
4. Kees P. and Arian de B. Required mechanical properties of a clear binder for coloured asphalt concrete. ICSE 2021 IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 770 (2021) 012003. <https://www.go-green.co/color-nonslip-pavement/color-nonslip-pavement.html>
5. Road Markings in Germany <https://routetogermany.com/drivinginGermany/road-markings>
6. Houlet J. Colored pavements // RGRA - 1997 - № 749. - P. 57-62.
7. Sealoflex Color asphalt and Colorfalt V pigments. Technical documentation. 8th October 2010. <http://www.materialedge.co.uk/docs/>

ACTIVITY MODIFICATION: FROM TRADITIONAL APPROACH TO THE UPDATED METHODS

Maftunakhon Akhmedova

www.akhmedovam0707@gmail.com

Abstract. This article explores the evolution of teaching practices from traditional methods to computer-assisted (CALL) activities, emphasizing the benefits and challenges of this transformation. It examines activity modification principles, focusing on engagement, accessibility, and personalized learning. The article provides practical examples of how traditional activities like quizzes, group projects, and field trips can be transformed into computer-assisted equivalents. It explores the positive impacts of this shift on student engagement, learning outcomes, and collaboration, while also addressing potential challenges like equity of access and teacher training needs. The conclusion emphasizes balancing traditional and computer-assisted methods to create a holistic and effective learning environment.

Keywords: computer-assisted (CALL), modification, traditional methods, transformation, relevance, engagement, assessment, feedback, flexibility, accessibility.

INTRODUCTION. The landscape of education is constantly shifting, driven by technological advancements and evolving pedagogical approaches. While traditional teaching methods have served us well for centuries, the digital age demands a more dynamic and engaging learning environment. Activity modification, a process of transforming traditional activities into computer-assisted ones, offers a powerful solution for educators seeking to enhance student engagement, personalize learning, and cater to the needs of a diverse classroom (Cinkara, 2016).

METHODS. This article examines the transition from traditional activities to computer-assisted ones, analyzing the benefits and challenges of this shift. It delves into the following key aspects:

1. Identifying Traditional Activities. Traditional teaching methods, while valuable, often face limitations in engaging students fully, providing immediate feedback, or catering to diverse learning needs (Brown & Lee, 2015). Some examples include:

- **Classroom Discussions.** While fostering verbal communication, discussions can be dominated by a few students, leaving others disengaged (Hall & Verplaetse, 2000).
- **Group Work.** While encouraging collaboration, group work can be hindered by uneven participation or reliance on a single student.
- **Quizzes.** Traditional quizzes can be time-consuming to grade, providing feedback only after a delay.

2. Principles of Activity Modification. Transforming traditional activities into computer-assisted ones requires adherence to key principles:

- **Relevance and Engagement.** Studies, like those by Hanson-Smith (2003), point to the importance of activities aligning with students' interests and lives to foster motivation and a sense of purpose in learning.
- **Accessibility and Flexibility.** The technology used should be accessible to all students, regardless of their technological background, and offer flexible learning options to accommodate diverse learning styles and needs (Tomlinson, 2013).
- **Assessment and Feedback.** Computer-assisted activities should provide immediate and constructive feedback, enabling students to monitor their progress and adjust their learning strategies (Hubbard, 2014).

3. Specific Examples of Activity Modification. In the following, we will look at practical examples of how traditional activities can be modified for the digital environment:

- **Interactive Quizzes and Games.** Transforming paper-based multiple-choice quizzes into engaging online games can test knowledge, provide immediate feedback, and

enhance engagement through gamification. Platforms like Kahoot, and Quizizz, Quizlet offer pre-made and customizable games that make learning fun.

- **Collaborative Projects and Online Forums.** Utilizing online platforms like Google Docs, Miro or Padlet allows students to collaborate on projects, share ideas, and engage in meaningful discussions, fostering a sense of community and peer learning (Hanson-Smith, 2018).

- **Virtual Field Trips and Immersive Experiences.** Creating virtual field trips using platforms like Google Earth or VR technology enables students to explore historical sites, museums, or scientific labs remotely, offering immersive experiences and expanding learning beyond the classroom walls.

- **Personalized Learning Pathways.** Utilizing adaptive learning platforms such as Khan Academy or Duolingo allows students to learn at their own pace, focusing on areas they need extra support. This personalized approach caters to individual needs and learning preferences.

RESULTS. Studies and evidence suggest that computer-assisted activity modification can yield positive results:

- **Increased Student Engagement.** Interactive and engaging activities hold student attention, fostering active participation and deeper learning.

- **Improved Learning Outcomes.** Immediate feedback and personalized learning pathways lead to a better understanding of concepts and improved performance.

- **Enhanced Collaboration and Communication.** Online platforms promote collaboration and communication among students, facilitating teamwork and peer learning.

- **Greater Accessibility and Flexibility.** Technology provides learning opportunities for students who might not be able to participate in traditional activities due to physical limitations or other barriers.

DISCUSSION. While activity modification offers numerous benefits, it's crucial to address potential challenges:

- **Equity of Access:** Ensuring that all students have access to necessary technology and internet connectivity is essential. Schools and communities must prioritize digital equity initiatives to bridge the digital divide.

- **Teacher Training and Support:** Providing teachers with the necessary training and support to effectively implement computer-assisted activities is vital. Professional development programs and ongoing mentorship can help educators navigate this technological shift.

- **Maintaining a Balance:** Finding the right balance between traditional and computer-assisted methods is key to fostering a holistic learning experience. Both methods offer unique advantages, and their integration can create a more dynamic and engaging learning environment.

CONCLUSION. Activity modification is a powerful tool for educators seeking to modernize their teaching practices and create more engaging and effective learning environments. By embracing technology and adapting traditional activities to the digital age, we can empower students to become active learners, critical thinkers, and successful contributors to a rapidly changing world. However, it is essential to approach this transformation with careful planning, ensuring equity of access and providing teachers with the necessary support to navigate this exciting new landscape.

REFERENCES

- Brown, H. D., & Lee, H. (2015). *Teaching principles* (pp. 42-50). P. Ed Australia.
- Cinkara, E. (2016). An Ethnographic Investigation of Activity Modifications in EFL Classrooms. *International Online Journal of Educational Sciences*, 8(1).
- Hall, J. K., & Verplaetse, L. S. (2000). The development of second and foreign language learning through classroom interaction. In *Second and foreign language learning through classroom interaction* (pp. 1-20). Routledge.
- Hanson-Smith, E. (2003). A brief history of CALL theory. *CATESOL Journal*, 15(1), 21-30.
- Hanson-Smith, E. (2018). CALL (computer-assisted language learning) materials development. In J. I. Lontas (Ed.), *The TESOL encyclopedia of English language teaching* (pp. 1-7). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0401>
- Hubbard, P. (2014). An invitation to CALL. *Language Teacher Education and Technology*, 153.
- Tomlinson, B. (Ed.). (2023). *Developing materials for language teaching*. Bloomsbury Publishing.

ARAB TILINI BOSQICHLI TARZDA O'QITISHNING AHAMIYATI

Abdurayimov Umijdon Abdunabi o'g'li

Oriental Universiteti lingvistika (arab tili) magistranti.

gmail: umidjonabdurayimov04@gmail.com

Annotatsiya: Arab tilini o'rganish jarayoni boshqa tillarga nisbatan murakkab bo'lib, bu tilning o'ziga xos fonetik va grammatik xususiyatlari bilan bog'liq. Shu sababli, arab tilini o'rgatishda bosqichli yondashuvni qo'llash katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada arab tilini bosqichli o'qitishning zarurati, bu yondashuvning afzalliklari, hamda o'qitish jarayonida uchraydigan asosiy muammolar tahlil qilingan. Bosqichli o'qitishning o'quvchilar uchun qulayligi, tilni o'zlashtirishdagi samaradorligi, va o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonini boshqarishda beradigan yordam haqida batafsil so'z yuritiladi. Shuningdek, maqolada arab tilini bosqichli o'qitishda duch kelinadigan asosiy muammolar va ularni yengish bo'yicha takliflar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Arab tili, bosqichli o'qitish, til o'rganish, fonetika, grammatika, o'quv jarayoni, o'qitish metodikasi, motivatsiya, til didaktikasi.

Asosiy tushuncha: Arab tilini o'rgatish jarayonida bosqichli yondashuv qo'llash o'quvchilar uchun bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Arab tilining murakkabligi, xususan, talaffuz, yozuv tizimi, va grammatikasi o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shu sababli, bosqichma-bosqich o'qitish usuli orqali o'quvchilar tilni qadam-baqadam o'zlashtirishi, murakkab tushunchalarni asta-sekin o'rganishi mumkin bo'ladi.

Bosqichli o'qitishning afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi: Fonetika va talaffuzni yaxshilash: Arab tili fonetikasini to'g'ri o'zlashtirish uchun birinchi bosqichda talaffuzga alohida e'tibor qaratiladi. Bu bosqichda o'quvchilar arabcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni, harflar o'rtasidagi farqlarni o'rganadilar. Grammatika va leksikani o'zlashtirish: Keyingi bosqichlarda grammatik qoidalar va so'z boyligi ustida ishlanadi.

O'quvchilar o'rganilgan fonetik qoidalarni amalda qo'llab, grammatik strukturalarni o'zlashtiradi va so'z boyligini kengaytiradi. O'qish va yozish malakasini oshirish: Bosqichli yondashuvda o'qish va yozish malakalarini rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Bu bosqichda o'quvchilar matnlarni tahlil qilish, to'g'ri yozish va o'qish ko'nikmalarini oshiradilar. Motivatsiya va davomiylikni ta'minlash: Bosqichma-bosqich o'qitish o'quvchilarga kichik yutuqlar orqali muvaffaqiyat tuyg'usini his qilishga imkon beradi, bu esa ularni yanada ko'proq o'rganishga undaydi.

Xulosa va takliflar: Arab tilini bosqichli o'qitish nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar uchun ham qulay va samarali yondashuv hisoblanadi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar murakkab mavzularni asta-sekin o'rganib, bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu bilan birga, tilni o'rganish jarayonida duch kelinadigan qiyinchiliklarni yengish uchun quyidagi takliflarni kiritamiz: O'qituvchilarni tayyorlash: O'qituvchilarning malakasini oshirish orqali bosqichli o'qitishning samaradorligini oshirish mumkin. O'qituvchilarga arab tilining fonetikasi, grammatikasi va leksikasi bo'yicha zamonaviy o'qitish usullari bilan tanishish imkoniyatlarini yaratish lozim. O'quv materiallarini yaratish: Arab tilini o'rganish uchun moslashtirilgan o'quv materiallari, darsliklar va resurslarni ishlab chiqish zarur. Bu materiallar o'quvchilar uchun oson va tushunarli bo'lishi kerak, shuningdek, ularni bosqichma-bosqich o'rganish imkonini berishi kerak.

Motivatsiya va rag'batlantirish: Arab tilini o'rganuvchilarni rag'batlantirish uchun interaktiv darslar, video va audio resurslar, va rag'batlantiruvchi dasturlar joriy etish lozim. Bu o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va davomiylikni ta'minlaydi. Texnologik yondashuvlarni qo'llash: Arab tilini o'rgatishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim. Onlayn darslar, mobil ilovalar, va virtual o'quv resurslari o'quvchilarga tilni mustaqil ravishda o'rganish imkonini beradi va o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Natijada, arab tilini bosqichli tarzda o'qitish orqali o'quvchilar tilni samarali va chuqur o'zlashtirishi, shuningdek, o'qituvchilar uchun o'qitish jarayonini boshqarish osonlashadi. Bu yondashuv arab tilini o'rganish jarayonida yuzaga keladigan

ko'plab qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi va til o'rganish samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. 1-, 2-jildlar. -T ., 1998,2003.
2. Abdujabborov A. Arab tili. – T,. 2005.
3. Talabov E. Arab tili. -T.: O 'qituvchi, 1993.
4. Hasanov M., Abzalova M. Arab tili darslari. -T.: Nihol, 2010.
5. Abdurayimov U., Arab tilida so'zlashuv kitobi.- N.: Mashrab, 2024.

TAKRORIY EKIN SIFATIDA MOSHNI YETISHTIRISHDA SUG'ORISH TARTIBLARINING DON HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

Safarova Xilola Xolmatovna

*mustaqil tadqiqotchi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash
muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Buxoro viloyatining o'tloqi-alliyuvial tuproqlari sharoitida takroriy ekin sifatida moshning "Marjon" va "Durdona" navlarini turli sug'orish tartiblarida sug'orilganda, moshning don hosiliga ta'siri bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *sug'orish tartibi, sug'orish usuli, sug'orish texnologiyasi, arid, hosildorlik, sizot suvlar rejimi, gidramodul, kiritik chuqurlik, sug'orish.*

Respublikamiz sharoitida kuzgi bug'doydan 60-70 s/ga takroriy ekin sifatida yetishtiriladigan mosh ekinidan esa 15-20 s/ga don hosili yetishtirib, bir mavsum davomida yetishtirilgan don hosilini 75-90 s/ga yetkazish imkoniyatlari mavjud. Yer yuzida dukkakli-don ekinlari 135 mln gektar maydonida ekiladi. Dukkakli-don ekinlar orasida mosh ekiladigan maydon hajmi jihatdan jahonda soyadan (dunyo bo'yicha soya maydoni 74 mln gektarga yaqin) keyin ikkinchi o'rinni (25 mln gektarga yaqin) egallab, uchinchi o'rinda no'xat (dunyoda jami 10 mln gektarga yaqin) turadi.

Markaziy Osiyo va Kavkazorti Respublikalarida moshdan oziq-ovqat sanoatida keng foydalaniladi. Moshdan tayyorlangan un marakonga qo'shilmas, uning to'yimlilikini yanada ortadi. Mosh dukkakli-don ekinlar guruhiga mansub bo'lib, donida ko'p miqdorda 24-28 % oqsil to'plamadi. Undan to'yimli oziq-ovqat sanoati bilan birga chorva hayvonlari uchun to'yimli yem-xashak ham yetishtirish mumkin. Shuningdek, moshning ildizlarida tuganak bakteriya rivojlanib, erkin azotni o'zlashtirib, tuproq unumdorligini oshiradi.

Asosiy qism. Ma'lumki, o'simlikda hosildorligi yuqoriligini hosil elementlarining miqdori va sifati belgilaydi. Moshda ham don hosildorligi o'simlikda shakllangan hosil elementlari, ya'ni dukkaklar soni va undagi donning ko'pligi va sifatiga bog'liqdir. Takroriy ekin sifatida Mosh kuzgi bug'doy ekilganida, yuqori hosili olish maqsadida sug'orish tartiblarini to'g'ri qo'llash talab etiladi.

Tadqiqot obekti. Buxoro viloyatining qadimdan sug'oriladigan, o'tloqi allyuvial, sho'rlanishga moyil tuproqlari, sug'orish tartiblari, takroriy ekin moshning "Marjon" va "Durdona" navi olingan.

Tadqiqotlar natijasi. Buxoro viloyati Buxoro tumani tumanidagi "Muhammad-CHoriqiy" fermer xo'jaligi dalasida amalga oshirildi. Moshning Marjon navida 1-variantda 3 ta nuqtadan olingan o'rtacha vazni topilganda 64,0 gr bo'ldi, 2-variantda 65-65-65 % sug'orish tartiblari bo'yicha sug'orishda 69,0 gr bo'lgan bo'lsa, 3 va 5-variantlarda (nazorat) mos ravishda 63,0 gr bo'lganligi aniqlandi. Tajribaning 4 va 6 variantlari sug'orish oldi tuproq namligi 70-70-65 % va 75-75-65 % bo'lganda 1000 dona don og'irligi 75-70 gr ni tashkil etdi. Moshning 1000 dona don og'irligi sug'orish tartiblariga mos ravishda o'zgarib bordi. Jumladan moshning Durdona navini etishtirishda 1-variantda 58,3 gr, 2-variantda 64 gr, 3-variantda 58,7 gr, 4-variantda 69,0 gr, 5-variantda 59,0 gr va 6-variantda 65,3 gr ni tashkil etdi. 2021-yilda mosh navlarining 1000 dona don og'irligi bo'yicha olingan ma'lumotlar 4.8.1-jadvalda keltirib o'tilgan.

Demak, Buxoro viloyatining o'tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doy ang'izida takroriy ekin sifatida mosh etishtirilganda sug'orish tartibi CHDNS ga nisbatan 70-70-65 % bo'lganda dukkakdagi don sonini eng yuqori bo'lishini ta'minlaydi

Moshning hosildorligi 1000 dona don vazniga bog'liqdir Tajriba maydonida eng yuqori don hosili moshning nisbatan tepishar Marjon navida kuzatildi, bunda mavsum davomida sug'orishlardan oldingi tuproq namligi CHNS ga nisbatan 70-70-65 % bo'lib, 3 marta sug'orilganda o'rtacha 3 yil davomida 16,1 s/ga don hosili olingan. SHu navni sug'orishlardan oldingi tuproq namligi CHNS ga nisbatan 65-65-65 % bo'lib, 3 marta

sugʻorilganda navning don hosildorligi 13,2 s/ga ni, sugʻorishlardan oldingi tuproq namligi CHNS ga nisbatan 75-75-65 % boʻlib, mavsum davomida 3 marta sugʻorilganda oʻrtacha 15,4 s/gani tashkil qilgan. Bu koʻrsatkichlar nazorat variantlarga nisbatan sugʻorish tartibiga mos ravishda 2,6, 4,7 va 2,7 s/ga yuqori boʻlganligi aniqlandi. Moshni Durdonavining 1-variantida 9,7 s/ga, 2-variantida 12,8 s/ga, 3-variantida 11,3 s/ga, 4-variantida 14,1 s/ga, 5-variantida 11,6 s/ga hamda 6-variantida 13,5 s/ga tashkil etgan. Moshning Durdonavida ham nazorat variantlarga nisbatan sugʻorish tartibiga mos ravishda 3,1, 2,8 va 1,9 s/ga yuqori boʻlganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 1-apreldagi PQ-107-son “Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish boʻyicha kechiktirib boʻlmaydigan chora-tadbirlar” toʻgʻrisida
2. Ernazarov Sh.Negmatova S.Nortoshev N Angʻizda takroriy ekin yetishtirish.“Agro ilm”.Oʻzbekiston qishloq xoʻjaligi jurnali ilmiy ilovasi, Toshkent, 2007. № 1(9). B. 13.
3. Agrobank “100 kitob toʻplami”, “Mosh yetishtirish” 12-kitob.www.agrobank.uz.

REVIEW OF THE IMPACT OF VOCABULARY ON CONVERSATIONAL PRACTICE

Ruziyeva Elnora Abduganiyevna

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Abstract. The thesis discusses the need to improve the communication skills of foreign language students. The author analyzes the use of video material in foreign language classes as one of the most effective methods for learning foreign languages. The thesis proves the need to use video material and vocabulary mastery in the classroom.

Keywords: communication skills, learning foreign languages, training, video material, listening, speaking, vocabulary.

INTRODUCTION

Preparing for classes aimed at training specific skills such as speaking, writing and listening requires additional effort from the foreign language teacher, but it is definitely worth it. Exercises like: fill in the blanks, find true and false statements do not engage students enough. Meaningful and interesting material engages students in learning foreign languages with great enthusiasm.

Properly selected material and its variability allow students to learn foreign languages with interest. Communicative tasks motivate not only students, but also the teacher, they allow them to more successfully achieve learning results.

One of the modern and well-known ways to create a meaningful context for learning English is the use of media material, which can be presented in various forms (visual, audio and printed forms). Media materials can be integrated into language lessons using selections from radio programs, TV shows, newspapers and various thematic video files.

MATERIALS AND METHODS

*English language teachers in ESL/EFL programs claim that the use of video materials such as *The Simpsons*, *The Big Bang Theory* and other famous American and British TV series, as well as radio programs, is well received by students and allows them to more successfully master knowledge. They are also an excellent resource for teachers trying to focus on more interesting classroom contexts [4].*

Incorporating video into the context of a lesson creates a visually appealing and interactive classroom environment. Using such material forces the teacher to be more creative in preparing for such classes. According to British EFL teachers, visual effect is essential, otherwise the context may remain abstract for language learners [1].

Video material can be divided into several groups; this division of the material will depend on the duration of the video, level of language proficiency, and the topic being studied.

RESULTS AND DISCUSSION

The first group includes an *educational video*; it is very effective in the classroom, because its duration varies from 1 minute to 6 minutes and depends on the level of knowledge of the students; moreover, it trains grammatical structures and thematic vocabulary. Always relates to the topic of educational material and is supported by grammatical stops and a set of necessary vocabulary. This type of video is simple and effective to use in the classroom. Educational films are created and used in the world famous ESL publications Cambridge, Oxford, Macmillan.

The second group includes *full-length feature films* and *documentaries*, as well as *TV series* in a foreign language lasting from 40 to 90 minutes [1]. This video source requires special attention and preparation on the part of the teacher. Moreover, they must be selected in accordance with the given topic and audience, where the minimum threshold of student knowledge will correspond to the average (Pre-intermediate, Intermediate) level according to the international knowledge scale. This video material requires additional thematic discussion before and after viewing, study of vocabulary and more complex grammatical structures, otherwise such a video can be tedious for the

audience if the topic is not worked out in advance. Moreover, viewing is best done outside of class time.

The third group includes authentic videos and *self-videos*. These videos are very useful in the classroom and have a wide range of topics: cooking tips, fashion trends, news and people's opinions on various topics. This type of video material requires special preparation for the teacher - searching for the video, adapting it to the lesson and lexical and grammatical support. These video files can be found on the Internet on popular sites such as YouTube. Examples of such materials include Jamie Oliver cooking advice, popular online video blogs, interviews, etc. etc. They can be adapted to students with any level of knowledge and selected according to the topic of study [2].

An equally important part of this group will be self-videos filmed by both the teacher and the students. This type of video is very useful because it helps in practice to learn and apply the vocabulary and grammatical structures being studied. The best use of such videos is to reinforce material; Students can create videos on various topics: presenting the weather forecast, habitat, their wardrobe and much more. Recording a video allows you to relax, learn the material, and, most importantly, hear and see yourself from the outside, learn not to be afraid of the audience when speaking a foreign language and not think about what it looks like.

In addition to the different types of video materials, there are different ways to work with them in class. So the British linguist J. Harmer [4] identifies several techniques for using films and other video materials:

- "*silent viewing*", when the video sequence is played without sound, and students must supplement it with their speech;
- "*freezing a fragment*" - students must predict further events;
- "*partial viewing*" - the screen is partially covered by a sheet of paper so that students can see only a small part of the picture, this allows them to be more focused on the context;

- *“listening without a picture”* - before watching the video, students are asked to listen to it without watching. British ESL teacher Sh. Yassai claims that this technique awakens students' interest, helps them focus on speech patterns, students can listen and guess the origin of the sounds they hear, and the interest caused by listening forces them to actively participate in the discussion [5].

The idea of using video material is important for teaching students skills such as speaking, listening, grammar, writing, and also increases vocabulary.

The video can be used to teach Active and Passive voice grammatical structures, infinite verb forms, figures of speech, etc. The *“fragment freezing”* technique is well suited for this. The teacher, having stopped the frame, can ask questions using the grammatical structures being studied, for example: *“What is she doing?”*, *“What is he going to do?”*, *“What will happen next?”* and etc. In one of the “Face to face” courses from Cambridge publishing house, a video is used on the topic, which not only shows how to correctly use the phrases “So do I”, “Neither do I” in English speech, but also immediately offers students record your voice with the submitted video sequence for training, the acquired structure [4].

The use of video material is an integral part for learning vocabulary and expanding vocabulary. A suitable technique is “listening without images”, you can record the sounds of a noisy street, public transport, kitchen utensils etc., and students will try to guess the objects, then comparing them with the video. Moreover, creating your own video requires special preparation from students, selection and consolidation of learned vocabulary.

Using videos is equally important for improving your writing skills. The videos watched not only provide topics for thought, but also help develop students' imagination. The use of “Partial viewing” and “listening without images” techniques can be used to practice writing when the teacher asks them to write a story, a fairy tale, or a reflection on what they heard, which helps students develop written language.

Moreover, watching films and various video fragments forces students to participate in discussions, express opinions on what they see, discuss with others and be

able to interact, which dramatically improves oral speaking skills, especially if the video is correctly selected by the teacher.

CONCLUSION

To summarize, it should be noted that suitable training materials are not that difficult to find. An effective lesson does not necessarily require the use of expensive equipment; it is necessary to break up routine classes and captivate students, and the use of video material is an accessible and effective method of teaching foreign languages.

REFERENCES

1. Kolshansky G.V. Linguistic and communicative aspects of speech communication // Foreign. languages at school. - 2016. - No. 1. - p. 10-14
2. Korostelov V. S. Teaching foreign language communication at the initial stage. //Foreign languages at school. - 2012. - No. 1. - pp. 14-16.
3. V.K. Muller English Dictionary. - M.: Encyclopedia, 2012.
4. V.A. Sukhomlinsky One hundred tips for the teacher. - Radyanskaya School, Pedagogical Library series, 2019, 280 p.
5. English in focus: textbook. for 5th grade. general education institutions / J. Dooley, V. Evans, etc. - M.: Express Publishing, "Enlightenment", 2010.

CRSWP БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА MET (TYROSINE KONASE RECEPTOR GENE) ГЕНИДАГИ МУТАЦИОН ЎЗГАРИШЛАР ТАҲЛИЛ НАТИЖАЛАРИ

Соатов Илёсжон Олим ўгли -PhD таянч докторант

Джураев Жамолбек Абдукахорович -т.ф.д., доцент

Тошкент тиббиёт академияси (Тошкент, Ўзбекистон)

Аннотация. Ушбу геннинг промотор минтақасида жойлашганлиги ва функционал полиморфизмларга тегишли бўлганлиги сабабли, унинг мавжудлиги MET (tyrosine konase receptor gene) билан кодланган геннинг экспрессия тезлигига таъсир қилади деб таъкидлаш мумкин. Яллиғланиш реакцияси генининг намунаси БЁБ ва бурун бўшлиғи шиллик қаватининг иммун ва яллиғланиш жавоби етарли бўлмаган гиперяллиғланиш жавоб йўналиши бўйича ўзгартириши мумкин, бу эса янада оғир даражадаги CRSwPнинг ривожланишига олиб келади.

Калит сўзлар. MET (tyrosine konase receptor gene) гени, сурункали полипоз риносинусит, сурункали риносинусит, полиморфизм, кодланган ген, аллеллар ва генотиплар.

Сурункали полипоз риносинусит мураккаб мултифакториал касаллик бўлиб, организмдаги бир нечта генетик, иммунологик, атроф-муҳит ва шиллик қаватлардаги ўзгаришларни ўз ичига олади, лекин шунга қарамай ҳозирги кунгача этиологияси ноаниқ бўлиб қолмоқда. Турли хил аллергик реакциялар, шиллик қаватларни секретор фаолиятининг бузилиши, иммунитетнинг пасайиши, эпителий ҳимоясининг бузилиши, микроблар ва атроф-муҳитнинг таъсир қилиши каби кўплаб потенциал омиллар аниқланган. Генетик омилларнинг рўлини ва уларнинг CRSwP касаллиги патофизиологиясида ушбу омиллар билан ўзаро таъсирини аниқлаш учун кўшимча тадқиқотлар талаб этилади.

MET (tyrosine konase receptor gene) гени полиморфизмининг тарқалиш частоталарини ўрганишга, шунингдек ушбу полиморфизмнинг CRSwP ва CRS нинг юзага келиши, ривожланиши ва клиник кечишидаги ҳиссасини таҳлил қилишга бағишланган. Тегишли ҳайвонлар моделларининг йўқлиги, фенотипларни стандартлаштиришдаги қийинчиликлар, йирик текширувларни назорат қилувчи когорталарга бўлган эҳтиёж ва тадқиқотларнинг юқори нархи ва кам такрорланиши CRSwP патофизиологиясини ёритишда асосий тўсиқлардир. Сурункали полипоз риносинусит ва сурункали риносинусит билан касалланганлар орасида rs78116323 14C/G полиморфизми MET (tyrosine konase receptor gene) генида тарқалиш частотаси таҳлил қилинди.

CRS билан оғриган беморларда ва шартли-соғлом одамлар орасида MET генида 14C/G полиморфизмининг аллеллари ва генотиплари тарқалишини таҳлил қилиш натижалари бир хил кўрсаткичларни намойиш этиши кўрсатилган.

С ва G аллелларининг тарқалишини таҳлил қилиш давомида, назорат гуруҳида С аллелнинг 0,23 мартадан биров камроқ, аниқроғи статистик жиҳатдан ишончсиз бўлганлигини кўрсатди, CRS бўлган беморлар орасида G аллелининг тарқалиши эса 0,8 баравардан камроқ устунликка эга бўлди. Шартли-соғлом одамлар орасида С/С генотиби ишончсиз, яъни CRS билан оғриган беморлар орасидаги унинг аниқланиш частотасидан 0,98 баравар юқорилиги аниқланди.

Бундан ташқари, MET генида 14C/G полиморф локусининг гетерозиготали С/G генотиби деярли бир хилда тақсимланганлиги, унинг аниқланиш частотаси эса ўрганилган иккала гуруҳда ҳам деярли бир хил даражада бўлганлиги аниқланди. CRS бўлган беморларнинг кичик гуруҳида жуда сезиларсиз ва статистик жиҳатдан ишончсиз тарқалиш қайд этилди.

Адабиётлар

1. Claus Bachert, Ruby Pawankar, Luo Zhang, Chaweewan Bunnag, Wytke J Fokkens, Daniel L Hamilos, Orathai Jirapongsananuruk, Robert Kern, Eli O Meltzer, Joaquim Mullol, Robert Naclerio, Renata Pilan, Chae-Seo Rhee, Harumi Suzaki, Richard Voegels, Michael Blaiss. ICON: chronic rhinosinusitis, World Allergy Organization Journal, Volume 7, 2014, 25
2. Завадский А. В., Завадский Н. В. Сравнительное цитологическое и патогистологическое исследование полипов носа при частых рецидивах заболевания //Ринология. – 2014. – №. 3. – С. 6.
3. Шумкова Г. Л. и др. Хронический риносинусит у взрослых больных муковисцидозом: клинические проявления и подходы к лечению //Пульмонология. – 2019. – Т. 29. – №. 3. – С. 311-320.
4. Рязанцев С. В., Будковая М. А. Современный взгляд на лечение хронического полипозного риносинусита //Российская ринология. – 2017. – Т. 25. – №. 1. – С. 54-59.
5. Никулин М. И., Никулин И. М., Антонец С. С. Наш подход к лечению антрохоанальных полипов. – 2014.
6. Крюков А. И. и др. Интраназальные глюкокортикостероиды-препараты выбора при лечении воспалительной патологии полости носа и околоносовых пазух //РМЖ. – 2016. – Т. 24. – №. 21. – С. 1403-1406.
7. Пискунов Г. З. Полипозный риносинусит //М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2016.
8. Сухачев П., Степанович А. С. О., Прохоренко И. О. МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИПОВ НОСА У ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА //Редакционная коллегия: НО Захарова, АВ Николаева, ЕВ Тренева. – 2017. – С. 456.
9. Арипова М. Л., Халимова Т. Р. Оптимизация хирургического метода лечения и послеоперационное ведение больных с хроническим полипозным риносинуситом //РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ. – 2015. – С. 11.
10. Коркмиазов М. Ю., Белошангин А. С. Ремоделирование слизистой оболочки полости носа от длительности применения топических стероидсодержащих препаратов при полипозном риносинусите //Вестник Челябинской областной клинической больницы. – 2014. – №. 4. – С. 17-19.
11. Добрецов К. Г., Макаревич С. В. Морфологическая оценка слизистой оболочки полости носа у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом //Российская ринология. – 2016. – Т. 24. – №. 3. – С. 13-16.
12. Аллахверанов Д. А., Юнусов А. С., Рябинин А. Г. Отдаленные результаты эндоскопических методов лечения хронического полипозного риносинусита //Российская оториноларингология. – 2015. – Т. 3. – №. 76. – С.158.

AYOLLAR MILLIY LIBOSLARI – ZAMONAVIY DIZAYN TALQINIDA

Sattorova Muxtaramxon Yigitali qizi

Umarova O'g'iloy Odiljonovna

1-son kasb-hunar maktabi o'qituvchilari

Annotatsiya: Kiyimlarda el-elat tarixiga borib taqaladigan an'analar, ijtimoiy munosabatlar, ma'rifiy, din va estetik shakllarning ayrim unsurlari ifodalanadi va bu jarayonlarning tarixiy rivoji ushbu maqolada keng yoritib berilgan. Jamiyat turmushi iqtisodiyoti va siyosatida bo'layotgan ayrim o'zgarishlar bilan baravar kiyim shakllari ham o'zgarib boradi, unda xalqning moddiy ahvoli, kishilarning didi, go'zallik to'g'risidagi ideallari hamda oilaviy turmushning ba'zi tomonlari hamko'zga yaqqol tashlanadi. Maqolada O'zbekiston moda dizaynida milliy o'zlikni anglash va milliy liboslarni zamonaviy dizaynda talqin qilish jarayoni yoritiladi.

Kalit so'zlar: Dizayn, mahorat, liboslar, milliy liboslar, zamonaviy liboslar, ishlab chiqarish, dizayner, soha, biznes, madaniyat, milliylik, xalq, ijodkorlik, tarix zamon

Libos insonni tashqi muhit ta'sirlaridan himoya qiluvchi, insonning tashqi ko'rinishini o'zgartirib beruvchi, unga ko'rk bag'ishlovchi, zeb beruvchi, eng asosiysi kim ekanligini anglatib turuvchi turli xildagi matolardan tikilgan ko'ylak deb tushunish mumkin. O'zbek milliy ayollar liboslari— O'zbek xalqining milliy o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi qadimgi davrlarda yaratilgan va hozirgi kunlarda maxoratli dizaynerlar tomonidan o'zgacha bir qadimgi milliy liboslarni zamonaviy ko'rinishdagi hozirgi zamon va tarixini uzviy bog'lab turuvchi liboslar. Har bir mintaqa uchun o'ziga xos farq va xususiyatlar mavjud. "Bugun biz ulug' niyatlar bilan poydevor qo'yayotgan yangi Uyg'onish davri mamlakatimizda mana shunday ulkan boylik yaratishga, xalqimizning hayotini farovon qilishga va kelgusi avlodlarga o'zimizdan munosib meros qoldirishga xizmat qiladi» deb, ulkan madaniy merosga boy yurtimizning ravnaqi, har

tomonlama rivoji yo'lida Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida keng ko'lamda islohotlar amalga oshirilmoqda.

Hozirda dizayn badiiy ijodning keng ommalashgan turlaridan biriga aylandi. Bunga bozor munosabatlarining rivojlanishi, kichik va o'rta biznesning yuksalishi, xalqlararo aloqalarning jadallashuvi, jamiyatning axborotlashuvi kabi omillar sabab bo'ldi. O'zbekiston hukumatining dizayn sohasiga oid qarorlari chiqarildi. Tasviriy va amaliy san'at, dizayn va xalq hunarmandligi sohalari bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun O'zbekiston Badiiy akademiyasi tizimidagi ta'lim muassasalarining faoliyatini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, xalqaro ijodiy va ilmiy aloqalarni mustahkamlash, O'zbekistonda va xorijda keng ko'lamda ko'rgazmalar o'tkazish orqali milliy san'atimiz yutuqlarini dunyo jamoatchiligiga tanitish, konferensiya, biyennale va boshqa anjumanlar o'tkazishga alohida urg'u berilgan.

Respublikaning muhim strategik sohasi sifatida xalqaro bozor sharoitiga mos ravishda zamonaviy dizayn va milliylik bilan ajralib turadigan sifatli va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish bugungi kun vazifasidir. Libos dizaynini rivojlanishi, avvalo, yangi matolarni paydo bo'lishiga bog'liq, ular tufayli yangi konstruksiyadagi to'plamlarni yaratish imkoniyati tug'iladi. Mamlakatda tez suratlar bilan rivojlanib borayotgan libos dizayni san'atini chuqurroq o'rganib, kengroq yoritish, dizaynerlarning tarixga aylanib borayotgan ijodlarini keng ommaga targ'ib qilish zamon talabiga aylandi. Sermahsul ijod qilayotgan dizaynerlar ko'p, lekin ularning dunyoqarashi, milliy an'analarga, zamonaviy san'atga bo'lgan nigohi turlicha.

Har bir ijodkor o'z ichki kechinmalari va bilimiga tayangan holda ijod mahsulini yaratadi. An'anaviy milliy liboslar o'ziga xos belgi, timsol sifatida ma'lum bir ma'noga ega bo'lishi mumkin. Bular amaliy, utilitar, estetik, yosh, ijtimoiy-jins (turmushga chiqqan ayol libosi) va u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan axloqiy funksiya, shuningdek, bayramona libos, marosimlar uchun, kasbiga bog'liq bo'lgan, diniy liboslarni ajratib ko'rsatadi. Liboslarda inson yashagan joy va zamon, uning hayoti, turmushidagi quvonchli yoxud qayg'uli kunlari aks etadi. Milliy liboslar muayyan

madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi ijtimoiy belgi sifatida madaniyatlarning o'zaro ta'siri va moslashuvchanligini ta'minlaydi, va shu bilan birga, turli davrlarda turli etnik guruhlarining madaniyatlar muloqotini amalga oshiruvchi vositachi bo'lib, ushbu madaniyat uchun muhim bo'lgan muayyan axborot assimilyatsiyasini tashkil qiladi.

Bugun zamon shiddat bilan rivojlanmoqda. Buni nafaqat kiyinishda, yurish-turishimizdan tortib muomalamizda, balki zamonaviy texnikalardan foydalana olish, mehnat samaradorligini oshirish maqsadida eng so'nggi uskunalarni ishlatishga bo'lgan ishtiyoqda sezishimiz mumkin. Zamonaviy kiyimlarda milliy an'analar bilan Yevropa uslubi qo'shib ketgan. Milliy matolardan zamonaviy ruhdagi turli bichimlardagi ko'ylak va kostyumlar xotin-qizlar o'rtasida urf bo'lgan. Albatta, o'zbek ayollarini iffatli sharq ayoli timsolida ko'rsatadigan muhim belgilaridan biri – ularning milliy kiyimlaridir. Azal-azaldan milliylikimiz jozibasiga aylangan o'zbek ayollarining kiyinish madaniyati, boshlariga ro'mol o'rashlari sharq xalklariga xos yuksak ma'naviyat ifodasi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda chet ellik sayyohlar ham egnida bizning milliy atlas va adraslarni, boshlarida o'zbekcha do'ppilarni ko'rib, ko'ngillarda g'urur tuyg'usi uyg'onadi. Atlas va adrasdan tikilgan zamonaviy liboslar Yevropa podiumlarida ham jilolanib, ko'zni qamashtirgancha milliy liboslarimiz butun dunyoga tanilmoqda va bu juda quvuchli holat.

Milliylikimizni dunyoga tanitish bu juda ham mashaqqatli ish. Insondan katta mahorat, sabr, did hamda bilim talab qiladi. Milliy matolarimiz bo'lmish atlas, xonatlas, adras, banoras, tumorcha, baxmal, shoyi, beqasam va boshqalarni dunyoga tanitish uchun qanchadan qancha dizayner – ijodkorlarimiz mashaqqat chekishgan. Tarixga aylanib borayotgan ularning ijodlariga bo'lgan e'tibor hozirgi kunda yanada yuksaklashib bormoqda. Dunyoga mashhur dizaynerlardan Charlz va Jan-Filip Uort, Jak Duce, Koko Chanel, Elza Schiaparelli, Madlen Vionnet va boshqalar insoniyat hayotida aql bovar qilmas ijodlar qilib kelganlar. Tom Ford moda doiralarida Gucci global brendining dizayneri va mashhur filmlar uchun ko'plab liboslar yaratuvchisi sifatida tanilgan.

O'zbek mashhur dizaynerlaridan esa Shaxzoda Muhammedova, Noila Usmonova, Nigora Hoshimova, Anna Fedchenkova va boshqalar ham milliyligimizni dunyoga namoyish etganlar, milliy liboslarimizni zamonaviy talqinda namoyish qilganlar. Ular O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, dovrug'ini dunyolarga tanitgan insonlar qatoridan joy olib kelmoqdalar.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, milliy libos dizayni xuddi uning yaratuvchilari kabi yosh bo'lishiga qaramay, tobora takomillashib bormoqda. U endi an'anaviy etnik madaniyatlar qatlamlariga chuqur kirib, boshqa madaniyatlar erishgan yutuqlarni ijodiy o'zlashtirmoqda. Hamda har bir dizayner tomonidan ishlab chiqilayotgan libos bir tomondan , o'z morfologiyasi , muayyan tashkilotiga ega bo'lgan ishlab chiqarish bilan shakllangan "tabiiy jism" sifatida , ikkinchi tomondan – ijtimoiy va insoniy (utilitar, madaniy,estetik)foydalilik , ahamiyat, qadriyat sifatida harakat qilmoqda. Zamonaviy dizayn madaniyatni moddiylashtirish bilan bevosita bog'liq bo'lib, u o'zida jamiyatda yuz berayotgan turli almashinishlarning teran jarayonlarini , milliy, ijtimoiy, ilmiy, badiiy singari turfa xil olam ko'rinishlarining o'zgarishlarini aks ettirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Latipova Zarina Oybek qizi; Shoyimova Mahbuba Radjabovna. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "TOPICAL ISSUES OF SCIENCE" <https://doi.org/10.5281/zenodo.7236434>

2. Шойимова М.Р.ИСТОРИЯ БИСЕРА И БИСЕРНЫХ УКРАШЕНИЙ. "LXXV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY" 16.03.2022 yil. C-106-108. <https://internationalconference.ru/images/PDF/2022/75/history-of-beads.pdf>

3. Khamdamova N. M. DEVELOPMENT OF STUDENT TECHNICAL ENTREPRENEURSHIP WITH THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES //PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – T. 17. – №. 6. – С. 14374-14384.

4. Хамдамова Н. М. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКОВ //The 2nd International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development”(May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 640 p. – 2021. – С. 357.

5. Хамдамова Н. М. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЕМЫХ НА УРОКАХ ФИЗИКИ //The 2nd International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and development”(May 2-4, 2021) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021. 640 p. – 2021. – С. 361.

6. M Shoyimova 2022 — CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES, 1(4), 67–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7229240>

7. Rahmatullayeva U.S. o'zbek xalqining kiyinish madaniyati: an'anaviylik va zamonaviylik (falsafiy-madaniy yondawuv). Nomzodlik dissert.

PSIXODIAGNOSTIKA METODIKALARINI PSIXOMETRIKA MEZONLARIGA MUVOFIQLASHTIRISH JARAYONIDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISH VA AMALIYOTGA TADBIQ ETISH

Avlayev Orif Umirovich

“Chirchiq davlat pedagogika universiteti” “psixologiya” kafedrasida o’qituvchisi

Mamajonova Shaxzodaxon Yoqubjon qizi

“Tashkent International University of Education” xalqaro universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Butun jahonda rivojlanish jadal suratlarda o’sib borayotgani tufayli yuqori texnologiyali mahsulotlar, jumladan, zamonaviy kasbiy bilimlar va eng yangi texnologiyalardan foydalanayotgan mamlakat ustunlikka erishmoqda. Axborot, ijodkorlik va bilimning axborot jamiyatida strategik resurs vazifasini bajarishining sababi ham shu. Iste’dodlar yaratilishi uchun esa madaniyatning shakllanishi, ya’ni iste’dodlarning rivojlanishi va ravnaq topishi uchun sharoit zarur. Bu yerda kompyuter texnologiyalarining ta’siri juda katta bo’lib, masofaviy ta’lim, kompyuter dasturlari, kompyuter o’yinlari, videolar va boshqalarda namoyon bo’ladi.

Kalit so’zlar: psixodiagnostika, psixometrika, axborot texnologiyalari, kompyuter dasturlari, ishonchlilik, validlilik, standartlashtirish, optimallashtirish.

Bugungi kunda bizning sharoitimizda ham psixodiagnostik tadbirlarda sifat bosqichiga erishish uchun mavjud tajribalarga tayanib, mahalliy mutaxassislar tomonidan bir qator masalalar qayta ko’rib chiqilishi lozim: 1. Jahon psixologiyasida qo’llanilib kelayotgan —Standartlarlga tayanib, psixodiagnostik metodikalardan foydalanish borasida mahalliy muhit uchun aniq ko’rsatmalar ishlab chiqish; 2. Psixodiagnostik metodikalarni psixometrik mezonlarini o’lchashda aniq, optimal natijaga erishish uchun zamonaviy IT dasturlari ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish; 3. Mutaxassislar tayyorlash jarayonida umumiy psixodiagnostika, psixodiagnostika va Yangilanayotgan

O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rni mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyul 449 eksperimental psixologiya, psixodiagnostik metodikalar va psixometrik mezonlarini o'lchash hamda test va ularning standartlari masalasi uchun alohida mashg'ulot mavzulari ajratish lozim.

Respublikamiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2017 yil 14 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilishida —... ta'lim va ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosatini amalga oshirish, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, jumladan, axborotkommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalalariga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlab o'tganlar. Psixodiagnostik metodikalar qo'llanilishidan oldin yuqori sifat va samaradorligini ko'rsatuvchi mezonlar asosida tekshiruvdan o'tkazilishi lozim.

Psixodiagnostik metodikalarni baholashning asosiy mezonlari sifatida ishonchilik va validlik olinishi mumkin. Validlik - metodika yordamida olingan ma'lumotlarning metodikaning nimani aniqlashga qaratilganligi, ya'ni metodika mohiyati bilan mosligi. Ishonchlik - psixodiagnostik metodikaning sifati bo'lib, natijalar barqarorligi va takrorlanishini ko'rsatuvchi mezon. Metodikaning ishonchiligi natijalar barqarorligi va takrorlanishini ko'rsatuvchi mezon hisoblanadi. Haqiqatdan ham diagnostika jarayonlarini avtomatlashtirish, standartlashtirish ularning ommaviyligini ta'minlaydi, tekshiriluvchiga eksperimentator shaxsining va test o'tkazish sharoitining o'zgaruvchanligi ta'sirini kamaytirish hisobiga natijalarning ob'ektivligi va ishonchiligi oshiradi. Yuqori darajada esa natijalar sifat jihatdan tahlil qilinadi va kompyuter dasturi yordamida interpretatsiya qilinadi. Kompyuterlashtirilgan diagnostikaning ustunlik tomonlari uning o'ziga xos metodikalarni ishlab chiqish muammosini qo'yadi. Bu borada yechilmagan juda ko'p masalalar mavjud. Shunday masalalardan biri qo'llanilib kelayotgan, o'zining samaradorligini amalda isbotlagan metodikalarni kompyuterlashtirishdir. Shu sababli an'anaviy va avtomatlashtirilgan

(kompyuterlashtirilgan) metodikalarning natijalarini taqqoslashga doir tadqiqotlar o'tkazish juda muhim. Kompyuterlashtirilgan diagnostikaning ustunlik va bir qator chegaralanganligini tahlil qila turib shuni aytish mumkinki, to'g'ri tashkil qilingan holda (kompyuterda ishlashga oldindan o'rgatish, kiritilgan javobni to'g'rilash imkonini berish, natijalarni kompyuter dasturida tahlil qilish va h.k.) an'anaviy va kompyuterlashtirilgan (avtomatlashtirilgan) metodikalar natijalari orasida yuqori korrelyasiya mavjud. Psixodiagnostikada zamonaviy kompyuterlarning informatsiyani tejimli ko'rinishda saqlash, tezda chaqira olish, tezkor va har tomonlama tahlil qilish va ko'rgazmali ravishda aks ettira olish imkoniyatlaridan foydalanish turli sifat, miqdor ko'rinishda samaralar beradi. Birinchi toifa miqdor samaralar asosan an'anaviy psixodiagnostik eksperimentdagi ko'rsatma Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rni mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyul 450 berish, metodikalarning topshiriqlar bazasini shakllantirish, topshiriqlarni saralash, ularning murakkablik darajasi va indeksi, diskriminatsiya koeffitsienti va indeksini, reprezentativ tanlanmalarni saralash, tekshiriluvchining javoblarini qayd qilish, eksperiment bayonini olib borish, ishonchlilik va validlikni ta'minlashda turli hisoblashlarni amalga oshirish, va natijalarni berish va shunga o'xshash sarmashaqqat, qiyin amallarni avtomatlashtirish bilan bog'liq. Bunday avtomatlashtirish natijasida psixodiagnostik tadqiqotlar yoki psixologik maslahatlar uchun zarur diagnostik natijalarning standartlik darajasi, aniqligi va olinish tezligi oshadi. Bundan tashqari kompyuterlashtirilgan eksperimentlar ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash juda qisqa muddatlarda ommaviy psixodiagnostik, shu jumladan vaqt va boshqa imkoniyatlar yetarli bo'lmagan sharoitlarda kasbga yo'naltirish, kasb tanlash kabi psixologik vazifalarni yechish uchun juda zarur, tadqiqotlar o'tkazish imkonini beradi. Shunday qilib, hozirgi vaqtda psixodiagnostikada axborot texnologiyalarining qo'llanilishi asosan alohida metodikalarning kompyuterlashtirilgan variantlarini yaratish hamda psixodiagnostik metodikalarni psixometrik mezonlarini o'lchashni avtomatlashtirish tariqasida olib borilmoqda. Ammo shuning o'zida ham amaliy psixodiagnostika uchun ijobiy samara

kuzatilmogda. Birinchidan, diagnostik natijalarni tez olish, tekshirish va maslahat berish kabi sohalarda juda zarur bo'lib qoldi. Ikkinchidan, psixolog tekshiriluvchiga ko'rsatma berish, vazifani ko'rsatish, javoblarning to'g'riligini tekshirish, eksperiment bayonini olib borish va javoblarni qayta ishlash amallardan xolos bo'ladi va o'z oldiga qo'ygan vazifani echishga butun kuchini safarbar qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Uchinchidan — qo'lda, an'anaviy usulda yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolar, javoblarni bexato qayd qilish va natijalarni to'g'ri qayta ishlash katta ahamiyatga ega. To'rtinchidan, kompyuterli eksperimentda ma'lumotlarni qayta ishlash qisqa muddatlar ichida ko'p tekshiriluvchilarda parallel test o'tkazish yo'li bilan ommaviy psixodiagnostik tadqiqotlar o'tkazish imkonini beradi. Yuqorida sanab o'tilganlar hisobidan psixodiagnostik metodikalarni kompyuterlashtirish psixodiagnostik eksperimentning sifatini oshirish va ularga sarf qilinadigan xarajatlarni kamaytirishga ijobiy ta'sir qiladi. Psixologlar, amaliyotchi psixologlar va psixodiagnostlar uchun ma'lumotlarni kompyuterda qayta ishlash bo'yicha metodik va amaliy yordam tizimini yaratish, shuningdek, oliy ta'limi jarayonida fanlararo integratsiya asosida diagnostik usullarni axborot kommunikatsion vositalar orqali dasturiy ta'minot manbalariga doir ma'lumotlardan psixologiya fanlarini o'qitishda foydalanib, ta'lim-tarbiya berish mazmuni, shakl va metodlari, pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash, o'qitish metodikasini yaratish lozim.

Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rni muvazinsidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyul 451 Keyingi o'n yilliklarda psixologik tadqiqotlarda kompyuterlarni keng qo'llash yanada rivojlandi. Psixologik eksperimentlarda kompyuter dasturlarlarining qo'llanilishi an'anaviy usulga qaraganda bir qancha ustunliklarga ega. Ularga quyidagilar kiradi: - psixologni mashaqqatli, bajarilishi og'ir ishlardan (vazifalarni taqdim qilish, tekshiriluvchining javoblarining to'g'riligini tekshirish, eksperiment bayonini olib borish, test natijalarini qayta ishlash) ozod qilishi; - metodikalarning topshiriqlar bazasini shakllantirish, topshiriqlarni saralash, ularning murakkablik darajasi va indeksi, diskriminatsiya koeffitsienti va indeksini ishlab chiqishda optimal natijaga erishish; - eksperimental

materiallarni randomizatsiya qilish (tasodifiy ketma-ketlikda taqdim qilish); - qisqa vaqt oralig'ida keng masshtabli psixologik tadqiqotlar o'tkazish imkoniyati; - olingan natijalarni qayta ishlash va umumlashtirishda o'ta kuchli matematik apparatdan foydalana olish imkoniyati; - diagnostik natijalarni tez olish, bu, ayniqsa, klinik holatlar va psixologik maslahat berish uchun zarur; - kompyuter dasturi yordamida psixolog ishonchlilik va validlilikni ta'minlashda turli hisoblashlarni amalga oshirish, va natijalarni berish va shunga o'xshash sermashaqqat, qiyin amallarni avtomatlashtirishi mumkin bo'ladi ; - ma'lumotlar banki (bazasi)ni yaratish. Ma'lumotlar bazasining mavjudligi, undagi ma'lumotlarni saralash, tahlil qilish imkoni psixodiagnostika uchun katta yutuq hisblanadi. Ma'lumotlar bankini yaratish qisqa vaqt oralig'ida ishonchli, empirik jihatdan asoslangan test me'yorlarini shakllantirish imkonini beradi. - kompyuterlashtirilgan psixodiagnostikaning maqtovg'a loyiq yana bir tomoni avtomatik tarzda keng va asoslangan psixodiagnostik xulosani verbal ko'rinishda shakllantirishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O.I.Ikromov —O'zbekistonda psixodiagnostikaning rivojlanish tarixi. Toshkent.-2021
2. Z.nishonova , Z. Qurbonova Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya T-2014 3 . Pedagogika, 1982 3. Akindinova I.A. Osobennosti samoaktualizatsii lichnosti v professiyax razlichnogo urovnya sotsialnogo prestija: Avtoref. dis. ... kand. psixol. nauk. – SPb.: SPbGU, 2000. – 24 s.
4. Berulava G.A. Psixodiagnostika umstvennogo razvitiya uchasixsya: uchebnoe posobie. Novosibirsk. 1990. Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rni mvzusidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyul 452 5. S.
5. X Jalilova, N.A G'ayibova —Umumiy psixodiagnostika. O'quv qo'llanma. Toshkent.2018

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SOMATIZMLARNING QIYOSIY TAHLILI: MADANIY VA LINGVISTIK FARQLARNI O‘RGANISH.

Raxmatullayeva Zarina Alisher qizi

Andijon davlat chet tillari instituti Andijon, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillarida somatizmlarning (tanaga asoslangan metafora) qo‘llanilishidagi madaniyatlararo va lingvistik o‘zgarishlar ko‘rib chiqiladi. U madaniy qadriyatlar va grammatik tuzilmalar mavhum tushunchalarni jismoniy metafora orqali ifodalashni qanday shakllantirishini o‘rganadi. Tahlil somatizmlarning qo‘llanilgan turlarida sezilarli farqlarni ochib beradi, xususan, o‘zbek tilidagi individualistik fikr va ifodaga nisbatan ijtimoiy uyg‘unlik va ichki sifatlarga urg‘u berilganini ta’kidlaydi. Aniq misollar somatizmlarning madaniy ahamiyatini ko‘rsatadi, ular chuqur madaniy me’yorlar va e’tiqodlarni qanday aks ettirishini ochib beradi. Ushbu ikki tilni taqqoslab, tadqiqot til, madaniyat va inson bilishi o‘rtasidagi murakkab o‘zaro bog‘liqlikni yoritadi.

Kalit so‘zlar: somatizm, metafora, madaniy, lingvistik, ifoda, Ingliz tili, farqlar, mavhum, murakkab.

Somatizmlar yoki tanaga asoslangan metaforalar inson tilining asosiy qismi bo‘lib, jismoniy tajriba va mavhum fikr o‘rtasidagi yaqin munosabatni aks ettiradi. Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi somatizmlar qiyoslanadi va farqlanadi, madaniy va lingvistik omillar ularning qo‘llanishi va ma’nosini qanday shakllantirishini ochib beradi. Turkiy til bo‘lgan o‘zbek tili boy hikoyachilik va folklor an’analariga ega bo‘lib, bu uning somatizmlardan foydalanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbek madaniyatida mehmondo‘stlik va keksalarga hurmat-ehtirom ko‘rsatilgan bo‘lib, saxovatli kishi uchun **“yuragi keng”** (broad heart), kamtar kishi uchun **“boshi egik”** (bent head) kabi iboralarda o‘z aksini topadi. Ushbu iboralar ichki fazilatlar va ijtimoiy moslashuvga

qo'yilgan madaniy qadriyatni ta'kidlaydi. Ingliz tili, aksincha, anglo-sakson ildizlari va G'arb intellektual an'alaridan ko'p narsani oladi. Ingliz tilidagi somatizmlar ko'pincha mavhum tushunchalarni aniq tananing qismlari orqali ifodalaydi, masalan, his-tuyg'ular uchun **“heart”** (yurak) yoki fikr uchun **“mind”** (aql). Individualistik tafakkur va o'z-o'zini ifoda etishga qaratilgan bu o'zbekcha jamiyat va ijtimoiy totuvlikka e'tibor qaratish bilan ziddir. Somatizmlarning qo'llanilishiga o'zbek va ingliz tillarining grammatik tuzilishi ham ta'sir ko'rsatadi. Agglyutinativ til bo'lgan o'zbek tili bir so'zda bir nechta ma'noni bildirish uchun qo'shimchalardan foydalanadi. Bu esa nochorlik yoki zaiflikni bildiruvchi **“qo'l-oyoq bo'lib qolish”** (to become hands and feet) kabi iboralarda ko'rinish turganidek, somatizmlarni yanada aniqroq ifodalash imkonini beradi. Ingliz tili, analitik til, ma'noni yetkazish uchun old qo'shimchalar va so'z tartibiga tayanadi. Bu somatizmning ko'proq bilvosita ifodalanishiga olib kelishi mumkin, masalan, **“to be at a loss for words”** gapirishga so'z topa olmaslik.

O'zbek somatizmi	Ingliz tilidagi ekvivalenti	Madaniy ahamiyati
Koshi og'riydi (The waist aches)	To be burdened with responsibility	O'z oilasiga g'amxo'rlik qilishning madaniy qiymatini aks ettiradi.
Yuragi muzlab qoldi (The heart froze)	To be shocked or terrified	Vaziyatning emotsional ta'siriga urg'u beradi.
Ko'zi ochildi (The eyes opened)	To become aware or enlightened	Jismoniy ko'rishni aqliy tushunish bilan bog'laydi.

O'zbek va ingliz tillaridagi somatizmlarning tahlili til, madaniyat va bilish o'rtasidagi murakkab munosabatni ko'rsatadi. Ushbu farqlarni tushunish orqali biz insoniy muloqotning nuanslarini va dunyo haqidagi tushunchamizni shakllantiradigan madaniy kontekstlarni chuqurroq tushunamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lakoff, George & Johnson, Mark. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
2. Kövecses, Zoltán. (2000). *Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Wierzbicka, Anna. (1987). *Words and Meanings: Lexical Semantics and Conceptual Structure*. Sydney: Academic Press.
4. Yuldashev, Shukhrat & Askarov, Erkin. (2018). The Role of Somatisms in the Uzbek Language. *Uzbek Journal of Linguistics*, Vol. 1, pp. 1-10.
5. Oxford English Dictionary. (2023). Oxford University Press. Retrieved from <https://www.oed.com/view/10.1093/oed/9780198611191.001.0001/oed-com>

BAQLAJON QURITISHDA SOF MAXSULOT CHIQISH KO'RSATKICHI

Axmedov Shuxrat Kurvondurdiyevich

shuha21@icloud.com

Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiy: *ushbu maqolada baqlajon navlarini tabiiy usulda quritish va quritish jarayonida maxsulotni sifatiga va qurish jarayoniga ta'sir etuvchi turli omillar tahlil etilgan. Shu bilan bir qatorda baqlajon quritishda maxsulotni sifatli qurishiga ularning qirgish usullari va turli o'lchamlarda bo'lishi ularning qisqa yoki uzoq muddatda qurishiga ta'sir etishi aniqlangan. Baqlajon quritilganda 1 tonna maxsulotdan o'rtacha 80-96 kg sof quritilgan maxsulot chiqishi aniqlandi.*

Kalit so'zlar; *baqlajon, oftob, namlik, issiqlik, xarorat, shamol, qurish tezligi, suv bug'lanishi, savat, maxsulot chiqimi, tonna*

Kirish Qishloq xo'jaligi sohasini asosiy vazifalaridan biri aholini sifatli oziq-ovqatga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish va yil davomida turli xil sabzavotlarni turg'ur (svejiy) holatda, quritilgan hamda qayta ishlangan mahsulotlar bilan ta'minlashga qaratilgan. Shu bois ushbu soha xodimlari oldida nafaqat mavsumda, balki yil davomida aholining qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish vazifasiga e'tibor qaratiladi. Hozirgi vaqtda olimlar tomonidan sabzavot ekinlarining ko'plab yangi navlari, jumladan, baqlajonning o'ziga xos va biologik xususiyatlariga ega bo'lgan, ham alohida yetishtirish texnologiyasini, ham qayta ishlashni talab qiladigan navlari yaratilib ishlab chiqarishda keng foydalanilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini optimal saqlash, quritish va qayta ishlash rejimi mahsulot sifatni yaxshilash, yo'qotishlar va chiqindilarni kamaytirish, tayyor mahsulot tannarxini pasayishiga asoss bo'ladi. Ma'lumki, barcha oziq-ovqat mahsulotlarni jumladan sabzavot mahsulotlarini bir vaqtni o'zida sotish imkoni mavjud emas. Shuning uchun bugungi kunda ularni kompleks qayta

ishlash va quritishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa maxsulotlarni nafaqat buzilishdan himoya qiladi, balki yangi ozuqaviy va ta'mga ega mahsulotlarni ham olish imkonini beradi [3]. Tadqiqotimizning muhim yo'nalishlaridan biri ekologik toza, yuqori sifatli, standart talablariga javob beradigan quritilgan mahsulotlar ishlab chiqarishdan iborat. Qayta ishlash usuliga qarab, bunday mahsulotlar quritilgan (chiplar va kukunlar) va konservalangan (germetik yopiq idishlarda) bo'linadi. Baqlojon hosilini qayta ishlash usullaridan biri oddiy usulda quyoshda quritishdir. Quyoshda quritish tabiiy omillar - quyosh, shamol, havoning nisbiy namligidan maksimal darajada foydalangan holda ekologik toza quritilgan mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Quyosh nurida quritish mahsulot turiga qarab turlicha uzoq yoki qisqa vaqt davomida oziq-ovqat sifatida foydalanish uchun tayyor mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi [9].

Ilmiy tadqiqot uslubi. Tadqiqotlarda dala tajribalarini o'tkazishda fenologik kuzatuvlar, biometrik o'lchovlar, bo'yicha kuzatuvlar olib borildi. Kuzatuv va xisoblash ishlari umum qabul qilingan talablarga mos ravishda o'tkazildi. Tajribalar 4 qaytariqda olib borildi. quritilgan sabzavotlarni sof og'irligi, zarrachalarni shakli va o'lchami, silliqlash hajmi, tashqi ko'rinishdagi nuqsonlar, tarkibiy qismlarning nisbati, organoleptik ko'rsatkichlar va quritishni aniqlash usullari Gost 13340.1- davlatlararo standart bo'yicha aniqlandi. Tadqiqot 2023-2024 yillarda Toshkent davlat agrar universiteti Axborat maslahat markaziining meva-sabzavotlarni quritishga mo'ljallangan tajriba maydonida amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsadi baqlajonni oddiy sharoitda oftobda va quritish uskunasi quritib sifatli quritilgan mahsulot olishdan iborat.

Tadqiqot obekti sifatida baqlajonning Avrora, Feruz nvalari va Zamin F1 duragayi tanlab olingan.

Tadqiqot natijasi Quritish jarayonida mahsulot tarkibidagi suvning katta qismi bug'lanib ketadi. Turg'ur holatdagi (svejiy) mahsulot esa quritilganidan so'ng 7-10 marta vazn yo'qotishi kuzatildi. Ayrim tadqiqotchilar mahsulot namligining qariyb 70% ni tashkil etuvchi erkin suvlar avval bug'lanishini, keyinchalik esa quritish jarayonida meva

yoki sabzavotdagi mikrokapillyarlardagi suvlarning bug‘lanishini aniqlaganlar. Ma’lumki quritilgan mahsulotning ozuqaviy va ta’ m xususiyatlarini maksimal darajada saqlab qolish uchun uning tarkibidagi ortiqcha namlikni jadal bug‘latib yuborish zarur bo‘ladi. Tajribalarimiz davomida baqlajon quritish jarayonida namlikning tashqi va ichki tarqalishi jarayonlarining mutanosibliigi katta ahamiyatga ega ekanligi kuzatildi. Agar tashqi bug‘lanish ichki bug‘lanishdan ancha tez bo‘lsa, u holda mahsulot yuzasida qobiq paydo bo‘ladi, bu mahsulot sifatini yomonlashtirishdan tashqari, uning vazni kamayib borisiga sabab bo‘lishi tadqiqotlarimizda kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Baqlajon nav va duragaylari quritilganda tayyor maxsulot chiqishi
(2023-2024 y.y)

Baqlajon nav va duragaylari	Savatdagi qatlam qalinligi, mm	1 m ² li savatga joylashtirilgan maxsulot, kg	Quritish muddati, soat	Maxsulot chiqishi 1 tonna xom ashyodan quritilgan mahsulot, kg
Avrora	5-6	4,0	50-56	86
	10-12	6,0	60-68	90
Feruz	5-6	4,0	52-58	88
	10-12	6,0	68-70	96
Zamin F1	5-6	4,0	48-50	75
	10-12	6,0	56-58	86
EKF ₀₅			0,3	0,5
Sx			0,12	0,08

1-rasmda baqlajonni oddiy sharoitda tabiiy quritish jarayoni va uni kesganda ichki ko‘rinishi tasvirlangan.

Jadval ma’lumotlaridan aytishimiz mumkinki baqlajonning nav va duragaylari quritilganda nav va duragaylar aro turlicha farqlanishlar kuzatildi. Bunda baqlajonning Avrora navi 1 m² savatga 4 kg maxsulot joylashtirilganda maxsulotning qurish muddati 50-56 soatni tashkil etgan bo‘lsa 1 tonna maxsulotdan 86 kg sof quritilgan maxsulot chiqishi kuzatildi. Ushbu navni 1 m² savatga 6 kg maxsulot joylashtirilganda esa maxsulotning qurish muddati 60-68 soatni tashkil etganligi kuzatildi. Sof quritilgan maxsulot chiqishi esa 1 tonna maxsulotdan 86 kg quritilgan maxsulot chiqishi tajribalarimiz davomida aniqlandi. Ushbu tajribada baqlajonning Feruz navi 1 m² savatga

4 kg maxsulot joylashtirilganda maxsulotning qurish muddati 52-58 soatni tashkil etgan bo'lsa 1 tonna maxsulotdan 88 kg sof quritilgan maxsulot chiqishi kuzatildi. Ushbu navni 1 m² savatga 6 kg maxsulot joylashtirilganda esa maxsulotning qurish muddati 68-70 soatni tashkil etganligi kuzatildi. Sof quritilgan maxsulot chiqishi esa 1 tonna maxsulotdan 96 kg tayyor maxsulot chiqqanligi aniqlandi. Ushbu tajribada baqlajonning Zamin F1 duragiy 1 m² savatga 4 kg maxsulot joylashtirilganda maxsulotning qurish muddati 48-50 soatni tashkil etgan bo'lsa 1 tonna maxsulotdan 75 kg sof quritilgan maxsulot olindi. Ushbu navni 1 m² savatga 6 kg maxsulot joylashtirilganda esa maxsulotning qurish muddati 56-58 soatni tashkil etganligi kuzatildi. Sof quritilgan maxsulot chiqishi esa 1 tonna maxsulotdan 86 kg tayyor maxsulot olinganligi tajribalarimiz davomida kuzatildi. Aytish joizki tajribalarimizda nav va duragaylarni qurish muddati va sof maxsulot chiqish darajasi Zamin F1 duragayiga taqqoslanganda baqlajonning Avrova va Feruz navlarida maxsulot qurish muddati bir oz uzoqroq, maxsulot chiqimi esa 5-8 kg yuqori natija ko'rsatdi. Baqlajonning Zamin F1 duragayining morfologik ko'rsatkichlari navlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichda bo'lsada quritilganda maxsulot sifat kursatkilari navlarga taqqoslanganda bir oz past ko'rsatkichda bo'ldi. Tadqiqotlarimiz davomida quritilgan maxsulotlar maxsus ekspertlar tomonidan baholanib, ma'lum bir ko'rsatkichlari bo'yicha orgonaliptik baholash mezoni bo'yicha ham tahlil etildi. Bunda eng yuqori ko'rsatkich baqlajonning Feruz navida kuzatildi.

Xulosa Baqlajon quritishda ularni quritish moslamasiga joylashtirishda quritish savatlariga 4 kg dan maxsulot joylashtirishi maxsulotni tez va sifatli qurishiga zamin yaratadi. Shu biln bir qatorda 1 tonna xom ashyoda sof xolatda 94-96 kg tayyor maxsulot chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Иванова В.М. Рост сельскохозяйственного производства, как фактор развития пищевой промышленности и продовольственного рынка. Пищевая промышленность. 2016;(2):8-11.

2. Мачулкина В.А. Безотходная технология переработки овощебахчевой продукции. Картофель и овощи. 2017;(7):22-23.

3. Гераскина Н.В. Селекция баклажана для юга России. Картофель и овощи. 2016;(7):33-34.

4. Кигашпаева О.П., Авдеев А.Й. Новые сорта баклажана для консервирования. Картофель и овощи. 2016;(7):35-36.

5. Медико-биологические требования и санитарные нормы продовольственного сырья и пищевых продуктов. М.: Издательство стандартов, 1990. С.94-100. 7. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов М., 2002.

6. Мачулкина В.А., Санникова Т.А., Пучков М.Ю., Антипенко Н.И. Экологическая безопасность баклажан в зависимости от возраста и размера плодов. 2015;(3):39-44.

7. Мачулкина В.А., Санникова Т.А., Пучков М.Ю., Антипенко Н.И. Экологическая безопасность баклажан в зависимости от возраста и размера плодов 2015;(3):39-44.

ТРАНСФЕРТ БАҲОНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА СОЛИҚ МЕХАНИЗМЛАРИ

Рахмонов Элдор Акрамович

Учкунова Асалбону Голиб қизи

Банк-молия академияси магистрантлари

Аннотация. Трансфер баҳосини шакллантириш усуллари ва уларни хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига татбиқ этиш имкониятларини таҳлил қилиш боғлиқ томонлар ўртасидаги трансчегаравий операцияларнинг адолатлилиги ва шаффофлигини таъминлашнинг энг муҳим вазифаси ҳисобланади. Трансфер баҳосини шакллантиришнинг самарали усуллари жорий этиш солиқ тўлашдан бўйин товлашнинг олдини олиш ва ўзаро боғлиқ корхоналар ўртасида солиқ мажбуриятларини адолатли тақсимлашни таъминлаш имконини беради. Бироқ, бу, шунингдек, қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин ва усулларни тўғри қўллаш ва солиқ қонунларига риоя қилиш учун қўшимча ресурслар ва тажриба талаб қилади.

Калит сўзлар: солиқ, фискал сиёсат, бюджет, солиқ маъмурияти, солиқ салоҳияти, норматив таҳлил, ижобий таҳлил, солиқ юки, вакиллик солиқ ставкаси, ўртача ставка, солиқ ҳисоботи, солиқ тушумлари, солиқ имтиёзлари.

Трансфер баҳоси турли мамлакатларда фаолият юритувчи шўъба ёки шўъба корхоналар каби алоқадор томонлар ўртасида ўтказилган товарлар, хизматлар ёки интеллектуал мулк нархларини белгилашни англатади. Трансфер нархларини аниқлаш нафақат солиқ мақсадларида, балки адолатни таъминлаш ва манфаатдор томонлар ўртасида ўтказмаларнинг олдини олиш учун ҳам муҳимдир. Бозор муносабатлари тамойилини акс эттирувчи трансфер нархларини белгилаш муҳим, яъни нархлар очик бозорда алоқадор бўлмаган шахслар ўртасида битим амалга

оширилгандек белгиланиши керак. Трансфер нархлари тушунчаси ва амалиёти сифатида АҚШда XX аср бошларида пайдо бўлган. Бу бизнес тузилмаларининг ўсиб бораётган мураккаблигига ва компаниялараро битимлар учун адолатли нархларни аниқлаш зарурлигига жавоб сифатида пайдо бўлди. Биринчи расмий трансферт нархлари қоидалари 1920 йилларда Қўшма Штатларда фойданинг ўзгариши ва солиқдан қочиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилиш учун киритилган. Ўшандан бери дунёнинг турли мамлакатлари томонидан трансфер нархлари қоидалари ва йўриқномалари ишлаб чиқилиб, жорий этилмоқда. Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилоти (OECD) трансмилий корхоналар ва солиқ маъмуриятлари учун трансфер нархлари бўйича йўриқномаси орқали халқаро трансферт нархлари стандартларини шакллантиришда муҳим роль ўйнади. Шунини таъкидлаш керакки, трансфер нархини белгилаш қоидалари ва қоидалари ҳар бир юрисдикциянинг ўзига хос қонунчилик базаси ва солиқ сиёсатини акс эттирувчи мамлакатдан мамлакатга фарқ қилади. Мамлакатлар компаниялараро транзакцияларни бир хил нархларда амалга оширилишини таъминлаш ва солиқ базасининг емирилиши ва фойда ўзгаришининг олдини олиш учун ўзларининг трансферт нархлари қонунларини жорий қилинди.

Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик субъектлари фаолиятига трансферт нархларнинг жорий этилиши бир қанча имконият ва имтиёزلарни тақдим этади. Трансфер баҳосини жорий этиш Ўзбекистон бизнесларига солиққа тортиш бўйича, хусусан, трансчегаравий операцияларга нисбатан илғор халқаро тажриба ва стандартларга мослашиш имконини беради. Бу халқаро ҳамкорлар ва инвесторлар олдида шаффофлик ва ишончни оширади. Трансфер нархлари қоидалари корхоналарга солиқ текширувлари ва потенциал жарималар билан боғлиқ хавфларни камайтиришга ёрдам беради. Компаниялараро битимлар бир хил нархларда амалга оширилишини таъминлаш орқали корхоналар солиқ органларининг трансфер нархларини белгилаш амалиётига эътироз билдириш имкониятларини минималлаштиради. Трансфер нархлари методологиясини қабул

қилиш кўп миллатли ёки алоқадор томонлар бизнес тузилмалари доирасида харажатлар, даромадлар ва фойда тақсимотини оптималлаштиришга керак. Бу трансфер нархларини битимларнинг иқтисодий мазмунига мослаштириш орқали рентабеллик ва операцион самарадорликни оширишга олиб келади. Аниқ трансферт нархлари сиёсати ва ҳужжатлар, фоиз ставкалари ва инвестициялар бўйича даромадлар бозор ставкаларида бўлишини таъминлаб, кредитлар ва капитал қўшимчалар каби гуруҳ ичидаги молиялаштириш тартибларини осонлаштиради. Бу трансмиллий корхоналар ичидаги маблағлар оқимини қўллаб-қувватлайди ва гуруҳ ичидаги инвестицияларни рағбатлантиради. Трансфер нархлари қоидалари Ўзбекистонда фойда ўзгаришининг олдини олиш ва бизнеснинг солиқларнинг адолатли улушини тўлашини таъминлаш орқали тенг шароит яратади. Бу ички солиққа тортиш базасини ҳимоя қилади ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ҳалол рақобатни кучайтиради.

Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари фаолиятига трансферт нархларини жорий этиш бир қанча қийинчилик ва муаммоларга дуч келиши мумкин.

Асосий муаммолардан бири – Ўзбекистондаги тадбиркорлик субъектлари ва солиқ органлари ўртасида трансферт нархлари тушунчаси ва қоидалари бўйича билим ва тушунчанинг чекланганлигидир. Кўпгина компаниялар трансфер нархини белгилаш билан боғлиқ талаблар, методологиялар ва ҳужжатлар мажбуриятларидан хабардор бўлмаслиги мумкин. Трансфер баҳосини амалга ошириш иқтисодиёт, солиққа тортиш ва молиявий таҳлил бўйича махсус билим ва тажрибани талаб қилади. Ўзбекистонда трансферт нархлари масалаларини самарали бошқариш учун зарур кўникма ва тажрибага эга мутахассислар етишмайди. Бундан ташқари, корхоналар трансфер нархлари таҳлилинини амалга ошириш учун вақт, бюджет ва маълумотлар мавжудлиги нуқтаи назаридан ресурс чекловларига дуч келишидир.

Бозор тамойиллари асосида нарх шаклланиши тизимини самарали амалга ошириш ва инсофли солиқ тўловчилар ва истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя

қилиш, шунингдек, яширин иқтисодийни камайтиришга қаратилган тадбиркорлик фаолияти учун тенг шароитлар яратиш мақсадида трансферт нархни белгилашда солиқ назорати амалга оширилиши ҳамда агар битимнинг нархи товарларнинг бозор қийматидан паст ёки юқори бўлса, солиқ органлари солиқ базасига тузатиш киритишга ҳақли эканлиги назарда тутилган нормаларни мавжудлиги муҳимдир. Бундан ташқари, товарларнинг бозор нархини аниқлаш усуллари ва тартибини, шунингдек, товарларнинг бозор нархидан келиб чиққан ҳолда солиқ базани аниқлаш тартибини назарда тутувчи солиқ солиш мақсадида товарларнинг бозор нархини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни ишлаб чиқиш бугунги долзарб вазифалигини кўрсатади. Ушбу низомда кўчмас мулк объектларига, маиший техникаларга, биржада ва (ёки) давлат харидлари учун электрон платформаларда сотиладиган товарларга нисбатан қўллаш;

рақамли идентификация воситалари орқали мажбурий рақамли маркировка қилиниши лозим бўлган товарларга нисбатан қўллаш муҳимдир.

Ушбу нархларни назорат қилиш эса Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ҳамда манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда олиб боришлари керак бўлади.

Шунингдек, тадбиркорлик субъектлари учун тенг рақобат муҳитини яратиш ва инсофли солиқ тўловчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Таҳлиллар солиқ базани камайтириш мақсадида бухгалтерия ҳужжатларида (электрон фактура ёки харид чекида) товарнинг нархини ҳақиқий бозор нархидан пасайтирган ҳолда кўрсатиш ҳолатлари мавжудлигини кўрсатмоқда. Жумладан, 2021 йилда импорт товарларнинг божхона қиймати 300,6 трлн.сўмни ташкил этган бўлса, электрон фактураларда мазкур товарларнинг қиймати 275,4 трлн.сўм миқдорда кўрсатилган, яъни солиқ базаси 25,2 трлн.сўмга камайтирилган.

Масалан, банан маҳсулотининг 1 кг ўртача бозор нархи 16 минг.сўм бўлсада, “Baraka” МЧЖ ҳисоботларида 37 минг тонна банан 5,5 минг сўмдан сотилганлиги акс эттирилиб, солиқ базаси 3 бараварга камайтириб кўрсатилган (388,5 млрд. сўм).

Шунингдек, республикада кўчмас мулк куриб сотувчилар томонидан 2021 йилда 11,7 мингта объект 3,2 трлн. сўмга реализация қилинган. Сотиш нархлари ўрганилганда, мазкур объектлар ўзлари эълон қилган нархдан паст нархда сотилганлиги ва бунинг натижасида солиқ базаси 426,2 млрд. сўмга камайтирилганлиги маълум бўлди. Шунингдек, “Pli” МЧЖ томонидан 2021 йилда қурилган уй-жойнинг 927 кв.м қисмини 14 та фуқарога “1” сўмга реализация қилганлиги, “domtut” сайтида ушбу уй-жойнинг 1 кв.м учун 7 млн сўмдан 11,7 млн сўмгача нархлар эълон қилинган.

Россия Федерациясининг Солиқ кодексига Солиқ органлари солиқлар ҳисоб-китобининг тўлиқлиги устидан назоратни амалга оширишда фақат қуйидаги ҳолларда битимлар нархларининг қўлланилишининг тўғрилигини текширишга ҳақли бўлади:

- алоқадор томонлар ўртасида;
- товар биржаси (бартер) операциялари бўйича;
- ташқи савдо операцияларини амалга оширишда;
- қисқа муддатда бир хил (бир турдаги) товарлар (ишлар, хизматлар) учун солиқ тўловчи томонидан қўлланиладиган нархлар даражасидан 20 фоиздан ортиқ юқорига ёки пастга оғиш билан аниқланади.

Бозор нархини аниқлаш усуллари - бир хил (улар мавжуд бўлмаганда - бир турдаги) товарларни бозор нархини аниқлашда таққослама усулдан фойдаланилади, агар таққослама усулдан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлмаса кейинги сотиш нархи усулидан ва харажатлар усулидан фойдалиниши белгиланган.

Товарларнинг бозор нархларини аниқлашда нархларга таъсир этувчи қуйидаги омиллар ҳисобга олинади:

- етказиб берилаётган товарлар ҳажми (партия ҳажми);
- мажбуриятларни бажариш муддати, тўлов шартлари, шунингдек нархни белгилашда таъсир қиладиган бошқа омиллар.

Товарларнинг бозор нархи тўғрисида расмий манбалар маълумотларидан ҳамда биржа катировка маълумотларидан фойдаланилиши белгиланган.

Кейинги реализация қилиш нархи усулига кўра, сотувчи томонидан сотиладиган товарларнинг бозор нархи ушбу товарларни харидор томонидан кейинги сотиш пайтида сотиладиган нархдаги фарқи сифатида аниқланади ва ушбу харидор томонидан амалга ошириладиган одатий харажатлар ҳисобга олинади. Бундай ҳолларда қайта сотиш (товарлар сотиб олган нарх бундан мустасно) харажатлари ва харидордан сотиб олинган товарларни реклама қилиш, шунингдек харидорнинг ушбу фаолият соҳаси учун одатий фойдаси ҳам ҳисобга олинади.

Харажат усули қўлланилади, унда сотувчи томонидан сотилган товарларнинг бозор нархи ушбу фаолият соҳаси учун сарфланган харажатлар ва одатий фойда йиғиндиси сифатида аниқланади.

Қозоғистон Республикаси Солиқ кодексига эса товарларнинг бозор нархларини аниқлаш натижасида ҚҚС ҳамда фойда солиқлари бўйича солиқ базасига тузатиш киритилади. Солиқ базаси товарларни бепул беришда, бепул хизмат кўрсатишда ёки товарларни бошқа товарларга айирбошлаганда товарларнинг бозор қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Товарларнинг бозор нархларини аниқлашда баҳолаш ташкилотларининг хизматларидан фойдаланилади.

Азарбайжон Республикаси Солиқ кодексига қуйидагилар назарда тутилган.

Бозор баҳоси – бу талаб ва таклифнинг ўзаро таъсири натижасида шаклланган маҳсулот (иш, хизмат) нархи.

Бозор нархини ҳисобга олган ҳолда солиқларни ҳисоблаш қуйидаги ҳолларда татбиқ этилади:

- бартер, импорт-экспорт операцияларини амалга оширишда;
- ўзаро боғлиқ шахслар ўртасида хўжалик операцияларини амалга оширишда;

- бозорда мавжуд бўлган бир хил ёки бир турдаги товарларга қўлланиладиган нарх даражаси 30 кун ичида белгиланган қийматдан 30% дан (пастки ва юқорироқ) фарқ қилса.

Бозор нархи товарлар реализация қилингунга қадар, лекин товарлар тақдим этилган кундан бошлаб 30 кундан кечиктирмай тегишли битимларда энг яқин санада (олдин ёки ундан кейин) амал қилган нархларда белгиланади.

Товарларнинг бозор нархларини аниқлашда нархларга таъсир этувчи қуйидаги омиллар ҳисобга олинади:

- етказиб берилаётган товарлар ҳажми (партия ҳажми);
- мажбуриятларни бажариш муддати, тўлов шартлари;
- товарлар ва таклифларга бўлган талабнинг ўзгариши (шу жумладан истеъмолчи талабининг мавсумий тебранишлари);
- товар келиб чиққан мамлакат, сотиб олинган ёки тақдим этилган жой;
- товарларни етказиб бериш шартлари;
- товар сифати даражаси ва истеъмолнинг бошқа кўрсаткичлари;
- олиб борилаётган маркетинг сиёсати муносабати билан бозорга янги, тенгсиз товарларни олиб чиқиш ёки товарларни янги бозорларга олиб чиқиш, улар билан истеъмолчиларни таништириш мақсадида маҳсулот намуналарини тақдим этиш.

Агар солиқ тўловчилар томонидан кўрсатиладиган товарларга қўлланиладиган нархлар даражаси ушбу Кодекс асосида белгиланадиган бозор нархидан 30 фоиздан паст бўлса, солиқлар бозор нархларидан келиб чиққан ҳолда ундирилади.

Грузия Республикасининг Солиқ кодексига бозор баҳоси ёки бошқа қийматдан фойдаланиш назарда тутилмаган бўлса, солиқ солиш мақсадларида битимдаги товарларнинг ҳақиқий нархи қўлланилади.

Товарнинг бозор баҳоси - бозорда бир хил (улар мавжуд бўлмаганда, ўхшаш) товарлар хизматлар учун талаб ва таклифнинг ўзаро таъсирида ҳамда тегишли бозорда шахслар ўртасида тузилган битимлар асосида шаклландиган нарх.

Товарларнинг бозор баҳоси ушбу товарлар хизматлар бозорга етказиб берилганда (бундай битимлар мавжуд бўлмаган тақдирда эса, сотиш вақтига энг яқин календар кунда) тузилган битимлар тўғрисидаги маълумотлар асосида аниқланади.

Товарнинг бозор нархини белгилашда, товарларнинг бозор нархлари тўғрисидаги расмий маълумотлар манбалари, тегишли ижро этувчи ҳокимият органларининг ахборот базаси, солиқ тўловчилар томонидан солиқ органларига тақдим этилган маълумотлар, шунингдек, бошқа ишончли маълумотлардан фойдаланилади.

Солиқ органи қуйидаги ҳолларда солиқ солиш мақсадларида бозор баҳосидан фойдаланишга ҳақли:

а) агар битим ўзаро боғлиқ шахслар ўртасида амалга оширилса, уларнинг ўзаро боғлиқлиги бундай битим натижаларига таъсир қилмайдиган ҳоллар бундан мустасно;

б) агар солиқ органи Грузия молия вазири томонидан белгиланган тартибда битим иштирокчилари томонидан эълон қилинган нарх ҳақиқий нархдан фарқ қилишини асосласа;

в) агар шахс туристик зонадаги тадбиркорлик субъектига товарлар етказиб берган бўлса.

Бунда, етказиб берилаётган товарлар сони ва тури, қадоқнинг сифати, сотувдан кейинги сервис хизматини кўрсатиш, товарнинг физик ва сифат кўрсаткичлари каби маълумотлар инобатга олинади. Ҳисоб-китобларга кўра, солиқ базасини бозор нархи асосида ҳисоблаш тартибига ўтиш натижасида йилига Давлат бюджетига 3,5 – 4 трлн сўм миқдорда маблағ ундириш имкониятлари мавжуд бўлади.

Бундан ташқари ишлаб чиқиладиган низомда қуйдагиларни киритиш мақсадга мувофиқ бўлади

битим нархи – шартнома, электрон ҳисобварақ-фактура, онлайн назорат касса техникаси чеклари ёки бошқа ҳисоб ҳужжатларида акс эттирилган нарх;

кўчмас мулк объектлари – ерга мустақкам боғланган бинолар, иншоотлар ва бошқа мулклар, яъни белгиланган мақсадига номутаносиб зарар етказмаган ҳолда жойини ўзгартириш мумкин бўлмайдиган объектлар киради;

солиқ органларининг ахборот тизимлари – бу идоралараро ахборот алмашинуви доирасида ва солиқ тўловчилардан олинган маълумотларни шакллантириш ва қайта ишлаш учун дастурий маҳсулотлар тўпламидир.

Товар – табиатнинг ёки инсон фаолиятининг (шу жумладан интеллектуал фаолиятнинг) қиймат баҳосига эга бўлган ва реализация қилиш учун мўлжалланган ҳар қандай предмети;

товарлар бозори – товарларнинг муомалада бўлиш соҳаси сифатида эътироф этилиб, бу соҳа харидорнинг (сотувчининг) товарларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ёки унинг ҳудудидан ташқарида унча кўп бўлмаган қўшимча харажатларсиз олиш (реализация қилиш) имкониятидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

товарларнинг бозор нархи – бу таққосланадиган иқтисодий (тижорат) шароитларда айнан ўхшаш ёки бир турдаги товарлар бозорида талаб ва таклиф асосида шаклланадиган ёки ваколатли органлар ва баҳолаш ташкилотлари томонидан аниқланадиган ва (ёки) белгиланадиган нарх. Айнан ўхшаш ва бир хилдаги товарлар Солиқ кодексига белгиланган тартибда аниқланади.

Солиқ тўловчилар томонидан айнан ўхшаш (улар мавжуд бўлмаганда бир турдаги) товарларни ҳисоб ҳужжатларида акс эттирилган (битим, электрон ҳисобварақ-фактура, онлайн чек ва бошқа ҳисоб-ҳужжатлари) реализация қилиш нархи шундай товарлар бўйича аниқланган бозор нархидан 20 фоиздан паст ёки юқори бўлса, ушбу товарларга нисбатан қўлланилиши мақсадга мувофиқ.

Солиқ органлари томонидан қўшилган қиймат солиғи, фойда солиғи ва айланмадан олинадиган солиқ базаси тўғри ҳисобланиши юзасидан ўтказилаётган солиқ текширувларида қуйидаги битимлар (операциялар) бўйича солиқ базаси товарларнинг бозор нархидан келиб чиққан ҳолда аниқланганлиги ўрганилади:

товарларни бошқа товарларга айирбошлаб реализация қилишда,

шу жумладан, товар айирбошлаш (бартер) операциялари бўйича;

тадбиркорлик субъектлари томонидан ўзига тегишли мол-мулкни, агар бундай мол-мулк бўйича қўшилган қиймат солиғи суммаси тўлиқ ёки қисман ҳисобга олинган бўлса, бошқарув органи аъзоларига, ходимларга, уларнинг оила аъзоларига ёхуд бошқа шахсларга солиқ тўловчининг тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ бўлмаган шахсий мақсадларда фойдаланиш учун беришда (хизматлар кўрсатишда);

товарларни бепул бериш, бунда шундай бериш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламайдиган деб эътироф этилганда. Бунда товарларни бепул бериш ёки бепул хизматлар кўрсатиш Солиқ кодексининг 239-моддасига мувофиқ қуйидаги шартлардан ҳеч бўлмаганда бирига риоя этилганда иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлайди деб эътироф этилади (Кодекс, 2020):

а) даромад олишга қаратилган фаолиятни амалга ошириш мақсадида қилинган бўлса;

б) шундай тадбиркорлик фаолиятини сақлаш ёки ривожлантириш учун зарур бўлса ва харажатларнинг тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқлиги асослангилган бўлса;

в) қонунчилик ҳужжатлари қоидаларидан келиб чиқилган бўлса.

Товарларнинг бозор нархи, товарлар бозорида шундай товарларни сотиш вақтида тузилган битим нархи асосида белгиланади, агар шу кунда битим тузилмаган тақдирда – товарларни сотиш пайтига энг яқин календарь кундаги нарх бўйича, лекин товарлар сотилишидан 30 календарь кундан ошмаган олдинги ёки

кейинги кундаги нарх асосида аниқланади. Товарларнинг бозор нархи қуйидагиларни қўллаган ҳолда аниқланиши мумкин:

солиқ органларининг ахборот тизимлари маълумотлари;

сотувчиларнинг нархномалари (прейскурант)даги маълумотлари;

Ўзбекистон Республикаси биржалари ва хорижий биржалар нархлари ва котировкалари тўғрисида маълумотлари;

электрон платформалар котировкалари ҳақидаги маълумотлари (аукционлар ва давлат харидлари платформалар);

Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо расмий статистикаси маълумотлари;

ахборот ва нархлаш агентликлари маълумотлари;

нотариал идораларнинг маълумотлари;

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси томонидан эълон қилинадиган ёки сўровга кўра тақдим этиладиган Ўзбекистон Республикаси ташқи савдосининг божхона статистикаси;

оммавий ахборот воситаларидан олинган маълумотлар товарларни сотиш санасидаги, у мавжуд бўлмаганда энг яқин календарь кундаги, лекин товарлар сотилишидан 30 календарь кундан ошмаган олдинги ёки кейинги кундаги нархлар олинади);

қонунда назарда тутилган ҳолларда нархларни белгиловчи ваколатли органларнинг маълумотлари;

баҳолаш фаолияти тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ёки хорижий давлатлар қонунчилигига мувофиқ аниқланган объектларнинг бозор нархи тўғрисидаги маълумотлари.

Ўзбекистонда хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига трансферт нархларини киритиш ҳақида гап кетганда, бир қанча таклифларни кўриб чиқиш мумкин:

Трансфер баҳоси бўйича ҳужжатларга махсус талабларни амалга ошириш шаффофликни таъминлашга ёрдам беради ва уларга риоя қилишни осонлаштиради.

Корхоналар ўзларининг трансфер нархлари сиёсатини қўллаб-қувватлайдиган батафсил ҳужжатларни, шу жумладан трансфер нархларини белгилаш усулларини танлаш ва таққосланадиган маълумотларни сақлашга даъват этилиши керак.

Ўзбекистон учун маҳаллий бизнес муҳитини ҳисобга олган ҳолда глобал стандартларга мувофиқлигини таъминлаш учун ўзининг трансферт нархлари сиёсати ва амалиётини доимий равишда баҳолаш ва янгилаш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу таклифларни қабул қилиш орқали Ўзбекистон адолатли ва шаффоф трансферт нархлари амалиётини қўллаб-қувватлаши ҳамда бизнеснинг ўсиши ва унга риоя этилишини қўллаб-қувватловчи муҳитни яратиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Vaersch, S.E., Heckemeyer, J.H., Olbert, M. (2019) Transfer pricing and the decision-making authority of the tax function in multinational companies. Access on July 15, 2021. <https://ssrn.com/abstract/43271267>.
2. Bernard, A.B., Jensen, J.B., Schott, P.K. (2006) Transfer pricing by U.S. based multinational firms. NBER Working Paper No. 12493.
3. Blouin, J.L., Robinson, L.A., Seidman, J.K., (2018) Conflicting transfer pricing incentives and the role of coordination. *Contemp. Account. Res.* 35 (1), 87e116.
4. De Simone, L., Klassen, K., Seidman, J. (2017) Unprofitable affiliates and income shifting behavior. *Account. Rev.* 92 (3), 113e136.
5. Hoenen, A., Kostova, T., (2015) Utilizing the broader agency perspective for studying headquarters subsidiary relations in multinational companies. *J. Int. Bus. Stud.* 46, 104e113.
6. Horst, T. (1971) The theory of the multinational firm: optimal behavior under different tariff and tax rates. *J. Polit. Econ.* 79 (5), 1059e1072.
7. Moers, F. (2006) Performance measure properties and delegation. *Account. Rev.* 81 (4), 897e924.
8. Nagar, V., (2002) Delegation and incentive compensation. *Account. Rev.* 77 (2), 379e395.
9. Кодекс (2020) Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. –Т.: Фафур Фулом нашриёт уйи. -640 б.
10. Нормурзаев У. (2021). Анализ эффективности налоговых льгот и преференций в поддержке определенных секторов с целью дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности в узбекистане. *Economics and Education*, (6), 82–86. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a285

МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Рахмонов Элдор Акрамович

Учкунова Асалбону Голиб қизи

Банк-молия академияси магистрантлари

Аннотация: Мақолада бюджет-солиқ сиёсатининг моҳияти ва мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришдаги аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: молиявий сиёсат, бюджет-солиқ сиёсати, солиқлар, бюджет.

Кейинги йилларда Ўзбекистон Республикаси ҳукумати бозор муносабатларига асосланган иқтисодиётни яратишга қаратилган изчиликтисодий ислоҳотларни амалга оширмоқда. Ислоҳотлар стратегияси давлат иқтисодий сиёсатининг кенг қамровли дастакларини ўз ичига олади.

Мана шундай дастаклардан энг муҳимларидан бири-давлатнинг изчил молиявий сиёсати ҳисобланади. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида давлат молиявий сиёсатини олиб бориш ва иқтисодни молиявий тартибга солиш муаммоларига алоҳида эътибор берилади.

Маълумки, ҳар қандай жамиятда ҳам давлат бирон-бир мақсадга эришиш, олдига қуйган вазифа ва мажбуриятларини бажариш учун молиядан кенг фойдаланади.

Молиявий сиёсат қўйилган мақсадларни ҳаётга татбиқ этиш учун бажарилиши лозим бўлган вазифаларни ташкил этишда асосий роль ўйнайди. Молиявий сиёсатни ишлаб чиқиш жараёни ва ҳаётга татбиқ этишда у жамиятолдида турган вазифаларни бажариш шароитларини тامينлаб, иқтисодий манфаатларга таъсир кўрсатадиган қурол сифатида намоён бўлади. Молиявий сиёсатнинг асосий йўналиши молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш,

молиявий тизим соҳалари ўртасида қайта тақсимлаш ва бош йўналишга эга бўлган ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни барқарорлаштириш мақсадида давлат ихтиёридаги молия ресурсларини марказлаштиришдан иборат.

Молиявий сиёсат ўз-ўзини босиб турувчи мустақил аҳамиятга эга бўлиб, бирвақтнинг ўзида ижтимоий фаолиятнинг ҳар қандай соҳасида давлат сиёсатини амалга оширишнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Бу ерда унинг иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, ҳарбий ислоҳотлар ёки халқаро муносабатлар бўлиши жиддий аҳамиятга эга эмас.

Молиявий сиёсатнинг таркибий қисми (йўналиши) сифатида давлатнинг бюджет сиёсати, энг аввало, ҳар бир мамлакатнинг Конституциясига бюджет жараёнида ҳамда қонун ижодкорлигида алоҳида ҳокимият органлари функцияларини белгиловчи бошқа қонунлар мажмуига мувофиқ аниқланади. Ўзининг ҳажми ва муҳимлиги жиҳатидан катта иш бўлишига қарамасдан бюджет сиёсатини фақат бюджет жараёнига тегишли деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ эмас. Қонун бюджет жараёнида ҳокимиятдаги қонунчилик ва ижроия органлари функцияларини, мамлакат субъектлари функцияларини, бюджет федерализми принципларини, бюджет жараёни субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ва ҳ.к.ларни аниқ белгилаши керак. Бироқ бюджет сиёсати шу билан чекланмайди. Бюджет сиёсати бюджетда тўпланадиганялпиичкимаҳсулот ҳиссасини аниқлашда, мамлакат юқори ва қуйи органлари муносабатларида, бюджет харажатлар қисмининг таркибий тузилишида, турли даражадаги бюджетлар ўртасида харажатларни тақсимлашда, давлат қарзини бошқаришда, бюджет дефицитини қоплаш йўллари аниқлашда ифодаланади.

Бюджет сиёсати – бюджет муносабатларини ташкил этиш тамойилларининг бажарилишини таъминлаш, давлат ва жамият олдида турган мақсад ва вазифаларни давлат бюджети орқали амалга ошириш усуллари, чора-тадбирлари ва мақсадли фаолиятлари йиғиндиси. Бюджет сиёсати давлат ва жамият ривожланишининг

турли босқичларида турлича бўлиши, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт даражасига қараб ўзгариб туриши мумкин. Бюджет сиёсати:

- бюджет даромадлари бўйича сиёсат;
- бюджет харажатлари бўйича сиёсат;
- давлат кредити сиёсати;
- бюджет тақчиллигини бошқариш сиёсати;
- Бюджетлараро муносабатларни ташкил этиш сиёсати кабиларнинг

уйғунлиги асосида амалга оширилади.

Демак, бюджет сиёсати – давлат молия сиёсатининг таркибий қисми бўлиб, умумдавлат молиявий ресурсларини (манбаларини) шакллантириш ва жалб этиш, тақсимлаш, улардан мақсадга мувофиқ фойдаланишга қаратилган давлатнинг чоратадбирлари ва асосий йўналишлари йиғиндисиدير. Бюджет сиёсатининг асосий мақсади – жамиятда яратилган бойлик ва неъматларнинг жамият аъзолари ўртасида максимал даражада адолатли тақсимлашни таъминлашдан иборат.

Солиқ сиёсати молиявий сиёсатнинг энг муҳим қисми ҳисобланади. Солиқ сиёсати – давлатнинг солиққа тортиш тизими борасидаги фармон, қонун ва қарорларини давлат иқтисодий сиёсатига мос равишда ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, уларнинг ижросини таъминлашни ташкил қилиш билан боғлиқ чоратадбирлар, фаолиятлар йиғиндисиدير.

Давлат солиқ сиёсати республика иқтисодиётини барқарорлаштириш ва ривожлантиришга,

тадбиркорларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга, аҳоли турмуш даражасини яхшилашга фаол таъсир этиши лозим.

Бинобарин, солиқ сиёсати — бу нафақат солиқ қонунларининг автоматик бажарилиши, балки уларнинг такомиллашувидир.

Жаҳон солиқ сиёсати тажрибасида солиққа тортишнинг қуйидаги йўналишларига асосий эътибор қаратилади:

- солиқларнинг фискаллик даражасини камайтириб бориш;

- хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий хўжалик фаолиятига қулай имконият ва иқтисодий шарт-шароит яратиш; бозорга рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга мослаштириш;
- давлатнинг ижтимоий-иқтисодий соҳадаги вазифаларини бажариш учун зарур бўлган молиявий манбаларни яратиш;
- иш билан бандлик муаммосини бартараф этишга шароитлар яратиш, кам таъминланганларга ёрдам бериш;
- аҳоли турмуш даражасини яхшиланишини таъминлаш, солиққа тортилмайдиган минимумларни иқтисодий ривожланиш даражаси ва имкониятларига қараб ошириб бориш;
- «Истеъмол саватчаси» га кирувчи моддаларни кўпайтириб бориш ва бошқалар.

Давлат солиқ-бюджет сиёсатининг стратегик вазифаси давлат маблағларини тузилмавий қайта қуришни, иқтисодий мустақилликни ва охир-оқибатда аҳоли фаровонлигининг ошишини таъминлаш учун ривожланётган бозор иқтисодиёти ва унинг инфратузилмасига мақсадли таъсир кўрсатишга йўналтиришдан иборат. Бу эрда бюджет-солиқ сиёсати деганда, давлатнинг бюджет даромадларини оптимал шакллантириш ва давлат харажатларини рационализация қилиш учун солиқ олишни такомиллаштириш соҳасидаги сиёсати тушунилади.

Айни пайтда солиқ-бюджет сиёсати ишчлаб чиқаришни ўстиришга вайнинг самарадорлигини оширишга, солиққа тортиладиган базани кенгайтириш мақсадида ҳуқуқий ва жисмоний шахслар даромадларини кўпайтиришга қаратилган бўлиши лозим. Бюджет-солиқ сиёсатининг хусусияти шунданиборатки, у нафақат давлатнинг даромадлар базасини таъминлаш ва келибтушган пул маблағларини харажат қилиш, балки жамиятда макроиқтисодий барқарорликни ҳамда инфляциянинг паст даражасини, аҳолининг оптимали бандлигини таъминлаши зарур.

Солиқ-бюджет сиёсати тор маънода макроиктисодий барқарорлик вामустаҳкам иқтисодий ўсиш, иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни таъминлаш, ташқи иқтисодий фаолиятни ва босқичма-босқич валюта бозорини эркинлаштириш, аҳолининг барқарор моддий фаровонлигини таъминлаш ва аҳолининг ижтимоий ҳимоясини ошириш каби умумдавлат макроиктисодийвазифаларни таъминлашга йўналтирилган.

Солиқ-бюджет сиёсати амалиётда амалга ошириш нуқтаи назаридан бирламчи вазифалар ўртасида туғри мувофиқликни аниқлаш муҳим ҳисобланади. Бошқача айтганда, бюджет-солиқ сиёсати доирасида умумий стратегияни ишлаб чиқиш билан бир қаторда навбатдаги амалга ошириладиган аниқ чора-тадбирларга фақат туғри урғу бериш орқали муваффақиятга эришиш мумкин.

Бозор муносабатларига ўтишнинг муайян босқичи вазифаларига мос равишда бюджет-солиқ сиёсати инструментлари ҳам ўзгариб боради. Миллий иқтисодиётимизни ислоҳ қилишнинг бугунги кундаги энг муҳим вазифалардан бири давлат бюджети даромад ва харажатлари мувофиқлигини таъминлашга қаратилган.

Солиқ-бюджет сиёсатининг мувофиқлигини таъминлашга қаратилган. Бюджет-солиқ сиёсатининг стратегик вазифаси давлат харажатларини тузилмавий қайта кўришни, даромадларнинг янги манбаларини излаб топишни, иқтисодий мустақилликни ва охир-оқибатда аҳоли фаровонлигининг ошишини таъминлаш учун ривожланаётган бозор иқтисодиёти механизмларига мақсадли таъсир кўрсатишни йўналтиришдан иборат. Бунда бюджет-солиқ сиёсати давлатнинг бюджет даромадларини бюджет харажатлари таркибий тузилишининг ўзгаришига қараб шакллантириш, даромадларни оқилона сарфлаш механизмини ишлаб чиқиш соҳасидаги сиёсат тушунилади.

Давлат бюджети сиёсати давлатнинг даромадлари ва харажатларини рационал шакллантириш, бюджет бўғинлари ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш,

мҳаллий бюджетлар манфаатларини мувофиқлаштириб туришни таъминлаши лозим.

Айни пайтда, бюджет-солиқ сиёсати ишлаб чиқаришни ўстиришга ва унинг самарадорлигини оширишга солиққа тортиладиган базани кенгайтириш мақсадида ҳуқуқий ва жисмоний шахслар даромадларини кўпайтиришга қаратилган бўлиши керак.

Бозор иқтисодиёти шароитида солиқ-бюджет сиёсатининг асосий вазифалари иқтисодиётда ишлаб чиқариш жараёнининг пасайиб кетишига юл қўймаслик, яъни ишлаб чиқаришни рағбатлантиришга юналтирилган чора-тадбирлар ишлаб чиқишдан иборат. Бунинг учун солиқ сиёсати соҳасида солиқ ставкаларини пасайтириш, янги инвестициялар учун солиқ имтиёзларини бериш, тезлаштирилган амортизацияни қўллаш каби тадбирлар амалга оширилади.

Ўзбекистондаги солиқ-бюджет сиёсатининг характерли хусусиятлари сифатида қуйидагиларни ажратиш мумкин:

ҳукумат ижтимоий-иқтисодий ва бюджет-солиқ сиёсатининг ўзаро боғланилганлиги ва бир-бирини тўлдириши;

солиқ-бюджет сиёсатининг макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий юксалишни

рағбатлантиришга эришиш ҳамда уни мустаҳкамлашга йўналтириши;

солиқ йиғимини оқилона усулда ташкил этиш ва солиқларнинг рағбатлантирувчи ролини таъминланиши;

бюджет харажатларининг ижтимоий мақсадларга йўналтирилиши.

Рағбатлантирувчи солиқ-бюджет сиёсати солиқларни камайтириш ҳисобига иқтисодиётнинг даврий тушишини бартараф этиш ёки давлат бюджети харажатларини оширишга йўналтирилган бўлади.

Чегараловчи солиқ-бюджет сиёсати эса, солиқларни ошириш ҳисобига инфляция даражасини пасайтириш ёки давлат харажатларини қисқартириш ва иқтисодиётнинг даврий кўтарилишини чегаралашга йўналтирилган бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, солиқ-бюджет сиёсати мамлакат молия тизимининг асосини ташкил этади.

Мавжуд молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш, уларни тўғри йўналтириш самарадорлигини ошириш ва ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда солиқ-бюджет муносабатларининг яхлитлигига эришиш мамлакатда макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга, самарали солиқ ва бюджет сиёсатини юритишга, аҳоли турмуш даражасини юксалтиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдуғаниева Хумора Бахтиёр қизи, Ўроқов Учқун Юнусович. Давлат мақсадли жамғ, армаларининг иқтисодий-ижтимоий аҳамияти ва сўнги йиллардаги ўзгаришлар. Журнал оф неш сэнтурй инноватионс. Волуме – 6_Иссуэ-7_Июн_2022
2. Ваҳобов А.В., Маликов Т.С. Молия. Дарслик. Тошкент Молия институти. Тошкент: «Ношир», 2011-712 б.
3. Б.К.Гайибназаров, Н.Х.Хайдаров. Объективная статистика-барометр отражения социально-экономического развития страны. 2019
4. Г.Г.Назарова, Н.Х.Хайдаров, М.Акбаров. Халқаро иқтисодий муносабатлар. — Т.: МЧЖ "РАМ-С", 2007
5. Г.Г.Назарова, Н.Х.Хайдаров. Интернационал эсономис релатионс. Эдусационал Мануал. ТДИУ, 2005
6. Маликов Т.С., Жалилов П.Т. Бюджет – солиқ сиёсати. – Т.: Шарқ. 2011 — 472 б.
7. Т.Маликов, Н.Хайдаров. Давлат бюджети. Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ, 2007
8. Т.Маликов, Н. Хайдаров. Бюджет: тизими, тузилмаси, жараёни. 2007
9. Хайдаров Н.Х. Молия: умумдавлат молияси. Т.: Иқтисод-молия, 2009
10. Н.Хайдаров. Солиқлар ва солиққа тортиш масалалари. Тошкент: Академия, 2007

FERULA TURKUMI TURLARINING SIRFID (DIPTERA, SYRPHIDAE) CHANGLATUVCHILARI

Rahimov M.R. Usanov U.N.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Ferula turkumi Markaziy Osiyoda keng tarqalgan ko'p yillik o'tlarni o'z ichiga oladi (Коровин 1947). Ushbu turkumning o'ziga xos xususiyatlaridan biri undagi turlardan anchagina qismi monokarpik (ontogenezi davomida faqat bir marta gullab urug' hosil qilishi) ekanligidir (Мукумов и др 2020). Turkum vakillaring xalq xo'jaligidagi asosiy ahamiyati undan olinadigan smola bilan bog'liq (Рахмонкулов, Авалбоев 2016) Mamlakatimizda ushbu smola olishni sanoat miqyosiga olib chiqish maqsadida *Ferula* yetishtiriladigan pitomniklar tashkil etilgan. *Ferula* yirik sariq yoki oq rangdagi to'pgul hosil qilib gullaydi va o'ziga katta miqdordagi hasharotlarni jalb etadi. Ushbu turkum vakillarining ko'pchiligi monokarpik ekanligi, ular tabiiy populyatsiyalarining saqlanib qolishi hamda, pitomniklarning mahsuldorligi uchun tabiiy changlatuvchi hasharotlarning o'rni naqadar muhim ekanligini ko'rsatib turibdi (Wagner 2019). Ushbu turkumning entomofaunasiga oid tadqiqotlar hajmi uncha katta emas. O'zbekistonda ushbu tadqiqotlar *F. assa-foetida* entomofaunasi Qizilqum sharoitida (Давлетшина, Радзивиловская 1965, Авалбаев ва бошқ. 2020) *F. kuhistanica* entomofaunasi Zarafshon tizmasi (Рахимов и др. 2021, Khalimov et al, 2023, Rakhimov 2023) va Hisor tizmasi (Рахимов 2023) sharoitlarida o'rganilgan. Ushbu tadqiqotda biz pardaqanotlilardan so'ng eng xilma-xil va muhim ahamiyatga ega bo'lgan changlatuvchilar (Фегри, ванн дер Пейл 1982) ya'ni ikkiqanotlilardan (Diptera) Syrphidae oilasining *Ferula* turkumining ayrim turlari bilan konsortiv aloqalarini tahlil qilishga harakat qildik. Tadqiqotlar asosan O'zbekistonning Markaziy (Jizzax, Samarqand, Navoiy va Buxoro) va Janubiy (Qashqadaryo va Surxondaryo) viloyatlari hududlarida, dengiz sahtidan 150 metrdan, 3400 metrgacha bo'lgan balandliklardagi

cho'l, adir, tog' va yaylov mintaqalarida o'tkazildi. Hasharotlar *Ferula* to'pguliga qo'ngan yoki uning atrofida doimiy uchib turgan vaqtda standart entomologik matrap (sachok) yordamida tutildi. Yig'ilgan materillarda umuman 33 avlodga mansub 93 tur sirfid uchradi. Ularning asosiy qismi 2 kenja oila Eristalinae (48 tur) va Syrphinae (43) ga mansub bo'lib Pipizinae kenja oilasining faqat bir turi (*Pipizella mesasiatica*) qayd etildi.

№	Hasharot turi	<i>F. kuhistanica</i>	<i>F. tadshikorum</i>	<i>F. foetidae</i>	<i>F. samarkandica</i>	<i>F. kokanica</i>	<i>F. dshizakensis</i>
1.	<i>Paragus abrogans</i> Goeldlin	+		+			
2.	<i>Paragus albifrons</i> (Fallén)		+				
3.	<i>Paragus bicolor</i> (Fabricius)	+					+
4.	<i>Paragus compeditus</i> Wiedemann			+	+	+	
5.	<i>Paragus haemorrhous</i> Meigen	+		+	+		+
6.	<i>Paragus tibialis</i> (Fallén)	+		+			
7.	<i>Paragus quadrifasciatus</i> Meigen			+			+
8.	<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus)	+		+		+	
9.	<i>Platichirus ambiguus</i> (Fallén)		+				
10.	<i>Rohdendorfia dimorpha</i> Smirnov		+				
11.	<i>Chrysotoxum bactrianum</i> Violovitsh	+			+		
12.	<i>Chrysotoxum caucasicum</i> Sack		+		+		+
13.	<i>Chrysotoxum festivum</i> (Linnaeus)				+		+
14.	<i>Chrysotoxum intermedium</i> Meigen				+	+	
15.	<i>Chrysotoxum kirghizorum</i> Peck				+		
16.	<i>Chrysotoxum kozhevnikovi</i> Smirnov					+	+
17.	<i>Chrysotoxum parmense</i> Rondani		+				
18.	<i>Chrysotoxum vernale</i> Loew	+	+		+		
19.	<i>Dasysyrphus albostratus</i> (Fallen)		+				
20.	<i>Dasysyrphus eggeri</i> (Schiner)		+				
21.	<i>Dasysyrphus sublunulatus</i> (Peck)	+	+				
22.	<i>Episyrphus balteatus</i> (De Geer)	+	+		+		
23.	<i>Eupeodes asiaticus</i> (Peck)	+	+				
24.	<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius)	+	+	+	+	+	+
25.	<i>Eupeodes flaviceps</i> (Rondani)	+	+				
26.	<i>Eupeodes latifasciatus</i> (Macquart)	+					
27.	<i>Eupeodes luniger</i> (Meigen)		+				
28.	<i>Eupeodes nitens</i> (Zetterstedt)	+					
29.	<i>Eupeodes nuba</i> (Wiedemann)	+	+				
30.	<i>Ischiodon scutellaris</i> (Fabricius)	+		+			+

31.	<i>Parasyrphus annulatus</i> (Zetterstedt)		+				
32.	<i>Scaeva albomaculata</i> (Macquart)	+	+	+	+		
33.	<i>Scaeva dignota</i> (Rondani)	+					
34.	<i>Scaeva latimaculata</i> (Brunetti)	+	+				
35.	<i>Scaeva pyrastris</i> (Linnaeus)		+	+			
36.	<i>Scaeva selenitica</i> (Meigen)			+	+		
37.	<i>Sphaerophoria philanthus</i> Meigen			+			
38.	<i>Sphaerophoria rueppellii</i> (Wiedemann)	+	+				
39.	<i>Sphaerophoria scripta</i> (Linnaeus)	+	+	+	+		+
40.	<i>Syrphus rectus</i> Osten Sacken	+	+				
41.	<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen	+	+		+	+	+
42.	<i>Xanthogramma citrofasciatum</i>	+					
43.	<i>Xanthogramma hissarica</i> Violovitsh	+	+		+		+
44.	<i>Xanthogramma kirgisistanum</i> Enderlein				+	+	
45.	<i>Pipizella mesasiatica</i> Stackelberg	+	+		+	+	+
46.	<i>Chrysogaster cemiteriorum</i> (Linnaeus)	+			+	+	
47.	<i>Chrysogaster kirgisorum</i> Stackelberg	+			+		+
48.	<i>Chrysogaster musatovi</i> Stack	+			+	+	+
49.	<i>Chrysogaster tadzhikorum</i> Stackelberg	+				+	
50.	<i>Lejogaster metallina</i> (Fabricius)		+				
51.	<i>Lejogaster tarsata</i> (Meigen)						+
52.	<i>Neoascia pavlovskii</i> Stackelberg	+	+				
53.	<i>Orthonevra frontalis</i> (Loew)	+					
54.	<i>Orthonevra nobilis</i> (Fallen)	+					
55.	<i>Ceriana brunettii</i> (Shannon)				+		
56.	<i>Ceriana sartorum</i> (Smirnov)					+	
57.	<i>Anasimyia subtransfugus</i> (Stackelberg)			+			
58.	<i>Eristalinus aeneus</i> (Scopoli)	+		+			+
59.	<i>Eristalinus sepulchralis</i> (Linnaeus)			+			+
60.	<i>Eristalinus quinquelineatus</i> (Fabricius)			+			
61.	<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus)	+		+	+		+
62.	<i>Eristalis tenax</i> (Linnaeus)	+	+	+	+	+	+
63.	<i>Helophilus trivittatus</i> (Fabricius)			+			
64.	<i>Helophilus turanicus</i> Smirnov			+			
65.	<i>Mesembrius peregrinus</i> (Loew)			+			
66.	<i>Myathropa semenovi</i> (Smirnov)	+		+			+
67.	<i>Mallota sp.</i>		+				
68.	<i>Eumerus amoenus</i> Loew			+			
69.	<i>Eumerus aristatus</i> Peck	+			+		
70.	<i>Eumerus bactrianus</i> Stackelberg,			+	+		
71.	<i>Eumerus bilobatus</i> Bark, Mut, Dam et Rakh			+			
72.	<i>Eumerus coeruleus</i> (Becker)	+			+		
73.	<i>Eumerus gussakowskii</i> Stackelberg	+			+		
74.	<i>Eumerus kondarensis</i> Stackelberg	+	+	+	+		
75.	<i>Eumerus pamirorum</i> Stackelberg	+	+				
76.	<i>Eumerus rushanicus</i> Stackelberg	+					
77.	<i>Eumerus tadzhikorum</i> Stackelberg	+			+		

78.	<i>Eumerus turkmenorum</i> Paramonov			+			
79.	<i>Eumerus ursiculus</i> Stackelberg		+		+		
80.	<i>Merodon tarsatus</i> Sack	+			+	+	
81.	<i>Merodon turkestanicus</i> Paramonov	+			+		
82.	<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus)	+		+	+		+
83.	<i>Syritta vittata</i> Portschinsky			+			
84.	<i>Xylota ignava</i> (Panzer)		+				
85.	<i>Cheilosia aerea</i> Dufour	+			+	+	
86.	<i>Cheilosia arkita</i> Zimina,	+	+			+	+
87.	<i>Cheilosia grossa</i> (Fallén)			+			
88.	<i>Cheilosia heptapotamica</i> Stackelberg	+	+				
89.	<i>Cheilosia lola</i> Zimina,	+	+				
90.	<i>Cheilosia stackelbergi</i> Barkalov & Peck	+	+			+	
91.	<i>Volucella bella</i> Barkalov	+	+				
92.	<i>Volucella inanis</i> (Linnaeus)		+				
93.	<i>Volucella plumatoides</i> Herve-Bazin		+				

Solishtirilayotgan turlar ichida *F. kuhistanica* sirfidlar uchun eng jozibali hisoblanadi. Ushbu o'simlikda 23 avlodga mansub, 53 tur sirfid qayd etildi. Keyingi o'rinda *F. tadshikorum* turadi. Ushbu tur to'pgullarida 45 tur sirfidlar qayd etilgan bo'lib, ular 22 avlodga xos. Cho'l va kserofil mintaqalarda tarqalgan *F. assa-foetida* nisbatan kambag'al xilma-xillikga ega biotoplarda uchrasa ham, ushbu biotoplarning o'ta sezilarli elementi bo'lganligi tufayli anchagina turlarni o'zigan jalb etadi. 15 avlodga mansub 31 tur sirfid ushbu o'simlik to'pgulida qayd etildi. *F. samarkandica*, *F. kokanica* va *F. dshizakensis* turlarida mos ravishda 34 ta, 17 ta va 22 ta tur sirfid qayd etildi. Yig'ilgan materillar tahlili shuni ko'rsatdiki, *Ferula* turkumi turlarining ikkiqanotli changlatuvchilari tarkibi ko'p jihatdan o'simlik o'sadigan balandlik mintaqasi va biotopning xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, aynan ma'lum turga bog'liq ikkiqanotli changlatuvchilar mavjud deb aniq aytish mumkin emas. Hasharotlarning aynan bir turi turli balandlik mintaqalarida va o'sha biotoplarda uchraydigan *Ferula*ning barcha turlarida uchrashi mumkinligi kuzatildi. *Ferula* L. turkumi turlari ancha keng tarqalgan bo'lib, ular deyarli barcha tik mintaqalarda, turli o'simliklar guruhi tarkibida uchraydi. Kovrak turkumi turlarining tik mintaqalar bo'yicha tarqalishi akademik Q.Z. Zokirov (1962) bo'yicha *F. kokanica* Regel et Schmalh. tog' va yaylov mintaqalarida, *F. assa-*

foetida (Bunge) Regel cho‘l, adir va tog‘ mintaqalarida, *F. tadshikorum* Pimenov adir va tog‘ mintaqalarida, *F. kuhistanica* Korovin adir, tog‘ va yaylov mintaqalarida, *F. dshizakensis* Korovin adir va tog‘ mintaqalarida, *F. samarkandica* Korovin adir, tog‘ va yaylov mintaqalarida tarqalgan. Ularda qayd etilgan sirfid turlari ham ushbu mintaqalarga mos keladi. Masalan cho‘l, to‘qay va boshqa tekislik hududlari uchun xos bo‘lgan *Ischiodon*, *Eristalinus*, *Myathropa* avlodlari vakillari *F. assa-foetida* kovragida to‘liq uchraydi (Рахимов, Шодиева 2022). Aksincha yuqori tog‘ mintaqalari uchun xos bo‘lgan *Rohdendorfia* avlodi faqat *F. tadshikorum* kovragida qayd etildi (Рахимов 2023). Nisbatan bir xil balandliklarda tarqalgan *F. kuhistanica* va *F. samarkandica* turlari sirfidlari xilma-xilligi o‘rtasidagi farqlarni ushbu o‘simliklarning morfologik farqlari bilan tushuntirish mumkin. *F. kuhistanica* to‘pguli katta, zich gullardan iborat bo‘lib, buning natijasida aftidan, hasharotlarni o‘ziga ko‘proq jalb qiladi (Рахимов и др. 2021, Khalimov et al, 2023, Rakhimov 2023).

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Khalimov, F., Rakhimov, M., Khamzaev, R., Abdullaev, E., & Usanov, U. Composition and structure of the entomofauna of Ferula (*Ferula kuhistanica*) in different sections of the Zarafshan Ridge, Journal of the Entomological Research Society, 2023. 25(2), 275-286. <https://doi.org/10.51963/jers.v25i2.2287>

2. Rakhimov M.R. Check list of hover flies (Diptera, Syrphidae) of west part of Zarafshan mountain ridge. Acta Biologica Sibirica 2023. 9: 167–193. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7835401>

3. Wagner, D. L. Insect Declines in the Anthropocene. Annual Review of Entomology, 2019. 65(1). doi:10.1146/annurev-ento-011019-025151

4. Авалбаев О.Н., Усанов У.Н., Умиров Н.У. Аидар-арнасои куллар тизими атрофида тарқалган *Ferula L.* туркуми турларининг зараркундаси - Life Sciences and Agriculture, 2020. 24-27 б

4. Давлетшина А.Г., Радзивиловская М.А. Энтомофауна каврака // Узб. биол. журн. 1965. № 1. С. 57-62.

5. Закиров К.З. Флора и растительность бассейна реки Зарафшан. - Ташкент. Изд. АН УзССР, 1955. 1, 207 с. 1962, 2, 446 с.

6. Коровин Е.П. Иллюстрированная монография рода *Ferula* (Tourn.) L. Ташкент. Издательство Академии Наук УзССР. 1947. с. 91

7. Мукумов И.У., Усмонова Н.Р., Нурмуратова М.А. Род *Ferula* L во флоре Туркестанского хребта // Вестник науки 2020. №1 (22) том 2. С. 268 - 274.

8. Рахимов М.Р. (2021) К фауне мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Зарафшанского хребта. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал., Хоразм Маъмун академияси, №1 (70) 49-54 б.

9. Рахимов М.Р. (2023) Консортивные связи мух-журчалок с цветковыми растениями в условиях центрального и южного Узбекистана. Продовольственная безопасность: национальные и глобальные проблемы. № 4 32-39 б.

10. Рахимов М.Р., Халимов Ф.З., Ҳамзаев Р.А., Абдуллаев Э.Н., Усанов У.Н. Экологический анализ энтомофауны ферулы (*Ferula kuhistanica*) на разных участках Зарафшанского хребта. Узбекский Биологический журнал, 2021 (3), с. 44-51.

11. Рахимов М.Р., Шодиева Г.Ф. Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) тугаев центральной и южной части Узбекистана. Научный вестник НамГУ 2022, вып 7. С. 136-140

12. Раҳмонкулов У., Авалбоев О. Ўзбекистон ковраклари. -Тошкент. “Фан ва технология”, 2016. 244-бет

13. Фегри К., ванн дер Пейл Л. Основы экологии опыления. М.: Мир, 1982. с. 323

A COMPARATIVE STUDY OF TERMINOLOGICAL DERIVATION IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Panjiyeva Ro‘zixol Beknazar qizi

Abstract. This article explores the derivational processes of terminology in English and Uzbek languages. By analyzing affixation, composition, and abbreviation methods used to create new terms, the study highlights both similarities and differences between these two languages. The findings offer insights into linguistic structures and contribute to a deeper understanding of terminological development across languages.

Key words: terminological derivation, affixation, prefixation, suffixation, word composition, term formation, abbreviations, acronyms

Terminology, the specialized vocabulary used in various fields, plays a crucial role in facilitating precise communication and knowledge transfer. Understanding how terms are derived in different languages is vital for enhancing cross-linguistic communication and developing effective terminological practices. This article examines the derivational processes of terminology in English and Uzbek, aiming to reveal the mechanisms behind term formation and identify commonalities and differences between the two languages.

Derivational processes in English terminology includes affixation, composition and abbreviation. Affixation is a primary method of term formation in English, involving the addition of prefixes and suffixes to base words. Prefixes modify the meaning of the base word. For example, the prefix “un-” in “unpredictable” changes the meaning of “predictable” to its opposite. Similarly, “rebuild” (build + re) signifies performing the action of building again. Suffixes are used to alter the grammatical function or meaning of the base word. For instance, “happiness” (happy + ness) denotes the state of being happy, and “development” (develop + ment) refers to the process of developing.

Composition involves creating new terms by combining two or more existing words. Word combinations: English frequently forms new terms by combining words. For example, “computer science” (computer + science) and “air conditioner” (air + conditioner) represent specialized fields or objects. This method allows for the creation of precise terms that capture complex concepts. Compound words: compounds like “cybersecurity” (cyber + security) and “smartphone” (smart + phone) illustrate how English forms specialized terminology through the fusion of common words.

Abbreviation simplifies long phrases into shorter forms. This includes acronyms which are formed from the initial letters of phrases. Examples include “NASA” (National Aeronautics and Space Administration) and “ATM” (Automated Teller Machine). Acronyms help streamline communication by condensing lengthy terms. In addition, shortened forms: abbreviations such as “Dept.” (Department) and “Info” (Information) provide convenience and efficiency in both written and spoken communication.

Derivational Processes in Uzbek Terminology includes affixation, composition and abbreviation. Similar to English, Uzbek also uses affixation to create new terms. Uzbek employs prefixes to modify word meanings. For instance, “noz-kar” (noz + kar) and “ta'minlash” (ta'min + lash) demonstrate how prefixes alter the base word to create new terms. Suffixes in Uzbek are used to form new words and express grammatical relations. Examples include “kitobxon” (kitob + xon) and “o'qituvchi” (o'qit + uvchi), which indicate roles or characteristics.

Composition in Uzbek involves combining words to form new terms. Terms like “kompyuter muhandisi” (kompyuter + muhandis) and “quyosh energiyasi” (quyosh + energiya) show how Uzbek combines words to create specialized terminology. Uzbek often uses compound words to represent complex concepts, such as “transport vositasi” (transport + vosita) and “tibbiyot fanlari” (tibbiyot + fanlari).

Uzbek also uses abbreviation to simplify terms. Acronyms in Uzbek, such as “MTS” (Markaziy Telegraf Stansiyasi), represent institutions or concepts in a condensed form.

Commonly used shortened forms, like “Rao” (Raqamli O‘quv), streamline communication by abbreviating longer phrases.

If we look through comparative analysis of these languages, they have some similarities and differences. As for similarities, both English and Uzbek utilize prefixes and suffixes to derive new terms, demonstrating a shared method of modifying base words to create new meanings. Both languages use word combinations to form new terms, allowing for the precise expression of specialized concepts. Acronyms and abbreviations are common in both languages, serving to condense longer phrases into more manageable forms. As for differences, English often employs a broader range of prefixes and suffixes, whereas Uzbek tends to use word combinations and suffixes more extensively. In terms of linguistic features, the grammatical structures of English and Uzbek influence how terms are derived. For instance, Uzbek may rely more on descriptive compounds, while English frequently uses concise acronyms.

Conclusion

This study highlights the similarities and differences in term formation between English and Uzbek. Understanding these derivational processes enhances cross-linguistic communication and contributes to the development of effective terminological practices. Future research could explore the impact of modern technology on term formation and the integration of new terminology in both languages.

References

1. Mirzaahmedov M. O‘zbek terminologiyasi va uning rivojlanish yo‘llari Tashkent: Fan. 2002.
2. Yusupov I. O‘zbek tilidagi terminologik so‘zlashuv .Tashkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Nashriyoti. 2010.
3. Tursunov B. O‘zbek tilida afiksatsiya va kompozitsiya. Tashkent: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi. 2014
4. Rakhmatov Sh. O‘zbek tilida qisqartirish va akronimlar. Tashkent: O‘zbekiston Davlat Jurnalistika va Ijtimoiy Axborot Universiteti.2016.

NEYROLINGVISTIKA VA TIL FUNKTSIYASI

Xo‘jamberdiyeva Xilolaxon Shuhratbek qizi

Ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqola tilni qayta ishlash asosidagi nerv mexanizmlarini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, miyaning tarkibiy va funksional jihatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta’kidlaydi. Tadqiqotlar Broka va Vernik kabi miyaning muayyan mintaqalarining til ishlab chiqarish va tushunishdagi rollarini izohlaydi.

Kalit so‘zlar: neyrolingvistika, aloqa, til funktsiyasi, nutq mexanizmlari, og‘zaki, og‘zaki bo‘lmagan muloqot.

Neyrolingvistika-bu tilshunoslik va tibbiyot fanini va til va inson miyasi o'rtasidagi munosabatni o'rganishni o'z ichiga olgan tadqiqot sohasi. Til jarayoni inson miyasida qanday sodir bo‘ladi? Bu savol o'nlab yillar davomida qat'iy javob talab qiladi va neyrolingvistika bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish uchun asosiy turtki hisoblanadi.

Bugungi kunda ko‘plab tilshunoslar o‘zlarining tadqiqot ishlarida neyrolingvistika mavzusiga o‘rganib chiqqan, ammo uning hali ko‘p qirralarini tahlil qilish va o‘rganish kerak. Taniqli jurnal asoschisi Garri Uitaker neyrolingvistikaga akademik yo‘nalishlaeda foydalanish uchun texnik atama sifatida qaradi. Yana bir taniqli shaxs Roman Jeykobson neyrolingvistika bilimlarini o'rganish va tushuntirishda muhim rol o‘ynaydi. Jeykobson, neyro-lingvistik o‘rganish bu til faoliyatini qayta ishlashda miyaning funktsiyalarini tushunishni o‘rganishdir deya ta’kidladi. Tadqiqot nafaqat inson miyasining funktsiyalari haqida, balki D sohasiga ham qaratilgan tushunishing gapirish, tinglash, yozish va imo-ishora tilidan foydalanish faoliyatini o'z ichiga olgan til yoki til buzilishlaridan foydalanishdagi qiyinchiliklarni ham ochib bergan.

Tibbiyot fanining ta'kidlashicha, inson miyasi old miya, o'rta miya va orqa miya deb nomlanuvchi uchta qismdan iborat. Hindbrain bosh suyagi bazasida joylashgan miyaning

eng past qismi hisoblanadi. U nafas olish, refleks harakati, ovqat hazm qilish va yurak urishini boshqaradigan ikkita asosiy tuzilishga ega. O'rta miya sezgi organidan sezgir signalni qabul qilish uchun ko'zlar va quloqlar kabi retseptorlarga aniqlik kiritish uchun ishlaydi. Inson miyasining eng muhim qismi oldingi miya, eng kattasi esa miya yarim sharining ikkala qismi o'rtasida aloqa ulagichi vazifasini bajaradigan miya yarim korteksi. Miya va til o'rtasidagi munosabatlar uzoq vaqt davomida bahsli bayonotga aylangan nazariyadir. Miloddan avvalgi 384 - 322 yillarda Aristotel miya funktsiyalari haqida bahslashdi. Biroq, bu masala bo'yicha ko'rsatkich 1860 yilda Broka va Vernik tomonidan topilgan topilmalardan keyin muhokama qilindi. Ularning nazariyasiga ko'ra, inson miyasi til uchun muhim bo'lgan ikkita sohadan iborat.

Muloqot-bu shaxsiy va jamoat, ichki fikr va tashqi dunyo o'rtasida aniqlik kiritish uchun o'zi va boshqalar bilan bo'lishish yoki munosabatda bo'lish jarayoni. Ga binoan Jon Peters (tilshunos), aloqa ham universal hodisa, chunki butun dunyo bo'ylab hamma muloqot qiladi va bu institutsional akademik o'rganishning o'ziga xos intizomi jihatidan turli xil tushunchalar va ta'riflar mavjud. Kommunikatsiya bu umumiy belgilar va xulq-atvor belgilari tizimi orqali shaxslar o'rtasida ma'lumot almashishning bir vositasi ekanligini belgilaydi. Amerikalik tilshunos Robert Andersonning ta'kidlashicha, muloqot nutq, yozuv yoki belgilar orqali fikrlar, fikrlar yoki ma'lumotlarning o'zaro almashinishidir.

Ko'rinib turibdiki, har bir shaxs o'zining yorqin tasavvurlari asosida "muloqot" ni kashf etadi. Aloqa butun dunyo bo'ylab odamlar hayotining taxminan 90 foizi tomonidan ikki xil shaklda qo'llaniladi:

1. Og'zaki muloqot
2. Og'zaki bo'lmagan muloqot

Og'zaki muloqot-bu so'zlarni, tovushlarni xabarni yetkazish uchun ishlatiladigan aloqa turiga ega, **og'zaki bo'lmagan muloqotda esa** yuz ifodalari, imo-ishoralar, ovoz balandligi yoki ohang kabi paralingvistik xususiyatlar, tana tili (tana qismlarini harakatlantirish orqali xabar yuborish). Kommunikatorlar o'zlarining kundalik

hayotlarida ba'zan niyat bilan va ko'p hollarda og'zaki muloqot paytida ham sezmasdan muloqotning ikkala shaklidan juda faol foydalanadilar.

Muloqot inson resurslarining muhim omili ekanligiga ishoniladi. Aslida, ko'pchilik buni baxtning asosiy tarkibiy qismi deb biladi, chunki og'zaki aloqalarni o'rnatish qobiliyati ularning yaratuvchisi tomonidan qimmatbaho sovg'adir. Gapirishga qodir odamlar og'zaki muloqot qilish tendentsiyasiga ega va bu ularning ota-onalari tomonidan genetik va biologik tarzda o'tkaziladi. Umuman olganda, bolalar olti oylik paytidan bishlab gapira boshlaydilar va bir yoshga to'lganlarida birinchi so'zlarini aytadilar. Biroq, chaqaloqning yig'lashi ham muloqotning bir ko'rinishi sifatida qaraladi chunki bu orqali bola ochlik, tashnalik, va boshqa har qanday turdagi og'riq kabi ma'lumotlarni beradi.

Odamlar hayoti davomida nutq qobiliyatini rivojlantiradilar va afsuski ko'pchilik uni yo'qotadi yoki jarohatlar natijasida til buzilishlarini keltirib chiqaradi, shuningdek homiladorlik davrida yuzaga kelishi ham mumkin.

Ko'pchilik til kasalliklari bilan kurashadi, lekin bu qanday va qachon paydo bo'lganini tushuna olmaydi?! Shubhasiz, ko'pchilik chaqaloqlar yoki kichkintoylar aniq gapirishdan oldin ota-onalari nima deyayotganini tushunishlari mumkin. Yoshi ulg'aygan sayin va ularning muloqot qobiliyatlari rivojlanib borar ekan, ko'pchilik bolalar o'z his-tuyg'ularini so'z bilan ifodalashni o'rganadilar. Shunga qaramay, bazi bolalarda **qabul qiluvchi til buzilishi va ekspressiv til buzilishi kabi** and **til kasalliklari** mavjud bo'lib, ular eshitgan va o'qigan so'zlarni tushunishda, shuningdek boshqalar bilan gaplashish va fikr va his-tuyg'ularni ifoda etishda muammo tug'diradi. Bolada tez-tez bir vaqtning o'zida ikkala kasallik ham bo'ladi. Ko'p sonli bolalar va kattalar uchun nutq va til qobiliyatlari shu darajada buzilganki, ular samarali muloqotga katta to'siq q'yadi. Statistika ko'ra, Qirollik nutq va til terapevtlari kolleji buyuk Britaniyada 2,5 million odamning aloqa buzilishi borligini taxmin qilmoqda. Bu raqamdan 800 000 ga yaqin odamda kasallik shunchalik og'irki, ularni yaqin oilalaridan tashqarida bo'lganlar tushunishi qiyin. AQShda karlik va boshqa aloqa buzilishlari Milliy instituti har olti amerikalikdan birida qandaydir aloqa buzilishi borligini taxmin qilmoqda. Ushbu til va

aloqa buzilishlarining ta'siri nafaqat odamlarning shaxsiy hayotiga, balki ko'pincha ta'lim va kasbiy sharoitlarga ham ta'sir qiladi.

Aloqa buzilishlarini o'rganadigan va davolaydigan klinisyenlar va tadqiqotchilar "klinik tilshunoslar" deb nomlanadi. Bu nevrologiya, psixologiya va tibbiyot kabi tadqiqotlar sohasi bilan avtomatik ravishda bog'langan soha.

Bunday til buzilishlarining sabablarini tahlil qilish tavsiya etiladi. Bolalar va kattalar o'rtasida til va aloqa buzilishining ko'plab usullari mavjud. Dastlab, bu aloqa buzilishi deb ataladigan kasallik, kasallik va shikastlanish natijasidir. Ushbu tibbiy va travmatik hodisalar nutq va tilni yoki ovoz chiqarish qobiliyatini buzishi va rivojlanish davrida yoki bolalik davrida, balog'at yoshida va keyingi hayotda boshlanishi mumkin.

Lingvistik so'zlarni ishlab chiqarishda ma'ruzachi ushbu niyatni ifoda etadigan fonologik, sintaktik va semantik tuzilmalarni tanlashi kerak. Buning uchun nutq organlari nutqni ishlab chiqarish uchun avtomatik ravishda ishlatiladi. Ma'ruzachi kodlangan niyatni shakllantirishdan oldin, tinglovchi uni qabul qilguncha borishning ba'zi usullari mavjud. Ma'ruzachi vosita faoliyati doirasidan insonning nutq mexanizmi tinglovchiga gapni yetkazish uchun zarur bo'lgan vositalarni to'g'ri tanlashi kerak. Ushbu dasturning boshlanishi **motorli dasturlash deb ataladi**, bunda faqat lablar, til, vokal burmalar kabi anatomik tuzilmalar asab signallarini qabul qilib, ularga ma'lum bir harakatni bajarishni buyurgan taqdirdagina amalga oshirish mumkin. Agar barcha nutq apparatlari to'g'ri ishlasa, aloqa aniq bajariladi.

Avval aytib o'tganimizdek, til buzilishlari odatda bolalarda paydo bo'ladi va ular insoniyat hayoti davomida rivojlanadi. Tilning buzilishi ko'plab sabablarga ega bo'lishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi:

- Autizm, miya shikastlanishi, insult yoki o'sma kabi tibbiy sharoitlar yoki nogironlar
- Daun sindromi, mo'rt X sindromi yoki miya yarim paksi kabi tug'ma nuqsonlar
- Homiladorlik yoki tug'ilishdagi muammolar, masalan, noto'g'ri ovqatlanish, xomilalik spirtli ichimliklar sindromi, erta tug'ilish yoki kam vazn

•Ba'zida til buzilishlari gender munosabatlarini aniqlashtirish uchun oilaviy tarixga ega

Sabablarni tahlil qilish paytida autizm pektrum buzilishi haqida gapirish aniq. ASD-bu muhim ijtimoiy, kommunikatsion va xulq-atvor muammolariga olib kelishi mumkin bo'lgan rivojlanish nogironligi. ASD ning xulq-atvor belgilari ko'pincha rivojlanishning boshida paydo bo'ladi. Ko'pgina bolalar 12 oylikdan 18 oylikgacha yoki undan oldinroq alomatlarini ko'rsatadilar. Bundan tashqari, ASD har bir irq, etnik guruh va ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqadigan odamlarga ta'sir qiladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, bu o'g'il bolalar orasida qizlarga qaraganda to'rt baravar ko'p uchraydi.

Til buzilishining yana bir asosiy sababi miya shikastlanishi va miyaning til markazlarining shikastlanishi afazi deb ataladigan holatga olib keladi. Taqdim etilgan tibbiy ma'lumotlariga ko'ra, Vernik va Broka hududi tilni tushunish va undan foydalanish uchun muhim bo'lgan miyaning ikkita mintaqasidir. Ushbu joylar miyaning dominant tomonida joylashgan va ko'pchilik odamlar, xususan o'ng qo'llar uchun ular chap yarim sharda joylashgan. Ushbu joylarning shikastlanishi afaziyaga olib keladi

Bundan tashqari, Daun sindromi bo'lgan bolalarning aksariyati tilning grammatikasi va sintaksisini o'rganishda leksik buyumlarni o'rganishdan ko'ra ancha qiyinchiliklarga duch kelishadi. Daun sindromi bo'lgan bolalarning aksariyati birinchi navbatda bitta so'zlarni aytish va keyin so'zlar ketma-ketligini ishlab chiqarish uchun o'ziga xos samarali kechikishlarni ko'rsatadi.

Nutq buzilishlarini meros qilib olishning ma'nosi bilan turli xil savollar mavjud. Afsuski, genetik omillarni turli xil nutq va til qiyinchiliklari bilan bog'laydigan dalillar ham bor. Tadqiqotchilar allaqachon eshitish qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq 400 dan ortiq genlarni aniqladilar isva duduqlanish, ovoz buzilishi va til buzilishlariga genetik aloqalarni o'rganadigan ko'plab tadqiqotlar mavjud. Genetika bilan chambarchas bog'liq bo'lgan nutq va til buzilishlarining bir nechta turlari mavjud.

•Tilning o'ziga xos buzilishi (SLI)- SLI bilan kasallangan bolalarning taxminan 50-70 foizida buzilish bilan kurashadigan kamida bitta oila a'zosi bor.

- Duduqlanish

- Nutq-tovush buzilishi-bu odatda erkak egizaklar bilan keng tarqalgan (70%) va aksariyat hollarda u qardosh egizaklar orasida ham paydo bo'lishi mumkin (46%)

- Nutqning bolalik apraksiyasi (CAS)

Aloqa paytida miyaning to'g'ri ishlashi va funktsiyasi muhimdir. Muammo va tilning buzilishi odatda samarasiz muloqotga olib keladi. ma'lumki, inson miyasi Xudoning insoniyatga bergan qimmatli sovg'asidir, chunki bu erda odamlar va hayvonlarni ajratib turadigan inson ongi yotadi. Miya shikastlanishi uni boshdan kechirgan odamga ta'sir qiladi. Shikastlangan inson miyasi normal bo'lgan inson miyasi bo'lmasligi mumkin. Broka va Vernik kabi tilni rejalashtirish va tushunish bilan shug'ullanadigan ikki mamlakat nevrologiyasi a'zolari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ta'kidlaydi. Vernik hududida shikastlanish sodir bo'lganda, bu bemorning nutq tushunchasini yo'qotishiga olib keladi, baroka hududida jarohat olgan bemorlar uchun esa nutq ishlab chiqarishga to'sqinlik qiladi.

Xulosa qilib aytganda, neyrolingvistikani o'rganish til va miya o'rtasidagi murakkab munosabatlar haqida chuqur tushuncha beradi. Neyron mexanizmlari tilni o'zlashtirish, tushunish va ishlab chiqarishni qanday qo'llab-quvvatlashini o'rganib, tadqiqotchilar nafaqat kognitiv jarayonlarni, balki til buzilishi bo'lgan shaxslar uchun oqibatlarini ham yaxshiroq tushunishlari mumkin. Neyroimaging va kognitiv nevrologiya sohasidagi yutuqlar rivojlanishda davom etar ekan, ular til funktsiyasi va uning murakkabliklari haqidagi tushunchamizni chuqurlashtirishga va'da berishadi. Ushbu fanlararo soha nafaqat odamlarning muloqoti haqidagi bilimlarimizni boyitadi, balki til o'rganish va reabilitatsiyani kuchaytirishi mumkin bo'lgan maqsadli tadbirlarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega. Oxir oqibat, neyrolingvistika til va miya fani o'rtasidagi tafovutni bartaraf etib, bizning neyron arxitekturamiz lingvistik qobiliyatimizni shakllantirishning ajoyib usullarini ochib beradi.

BIBLIOGRAFY

1. Bock, K., & Levelt, W. J. M. "Language production: Grammatical encoding." In M. A. Gernsbacher (Ed.), "Handbook of Psycholinguistics" (pp. 945-984). Academic Press, (1994)
2. Friederici, A. D. "The brain basis of language processing: From structure to function." "Nature Reviews Neuroscience", 12(5), 302-311. doi:10.1038/nrn3026, (2011).
3. Hagoort, P. "On Broca, brain, and binding: A new framework." Trends in Cognitive Sciences, 9(9), 416-423. doi:10.1016/j.tics.2005.07.006 (2005).
4. Poeppel, D., & Embick, D. "Defining the relation between linguistics and neuroscience." Cognitive Science, 29(6), 1095-1129. doi:10.1207/s15516709cog2906_3, (2005).
5. Saffran, J. R., Aslin, R. N., & Newport, E. L. "Statistical learning by 8-month-old infants." Science, 274(5294), 1926-1928. doi:10.1126/science.274.5294.1926, (1996)
6. Thompson-Schill, S. L., D'Esposito, M., & Kan, I. P. "Collateral damage: The interplay between language and cognitive control." Language and Cognitive Processes, 24(5), 679-696. doi:10.1080/01690960802377286, (2009)

DAROMADNING HAYOTIYLIK SIFATIGA TA'SIRI

Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

E-mail: dilshodostonakulov0@gmail.com

Annotatsiya Mazkur maqola, “Daromadning hayotiylik sifatiga ta'siri”, daromad darajasi va hayotiylik sifatining o'zaro bog'liqligini tahlil qiladi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasida olib borilgan bo'lib, daromadning sog'liqni saqlash, ta'lim, oziqlanish, yashash sharoitlari va ijtimoiy faoliyatga ta'sirini o'rganadi. Maqolada yuqori daromadning sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari, ta'lim darajasi, oziqlanish sifati, yashash sharoitlari va ijtimoiy faoliyatga ta'siri haqida ma'lumotlar taqdim etiladi. Tadqiqot natijalari, daromad darajasi va hayotiylik sifati o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi va daromad tengsizligi jamiyatdagi farqlarni kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Xulosa sifatida, maqola davlat siyosatining daromad tengsizligini kamaytirish va iqtisodiy farovonlikni oshirishga qaratilgan bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Daromad, hayotiylik sifati, sog'liqni saqlash, ta'lim, oziqlanish, yashash sharoitlari, ijtimoiy faoliyat, daromad tengsizligi, ijtimoiy barqarorlik, O'zbekiston iqtisodiyoti, korrelyatsion tahlil, ijtimoiy siyosat, statistika, ma'lumot yig'ish, davlat siyosati

Kirish Daromad darajasi jamiyatdagi ijtimoiy farovonlik va individual hayotiylik sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Yuqori daromad faqatgina moddiy imkoniyatlarni oshirib qolmay, balki odamlarning sog'lig'i, ta'lim olish imkoniyatlari, yashash sharoitlari va umumiy ruhiy holatiga ham ta'sir qiladi. Dunyo bo'ylab o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy farovonlik va hayotiylik sifatining yuqoriligi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda

daromad tengsizligi va iqtisodiy farovonlik o'rtasidagi tafovut yanada sezilarli bo'lib, bu holat jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqola daromadning hayotiylik sifatiga ta'sirini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Unda daromadning turli omillar, xususan, sog'liqni saqlash, ta'lim, oziqlanish, yashash sharoitlari va ijtimoiy faoliyatga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilgan bo'lib, uning natijalari mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Metod Tadqiqotda miqdoriy va sifatli tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar asosan O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Jahon banki va BMTning Inson taraqqiyoti indeksi (HDI) ma'lumotlaridan olingan. Tadqiqotda quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:

1. Respondentlar tanlovi: 2020-2023 yillar oralig'ida O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi 1000 dan ortiq respondentlardan ma'lumotlar yig'ildi. Respondentlar turli yosh, jins, daromad darajasi va ijtimoiy holatlarni qamrab oldi.

2. So'rovnoma: Respondentlar orasida maxsus so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada daromad darajasi, sog'liqni saqlash imkoniyatlari, ta'lim olish darajasi, oziqlanish sifati, yashash sharoitlari va ijtimoiy faoliyat haqida savollar berildi.

3. Korrelyatsion tahlil: Olingan ma'lumotlar asosida daromad darajasi va hayotiylik sifati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun korrelyatsion tahlil o'tkazildi. Shu bilan birga, ayrim respondentlar bilan chuqur intervyu o'tkazilib, ularning daromad va hayotiylik sifati o'rtasidagi o'zaro ta'sir haqidagi shaxsiy qarashlari o'rganildi.

4. Statistik tahlil: Olingan ma'lumotlar SPSS dasturida qayta ishlanib, statistika va iqtisodiy modellashtirish usullari yordamida tahlil qilindi. Ushbu tahlil orqali daromadning turli ko'rsatkichlarga ta'siri baholandi.

Natijalar Tadqiqot natijalari daromad darajasi va hayotiylik sifati o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Tadqiqotda aniqlangan asosiy natijalar quyidagilardan iborat:

1. Sog'liqni saqlash: Yuqori daromadga ega respondentlar sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyati yuqori ekanligini bildirganlar. Ular ko'proq sifatli tibbiy xizmatlardan foydalangan, profilaktik davolash usullariga e'tibor qaratgan va umumiy sog'liq ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'lgan.

2. Ta'lim: Tadqiqot natijalariga ko'ra, yuqori daromadga ega bo'lgan oilalar farzandlari ko'proq oliy ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Bu oilalar farzandlarining bilim darajasi va kasbiy muvaffaqiyati ham yuqori bo'lgan. Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan oilalar kelajakda daromadni oshirishga yanada katta imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatgan.

3. Oziqlanish: Daromad darajasi oziqlanish sifati bilan bevosita bog'liq. Yuqori daromadli respondentlar sifatli va turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishgan. Ular orasida vitamin va mineral yetishmovchiligi kamroq kuzatilgan. Kam daromadli oilalarda esa asosan arzon va bir xil oziq-ovqat mahsulotlari iste'mol qilingan.

4. Yashash sharoitlari: Yuqori daromadli respondentlar yaxshiroq yashash sharoitlariga ega bo'lib, ular ko'proq xavfsiz va qulay hududlarda yashashgan. Kam daromadli oilalar esa ko'pincha past sifatli uy-joylarda yashashga majbur bo'lgan.

5. Ijtimoiy va madaniy faoliyat: Yuqori daromadli respondentlar madaniy va ijtimoiy faoliyatlarda faol ishtirok etganlar. Bu ularning ruhiy salomatligi va ijtimoiy aloqalarini yaxshilashga yordam bergan. Kam daromadli oilalar esa ko'proq ijtimoiy izolyatsiyaga moyil bo'lganlar.

Muhokama Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, daromad darajasi hayotiylik sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yuqori daromadli odamlar sog'liq, ta'lim, oziqlanish va yashash sharoitlari bo'yicha yaxshiroq natijalarga ega. Biroq, daromad tengsizligi jamiyatdagi farqlarni yanada kuchaytirishi mumkin. Ushbu farqlar ijtimoiy barqarorlik va umumiy farovonlikni kamaytirishi ehtimoldan holi emas. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat siyosati daromad tengsizligini kamaytirish va iqtisodiy farovonlikni oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Xususan, sog'liqni saqlash, ta'lim va oziqlanish sohalarida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish kerak.

Shuningdek, ijtimoiy himoya va daromadlarni qayta taqsimlash siyosatlarini kuchaytirish orqali umumiy farovonlikni oshirish mumkin.

Xulosa Tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy xulosa shuki, daromadning hayotiylik sifatiga ijobiy ta'siri mavjud. Biroq, bu ta'sir ko'p omillarga bog'liq bo'lib, davlatning ijtimoiy siyosati va iqtisodiy tenglikka erishish bo'yicha choralari bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, jamiyatdagi umumiy farovonlikni oshirish uchun daromadni oshirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash yo'nalishlarida izchil ish olib borish zarur.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2023). *O'zbekiston iqtisodiy ko'rsatkichlari: 2020-2023 yillar*. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Ushbu hisobotda O'zbekistondagi iqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, aholi daromadlari, iste'mol xarajatlari va boshqa muhim iqtisodiy ko'rsatkichlar keltirilgan.

2. Jahon banki. (2022). *World Development Indicators*. Washington, DC: The World Bank. Jahon bankining ushbu nashri dunyoning turli mamlakatlaridagi iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni, jumladan, daromad va hayotiylik sifati o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga yordam beradi.

3. UNDP. (2022). *Human Development Report 2022*. New York: United Nations Development Programme. BMTning Inson taraqqiyoti hisobotida turli mamlakatlardagi hayotiylik sifati, daromad tengsizligi va ijtimoiy ko'rsatkichlar haqida batafsil ma'lumot berilgan.

4. Wilkinson, R.G., & Pickett, K.E. (2010). *The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone*. London: Penguin Books. Ushbu kitob daromad tengsizligi va uning sog'liq, ta'lim, ijtimoiy aloqalar va boshqa hayotiy ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganadi.

5. Marmot, M. (2004). *The Status Syndrome: How Social Standing Affects Our Health and Longevity*. New York: Henry Holt and Co. Kitobda daromad va ijtimoiy mavqening sog'liq va umr ko'rish davomiyligiga ta'siri haqida muhim tadqiqotlar keltirilgan.

6. Sacks, G.M., & Murthy, V. (2021). *Income Inequality and Health Outcomes: A Comprehensive Review*. *Journal of Public Health*, 43(4), 523-536. Ushbu maqola daromad tengsizligi va uning sog'liq ko'rsatkichlariga ta'sirini tahlil qiladi.

7. OECD. (2020). *Income Inequality and Social Mobility: The Role of Policies*. Paris: OECD Publishing. OECD tomonidan chop etilgan ushbu hisobotda daromad tengsizligi va ijtimoiy harakatchanlik o'rtasidagi bog'liqlik va bu boradagi siyosiy choralarning roli o'rganiladi.

8. Stiglitz, J.E. (2012). *The Price of Inequality: How Today 's Divided Society Endangers Our Future*. New York: W.W. Norton & Company. Kitob daromad tengsizligi va uning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini tahlil qiladi.

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI ZAMONAVIY USULLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH.

Aliyeva Odila Madamin qizi

ISFT instituti pedagogika fani o'qituvchisi

eraliyevaodila1@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'yinlar, san'at, musiqa, STEAM faoliyatlari va ijodiy yozuv kabi zamonaviy usullar bolalarning tasavvurlarini kengaytirishga, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga va o'z fikrlarini erkin ifoda etishlariga yordam beradi. Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini zamonaviy usullar orqali shakllantirishning ahamiyati va usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ijodiy faoliyat, qobiliyatlar, zamonaviy usullar, bolalar, o'yin, san'at, musiqa.

Maktabgacha ta'lim davri bolalarning shaxsiyati va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muhim bir bosqichdir. Ushbu davrda bolalar o'z fikrlarini ifoda etish, yangi g'oyalarni sinab ko'rish va ijodiy yechimlar topish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Ijodiy qobiliyatlar, bolalarning muammolarni hal qilish, yangi g'oyalarni yaratish va o'z his-tuyg'ularini ifoda etish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim usullari orqali bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor yaratadi.[1] Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda zamonaviy ta'lim usullarini qo'llash muhimdir. Quyidagi usullar bolalarning ijodiy fikrlashini va tasavvurlarini kengaytirishga yordam beradi. O'yinlar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. O'yinlar orqali bolalar yangi g'oyalarni sinab ko'rish, muammolarni hal qilish

va ijodiy yechimlar topish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Masalan, rol o'ynash o'yinlari bolalarga turli vaziyatlarni tasavvur qilish va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Rasm chizish, bo'yash, haykaltaroshlik va boshqa san'at turlari bolalarning tasavvurlarini rivojlantiradi. San'at orqali bolalar o'z fikrlarini ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. [4] San'at darslari bolalarga o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda yordam beradi. Musiqa va drama darslari bolalarning hissiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Musiqa asboblarini chalish, qo'shiq aytish va rol o'ynash bolalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Musiqa va drama orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEAM) faoliyatlari bolalarga muammolarni hal qilish va ijodiy yechimlar topish imkoniyatini beradi. Robototexnika va kodlash kabi faoliyatlar bolalarning analitik fikrlashini rivojlantiradi. STEAM faoliyatlari bolalarga ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Bolalarga hikoyalar, she'rlar va boshqa adabiy asarlarni yozish imkoniyatini berish, ularning til qobiliyatlarini rivojlantiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Ijodiy yozuv darslari bolalarga o'z fikrlarini ifoda etish va tasavvurlarini kengaytirish imkoniyatini beradi. O'qituvchilar bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular zamonaviy pedagogik usullarni, innovatsion texnologiyalarni va ijodiy yondashuvlarni o'zlashtirishlari kerak. O'qituvchilar bolalarga ijodiy fikrlashni rag'batlantirish, ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va o'z fikrlarini ifoda etishlariga yordam berishlari lozim.[2] Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagi zamonaviy usullarni qo'llash mumkin. O'yinlar bolalarning qiziqishini oshiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Rol o'ynash, konstruktiv o'yinlar va interaktiv o'yinlar bolalarga yangi g'oyalarni sinab ko'rish imkonini beradi.[5] Rasm chizish, haykaltaroshlik, kollaj tayyorlash va boshqa san'at turlari bolalarning tasavvurlarini kengaytiradi. San'at orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifoda etish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Musiqa va raqs bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Musiqa tinglash,

qo'shiq aytish va raqs qilish bolalarning ritm va melodiya hissini rivojlantiradi. Fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) faoliyatlari bolalarning analitik fikrlashini va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kichik tajribalar, konstruktiv o'yinlar va kodlash asoslari bolalarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, ta'limiy ilovalar, virtual haqiqat va interaktiv ta'lim platformalari bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Bu usullar bolalarga yangi g'oyalarni o'rganish va ijodiy yechimlar topish imkonini beradi. Bolalarni guruhlarda ishlashga jalb qilish, ularning ijodiy fikrlashini va hamkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Guruhda ishlash orqali bolalar bir-biridan o'rganish, fikr almashish va yangi g'oyalarni yaratish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Tabiatga chiqish, ekskursiyalar va tabiat bilan bog'liq faoliyatlar bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tabiat bolalarga yangi g'oyalar va ilhom manbai bo'lishi mumkin.[3] Ushbu usullarni qo'llash orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shish mumkin. Bolalarning ijodiy ishlarini to'plab, portfel yaratish. Bu portfelga rasm, qo'l san'atlari, yozma asarlar va boshqa ijodiy faoliyatlar kiritilishi mumkin. Portfel bolalarning vaqt o'tishi bilan qanday rivojlanganini ko'rsatadi. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini o'yinlar va interaktiv faoliyatlar orqali baholash. Masalan, rol o'ynash, konstruktiv o'yinlar yoki san'at faoliyatlari orqali bolalarning ijodiy fikrlashini va muammolarni hal qilish qobiliyatini kuzatish. Bolalarga ijodiy fikrlashni talab qiladigan savollar berish. Masalan, "Agar sen biror narsani o'zgartira olsang, nima o'zgartirarding?" yoki "Agar sen biror qahramon bo'lsang, kim bo'larding?" kabi savollar bolalarning ijodiy fikrlashini baholashga yordam beradi. Bolalarni guruhlarda ishlashga jalb qilish va ularning ijodiy qobiliyatlarini baholash. Guruhda ishlash jarayonida bolalarning fikr almashishi, hamkorlik qilish va yangi g'oyalarni yaratish qobiliyatlari kuzatilishi mumkin. Bolalarga ijodiy muammolarni hal qilish vazifalarini berish. Masalan, biror muammoni hal qilish uchun yangi g'oya yoki yechim topishlarini so'rash. Bu usul bolalarning analitik fikrlashini va ijodiy yondashuvini baholashga yordam beradi.

Bolalarga o'z ijodiy ishlarini baholash imkoniyatini berish. Ular o'z ishlarini qanday baholashlarini, qaysi jihatlari bilan faxrlanishlarini va qaysi jihatlarni yaxshilash kerakligini tushunishlari muhimdir. Ota-onalar va o'qituvchilarning bolalarning ijodiy qobiliyatlari haqida fikrlarini yig'ish. Ularning kuzatishlari va tajribalari bolalarning ijodiy rivojlanishini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini zamonaviy usullar orqali shakllantirish, o'qituvchilarning tayyorgarligi va pedagogik yondashuvlarga bog'liq. O'yin, san'at, musiqa, STEM faoliyatlari va ijodiy yozuv kabi zamonaviy usullar bolalarning ijodiy fikrlashini kengaytiradi va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun poydevor yaratadi. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning shaxsiyati va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Maxmudova.O.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rasm chizishga o'rgatish metodikasi. O'quv qo'llanma . T., "Niso poligraf". 2019[1]*

2. *Khalilova Dilnoza Furkatovna. Formation of social competence of future educators in preschool educational organizations. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 3 march 2023. 174-177.[2]*

3. *D Khalilova. Innovative educational environment as a factor for improving professional competence in developing social relationships in students. Science and innovation international scientific journal Volume 2 issue 1 january 2023. UIF-2022: 8.2 / ISSN: 21813337 / SCIENTISTS.UZ. 412-414.[3]*

4. *Xalilova Dilnoza Furqatovna. Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatiga kreativ yondashuv. "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181 4027 _SJIF : 4.995 / www.pedagoglar.uz Volume - 7, Issue- 1, April -2022 166.[4]*

5. *Amirova.G,Djurayeva.G. Bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning optimal yo'llari. Uzluksiz ta'lim. 2015.№ 5.[5]*

YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA MEHNAT SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH TAMOYILLARI.

Kodirov Baxodirjon Shuxratovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy universitet magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi sharoitida mehnat samaradorligi tushunchasi ko'rib chiqilgan. U turli sohalarda mehnatdan foydalanish samaradorligini baholash uchun turli ko'rsatkichlarni tahlil qiladi. Tadqiqot takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun mehnat samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Mehnat samaradorligi, yangi O'zbekiston, iqtisodiy rivojlanish, samaradorlik, ishchi kuchi, ko'rsatkichlar, siyosatning oqibatlarini.

Yangi O'zbekiston o'z tarmoqlarini modernizatsiya qilish va jahon miqyosida raqobatbardoshligini oshirishga intilib, iqtisodiy o'zgarishlar yo'liga o'tdi. Bu ishning asosiy omili uning ishchi kuchidan samarali foydalanishdir. Ushbu maqola yangi O'zbekiston iqtisodiyotida mehnat samaradorligi ko'rsatkichlarini o'lchash va tahlil qilishga bag'ishlangan. Mehnat samaradorligining hozirgi holatini tushunib, siyosatchilar takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashlari va samaradorlik va iqtisodiy o'sishni oshirish uchun maqsadli tadbirlarni amalga oshirishlari mumkin. Yangi O'zbekistonda mehnat samaradorligini baholash uchun ushbu maqolada bir qator miqdoriy va sifat usullari qo'llaniladi. Miqdoriy tahlil mehnat unumdorligi, bandlik darajasi va ish haqi darajasi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni tekshirishni o'z ichiga oladi. Sifatli tadqiqotlar sanoat mutaxassislari, siyosatchilar va biznes rahbarlari bilan mehnat samaradorligi bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlar haqida tushuncha to'plash uchun intervyularni o'z ichiga oladi. Ko'pincha mehnat unumdorligi deb ataladigan mehnat samaradorligi

iqtisodiy ko'rsatkichlarning asosiy ko'rsatkichidir. Muhim iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni amalga oshirayotgan "yangi O'zbekiston" sharoitida mehnat samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar muhim ahamiyatga ega:

Bir ishchiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot (YAIM)

- Ta'rif: bu iqtisodiyotda band bo'lgan har bir kishi uchun ishlab chiqarilgan jami mahsulot (YAIM) ni o'lchaydi.

- Ahamiyati: unda mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarishda mehnatdan qanchalik samarali foydalanilayotgani haqida keng ma'lumot berilgan.

Tarmoq Mehnat Unumdorligi

- Ta'rif: qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish kabi muayyan sohalarda mehnat unumdorligi.

- Ahamiyati: qaysi tarmoqlar o'sishga va qaysilari orqada qolayotganini aniqlashga yordam beradi. Islohotlar iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga qaratilgan O'zbekistonda sohaga xos samaradorlikni tushunish juda muhimdir.

Bandlik Darajasi

- Ta'rif: band bo'lgan mehnatga layoqatli aholining ulushi.

- Ahamiyati: ish bilan bandlikning yuqori darajasi odatda mehnat resurslaridan samarali foydalanishni ko'rsatadi, ammo u ish bilan ta'minlanmaslik uchun unumdorlik choralari bilan mutanosib bo'lishi kerak.

Ishsizlik Darajasi

- Ta'rif: ishsiz, lekin faol ish qidirayotgan ishchi kuchining foizi.

- Ahamiyati: kam ishsizlik iqtisodiyot o'z ishchi kuchidan samarali foydalanayotganini ko'rsatadi.

Ishchi Kuchining Ishtirok Etish Darajasi

- Ta'rif: ish bilan band bo'lgan yoki faol ish izlayotgan mehnatga layoqatli aholining foizi.

- Ahamiyati: ishtirok etishning yuqori darajasi aholining katta qismi mahsuldorlikni oshirishi mumkin bo'lgan iqtisodiyot bilan shug'ullanishini ko'rsatadi.

Hosildorlikka nisbatan ish haqining o'sishi

- Ta'rif: mehnat unumdorligining o'sish sur'atlariga nisbatan ish haqining o'sish sur'ati.

- Ahamiyati: bu nisbat ishchilarning iqtisodiy yutuqlarda ishtirok etishini ta'minlab, ish haqi mahsuldorlikka mos ravishda o'sib borayotganligini ko'rsatadi.

Ta'lim va mahorat darajalari

- Ta'rif: ishchi kuchi tarkibidagi bilim va ko'nikmalarning o'rtacha darajasi.

- Ahamiyati: oliy ma'lumot va malaka darajasi odatda yuqori mahsuldorlikka olib keladi, chunki ishchilar murakkabroq va qo'shimcha qiymatli vazifalarni bajara oladilar.

Innovatsiya va texnologik qabul qilish

- Ta'rif: iqtisodiyotda yangi texnologiyalar va innovatsiyalar qay darajada qabul qilinayotgani.

- Ahamiyati: texnologik yutuqlar ishchilarga qisqa vaqt ichida ko'proq mahsulot ishlab chiqarish imkonini berish orqali mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Kapital Intensivligi

- Ta'rif: bir ishchiga to'g'ri keladigan kapital (mashinalar, asboblari, infratuzilma) miqdori.

- Ahamiyati: kapitalning katta intensivligi ko'pincha mehnat unumdorligining oshishiga olib keladi, chunki ishchilar o'z ishlarini bajarish uchun yaxshi vositalar va resurslarga ega.

Jami omil unumdorligi (TFP)

- Ta'rif: ishlab chiqarish jarayonida mehnat va kapitaldan birgalikda foydalanish samaradorligining o'lchovi.

- Ahamiyati: TFP texnologik innovatsiyalar, boshqaruv samaradorligi va unumdorlikka hissa qo'shadigan mehnat va kapitaldan tashqari boshqa omillarning ta'sirini aks ettiradi.

Mehnat Bozorining Moslashuvchanligi

- Ta'rif: ishchilarning ish o'rinlari orasida harakatlanishi, ishchi kuchiga kirishi yoki yangi mehnat sharoitlariga moslashishi qulayligi.

- Ahamiyati: moslashuvchan mehnat bozori iqtisodiy o'zgarishlarga tez moslasha oladi va umumiy samaradorlikni oshiradi.

Norasmiy Bandlik Darajasi

- Ta'rif: ish o'rinlari unchalik samarasiz bo'lgan norasmiy sektorda band bo'lgan ishchi kuchining foizi.

- Ahamiyati: norasmiy bandlik darajasi umumiy mehnat unumdorligini pasaytirishi mumkin, shuning uchun bu ko'rsatkichning pasayishi rasmiy sektorda unumdorlikning oshishini ko'rsatishi mumkin.

Ishchilar salomatligi va farovonligi

- Ta'rif: ishchi kuchining umumiy salomatlik ko'rsatkichlari, shu jumladan sog'liqni saqlash va ish va hayot muvozanatidan foydalanish.

- Ahamiyati: sog'lom ishchilar umuman samaraliroq bo'lib, bu umumiy mehnat samaradorligining muhim omiliga aylanadi.

Ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya va isloh qilishda davom etayotgan mehnat samaradorligini har tomonlama aks ettiradi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, yangi O'zbekistonda mehnat samaradorligini oshirish uchun ko'p qirrali yondashuv zarur. Siyosatchilar malakali ishchi kuchini rivojlantirish uchun ta'lim va treningga investitsiyalarni birinchi o'ringa qo'yishlari kerak. Bundan tashqari, texnologik qabul qilish va innovatsiyalarni rivojlantirish choralari samaradorlikni oshirishi mumkin. Qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish uchun mehnat bozori va tartibga solish muhitidagi islohotlar ham muhimdir.

Xulosa Ushbu maqolada yangi O'zbekistonda mehnat samaradorligi ko'rsatkichlari haqida umumiy ma'lumot berilgan. Mehnat samaradorligining hozirgi holatini tushunish va asosiy muammolarni aniqlash orqali siyosatchilar samaradorlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin. Tavsiyalarga quyidagilar kiradi:

Inson kapitaliga sarmoya kiriting: malakali ishchi kuchini rivojlantirish uchun ta'lim va kadrlar tayyorlashga sarf-xarajatlarni oshiring.

Texnologik qabul qilishni rag'batlantirish: korxonalarni zamonaviy texnologiyalarni qabul qilish uchun rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash.

Mehnat bozorini isloh qilish: mehnat bozorining moslashuvchanligini oshiradigan va bandlikka to'sqinlik qiladigan siyosatni amalga oshirish.

Institutsional boshqaruvni kuchaytirish: qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish uchun tartibga solish muhitini yaxshilash va yaxshi boshqaruvni rivojlantirish.

Ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali yangi O'zbekiston o'z ishchi kuchining barcha imkoniyatlaridan foydalanishi va iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2022-yil 29-dekabrda Oliy majlisga navbatdagi murojaatnomasi. Prezident.uz.
2. Q.X.Abduraxmonov., "Mehnat iqtisodiyoti" darslik. Toshkent-2021. Iqtisodiyot. 156-205 bet.
3. Акбарова , Б. (2022). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришнинг статистик таҳлили. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от <https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2671>
4. Тарасова Н. Трудовые отношения в условиях глобализации и технологической революции (опыт стран запада) // Общество и экономика. –М.: 2000. №1. -С. 67.
5. Варфоломеева О.А. Становление инфраструктуры рынка труда в переходной экономике. – СПб., Издательство СПВУЭФ. 2001.
6. Колесникова О. Об оценке эффективности работы службы занятости // Человек и труд. - 2002. - № 3. - С. 55 - 56.
7. Nabiev X., Nabiev D., X. Iqtisodiy statistika .Darslik.–Т.:Iqtisodchi, 2016.496 bet; Sh.R.Xolmo'minov, N.T. Shoyusupova, S.E.Xolmuratov Mehnat bozori iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma 2006. 316 bet; Q.X.Abduraxmonov. Mehnat iqtisodiyoti nazariyasi va amaliyoti. Darslik 2019.590 bet;

YUKSAK MADANIYAT VA NOYOB MA'NAVIYAT MASKANI

Abdurahmonova Nazokat Davlatboy qizi

Namangan davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizdagi noyob madaniy va ma'naviy hamda arxeologik maskanlar va mintaqamizga tegishli kitoblar atroflicha tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat maskani, Axsikent, Umarshayx Mirzo, ilmiy-ma'rifiy, ma'naviy merosini, arxeologiya merosi.

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА И УНИКАЛЬНАЯ ДУХОВНОСТЬ МЕСТО

Абдурахманова Назокат дочь Давлатбая

Студент Наманганского государственного университета

Аннотация. В данной статье подробно анализируются уникальные культурные и духовно-археологические места нашей страны и книги, связанные с нашим регионом.

Ключевые слова: Место духовности, Ахсикент, Умаршайх Мирзо, научно-просветительское, духовное наследие, археологическое наследие.

HIGH CULTURE AND UNIQUE SPIRITUALITY THE PLACE

Abdurahmanova Nazokat Davlatboy's daughter

Student of Namangan State University

Abstract. In this article, the unique cultural and spiritual and archaeological places of our country and books related to our region are analyzed in detail.

Key words: Place of spirituality, Ahsikent, Umarshayx Mirzo, scientific-enlightenment, spiritual heritage, archaeological heritage.

Xalqimizning boy va betakror tarixi haqida gap ketganda Farg'ona vodiysining marvaridi Axsikentga e'tibor bermaslik mumkin emas. Chunki, tarixda Axsikent nafaqat Farg'ona vodiysi, balki butun Turkiston mintaqasi xalqlari hayotida o'ziga xos o'rin

tutgan shaharlardan hisoblangan. Bu makondan o'tmishda ko'plab jahongashta hukmdor, olim-u fuzalolar yetishib chiqqanki, albatta tarixda ularning o'z o'rinlari bor. Bugun axsikentlik olimlar qalamiga mansub durdona kitoblar jahondagi mashhur kutubxona va muzeylar fondlarida saqlanmoqda. Ularni o'rganish, ajdodlarimiz ilmiy-ma'rifiy, ma'naviy merosini avlodlarga yetkazish oldimizda turgan sharafli vazifalarimizdandir.

2017 yil 16 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida «Axsikent» arxeologiya merosi ob'ektini muhofaza qilish va tadqiq etish yodgorlik majmuasini tashkil etish to'g'risida" №831-Qarori qabul qilindi. Axsikentning haqqoniy tarixini yaratish Qarorda ko'rsatilgan asosiy vazifalar sirasiga kiradi. Qadimshunos olimlar tomonidan "Farg'ona Afrosiyobi" -deya ta'rif berilib, Aysi yoki Axsikent nomi bilan ataluvchi ko'hna shahar xarobalari bugungi kunda To'raqo'rg'on tumanidagi Shahand va Gulqishloq qishloqlari orasida, Sirdaryoning shimolida do'ngtepaliklar ko'rinishida yastanib yotibdi. Mazkur Eski Aysi manzilgohi Farg'ona vodiysidagi eng yirik arxeologik yodgorlik hisoblanadi. Axsikent yurtimizdan yetishib chiqqan ko'plab allomalarning kindik qoni to'kilgan zamin hamdir. Xususan, Abul Qosim Mahmud ibn Muhammad as-So'fiy Axsikatiy, "Zul Fazoil" ("Fazilatlar sohibi") nomi bilan shuhrat qozongan Abu Rashod Axsikatiy, "Zul Manaqib" ("Maqtovga sazovor xislatlar egasi") laqabini olgan Abul Vafo Muhammad ibn al Qosim al-Axsikatiy, "Maliki shuaro" ("Shoirlar podshosi") va "Amiri shuaro" ("Shoirlar amiri") darajasiga erishgan Abdul Fazl Muhammad Tohir Asiriddin Axsikatiy, Tojuddin Abu Bakr bin Ahmad al-Axsikatiy al-Xo'jandiy, Sayfiddin Axsikatiy, Mavlono Poyanda Oxun Axsikatiy, Muhammad Yusuf ibn Imomuddin Axsikatiy, Ibrohim ibn Yusuf bin Imomuddin Axsikatiylar diniy va dunyoviy ilmlar sohasida shuhrat qozonganlar.

Tariximizning turli davrlarida poytaxt vazifasini o'tagan Axsikentning eng ko'hna davriga doir ma'lumotlarni asosan bizgacha saqlanib qolgan Xitoy manbalaridan, shuningdek, bu yerda o'tkazilgan arxeologik qazishmalar natijalari asosidagi xulosalardan olamiz. Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, "Yangi Aysi" yoki "temuriylar davri Axsikenti" haqidagi fikrlar ilk bor XX asrning 60 yillarida Namangan o'lkashunoslik

muzeyi xodimi Yu.G. Chulanov tomonidan “Sovetskaya arxeologiya” jurnalidagi “Городище Ахсыкет” maqolasida bildirilgan. Yu.G.Chulanov maqolasida o‘z fikrini Eski Aysi yodgorligidagi qazishmalardagi topilmalar XIII asr boshlarigacha bo‘lgan davrgagina taalluqli ekanligi, XV-XVII asrlarga oid ashyolar bu yerdan topilmaganligi bilan isbotlamoqchi bo‘lgan. Shu bilan birga muallif yozma manbalarda Axsikent shahri keyingi davrlarda ham mavjud bo‘lganligi qayd etilgan bo‘lsa-da, biroq, shu davrga doir ashyoviy dalillar Eski Aysi manzilgohidan topilmaganligi uchun Aysi qo‘rg‘oni qayerda bo‘lganligini aniqlash maqsadida Sirdaryoning o‘ng qirg‘og‘i bo‘ylab g‘arb sari arxeologik tekshiruvlar o‘tkazganligini yozgan edi. Buning natijasida, Eski Aysi qo‘rg‘onidan 5-6 kilometr g‘arbroqda hozirgi Aysi qishlog‘i o‘rnida Umarshayx mirzo davrida poytaxt bo‘lgan Aysi qo‘rg‘oni joylashgan edi, degan xulosaga kelgan. Eski Axsini u Axsikent I, yangi Axsini esa Axsikent II, deb nomlaydi. Yu.G. Chulanov shahar xarobalari Sirdaryo yoqalab bir kilometr uzunlikda yastanib yotganligini, Axsikent I dan farqli ravishda Axsikent II da xom g‘ishtdan qurilgan mustahkam masofada devorlari yo‘qligi, shahar qismlarga ajratilmaganligi,shu bilan birga shaharning ilk loyiha shaklini tiklashning iloji bo‘lmaganligini aytgan.Muallif shaharning markaziy qismi har tomondan jarlik va daryo bilan o‘ralgan qal‘adan iborat bo‘lgan bo‘lishi kerak, degan taxminiy xulosaga kelgan. Shuningdek u, daryo bugungi kunda o‘z o‘zanidan 500-800 metrgacha surilib kelib, qal‘a o‘rnashgan joylarni yuvib tashlaganligini, uning o‘rnida esa Aysi nomi bilan kichkina qishloq qolganligini ta’kidlagan. Chulanovning taxminlaridan yana biri, 150-200 yil mobaynida daryo o‘ng qirg‘oqni yuvib ketganligini, shu bois bu yerda mavjud bo‘lgan qadimgi mozor ham yuvilib ketganligi masalasidir. Bu taxminlar asnosida mozor ichidagi Zahiriddin Muhammad Boburning otasi Umarshayx mirzoning qabrini ham suv o‘pirib tashlagan bo‘lishi mumkinligini yozgan edi. Maqola so‘nggida esa quyidagi xulosalarini beradi: **1)**Axsikent I ning yuqori qatlami IX-XII asrlarga taalluqli, unda XIII asrdan keyingi davrga oid ma'lumotlar uchramaydi. **2)**XV-XVII asrlardagi Aysi shahri bilan Axsikentni bir, deb hisoblash noto‘g‘ri. **3)**Aysi shahri (Axsikent II)ga temuriylar XV asrda asos solgan bo‘lib, XVII asrgacha mavjud bo‘lgan.

Axsikentni birlamchi manbalarga asoslangan holda o'rganilishi, istoriografik tahlil qilinishi natijasida mazkur masalaga ham aniqlik kiritilishiga ehtiyoj sezilmoqda.

Shu bilan birga Axsikentning geografik o'rni, "Boburnoma"da nomlari zikr etilgan manzillar bilan Aysi oralig'idagi masofalar o'lchovi masalalariga ham yangicha yondashuv zarurati tug'ilmoqda. Masalan, Bobur o'z asarida to'xtalib o'tgan Arxiyon qal'asi hozirgi To'raqo'rg'on tumani markazidagi G'oyibnazar Eshon madrasasi o'rnida bo'lganligi XX asrning 70-80 yillaridagi ilmiy adabiyotlarda yozilgan. Yana shuni ham aytib o'tish joizki, o'z davrida olimlar tomonidan yozilgan tarixiy-ilmiy asarlar birlamchi manba hisoblanadi. Arxeologik topilmalar esa, o'sha manbadagi ma'lumotlarni to'ldirish, isbotlash uchun xizmat qiladi. Tabiiyki, hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda, uy-joy qurilishida ham avvalgi an'analar davom ettirilgan. Shu tufayli qadimiy shahar atrofidagi aholi manzillarida qazishmalar chog'ida Axsikent hunarmandchiligi namunalariga, bino-imorat qurilishidagi uslubning bir xilligini o'zida aks ettirgan jihatlarga duch kelinishiajablanarli emas. Biroq, Namangan viloyati tarixiva madaniyati muzeyi xodimining "Yangi Aysi" haqidagi fikrlari, Umarshayx mirzo qurdirgan Aysi qal'asi masalasidagi xulosalari esa ilmiy-manbaviy asosni, istoriografik tahlilni taqozo qiladi. Axsikentni XIX asr oxiri XX asr boshlarida rus sharqshunos va arxeolog olimlaridan, akademiklar A.Middendorf va V.V.Bartold, professorlardan N.N.Veselovskiy hamda A.N.Bernshtam, tadqiqotchi-sharqshunoslar I.A.Kastane, V.Nalivkin, N.P.Ostroumov, N.Pavlov va boshqalar Aysi, Axsikat yoki Axsikent, deganda faqatgina bitta makon – Sirdaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Eski Aysi yodgorligini nazarda tutganlar. Shu o'rinda XIX asr oxiri XX asr boshlarida Axsikentni o'rgangan tadqiqotchilarning bergan xulosalariga e'tibor qaratishni lozim, deb topdik. Yodgorlik haqidagi dastlabki ma'lumot "Turkestanskije vedomosti" gazetasining 1884 yil 12-sonida berilgan. Shundan keyin 1885 yilning fevral oyida Rossiya imperatori huzuridagi Arxeologiya Komissiyasi tomonidan S.-Peterburg universiteti professori N.N.Veselovskiy Axsikentga keladi va qazishma ishlarini olib boradi. Uning tadqiqot xulosalari Imperatorlik Arxeologiya Komissiyasining 1882-1888 yillardagi faoliyati

yuzasidan bergan hisobotida chop etildi. I.A.Kastane 1913 yilning aprel hamda iyun- iyul oylarida Rossiya imperatori huzuridagi Geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi topshirig'iga ko'ra, Toshkent va Namangan u'ezdlarida tarixiy-etnografik tadqiqotlar o'tkazishgaikki marta yuborilgan edi. 1913 yilning sentyabr oyida esa, tadqiqotchi Geografiya jamiyatining Turkiston bo'limi yig'ilishida ilmiy safari yuzasidan ma'ruza qildi. Hisobotda ko'rsatilishicha, safar asnosida olingan fotosuratlar ham bo'lgan. Biroq, mablag' yetishmasligi tufayli ularni chop etishning imkoni bo'lmagan. I.A.Kastane o'z hisobotini yozishda ko'plab sharq qo'lyozmalaridan foydalanganini qayd qilib o'tgan. Chunonchi, Yoqut al-Hamaviy, al-Maqdisiy, ibn Havqal, Abul Fido, Idrisiy, "Ajoyib at-Taboqot", asarlari, "Qomusi a'lam", Asossiz fikrlardan voz kechib, yetarli ilmiy manbalar asosida Axsikent tarixini yozish ayni dolzarb vazifadir. Axsikent tarixini o'rganish, mazkur hududni turizm makoniga aylantirish yuzasidan ishlar endi boshlandi. Olimlarimiz oldida xali o'rganilishi lozim bo'lgan qanchadan-qancha ilmiy manbalar, ulkan hududni egallagan arxeologik yodgorlik turibdi. Yangi Aysi masalasida bildirib o'tilgan fikrlar avvalgi olimlarimiz tomonidan olib borilgan ishlar qiymatini sira pasaytirmaydi. Aksincha, tarix fanida manbalarni sinchiklab o'rganish sayin haqiqat oydinlashib boraveradi.

TURKISTON XALQ KUTUBXONASI FAOLIYATIDA SHARQSHUNOS OLIMLARINING ISHTIROKI

Abdurahmonova Nazokat Davlatboy qizi

Namangan davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Tursiton hududida tashkil etilgan kutubxonalarda sharqshunos olimlarning fikrlarini ifodalaydi, shu bilan birga sharqshunos olimlar Turkiston kutubxonalariga o'zlari yozgan adabiyotlar yuzasidan ham atroflicha tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kutubxona, rus ziyolisi, katalogi, kolleksiya, sharq tillari, avliyolar, Turkiston, Sharofiddin Ali Yazidiy, o'lkashunos.

УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ ВОСТОКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ТУРКЕСТАН

Абдурахманова Назокат дочь Давлатбая

Студент Наманганского государственного университета

Аннотация. В данной статье излагаются мнения востоковедов в библиотеках, созданных в Турситонском районе, и в то же время подробно анализируется литература, написанная учеными-востоковедами в библиотеки Туркестана.

Ключевые слова: библиотека, русский интеллект, каталог, коллекция, восточные языки, святыи, Туркестан, Шарофиддин Али Езиди, краевед.

PARTICIPATION OF ORIENTAL SCIENTISTS IN THE ACTIVITIES OF THE PUBLIC LIBRARY OF TURKESTAN

Abdurahmanova Nazokat Davlatboy's daughter

Student of Namangan State University

Abstract. This article expresses the opinions of Oriental scholars in the libraries established in the Tursiton area, and at the same time, the literature written by Oriental scholars to the libraries of Turkestan is analyzed in detail.

Key words: library, Russian intellectual, catalog, collection, oriental languages, saints, Turkestan, Sharofiddin Ali Yazidi, local historian.

XIX asrning oxirlarida qo'lyozma kitob kolleksiyalari, asosan ayrim jamoat kutubxonalari huzurida shakllandi. Xususan, sharq qo'lyozmalarini aniqlash va o'rganishda Turkiston xalq kutubxonasi katta rol o'ynadi, bu kutubxona Toshkentda 1870-yilda ochilgan. Dastlab bu kutubxonada sharq qo'lyozmalari borligi, Parijdagi Sharq tillari maktabining professori K.Uifalvi de Mezo Kovej tomonidan eslatib o'tiladi. U Turkiston bo'ylab etnografik va arxeologik sayohat uyushtirib, Turkiston xalq kutubxonasida ham bo'lgan. Turkistondagi rus ziyolilaridan birinchi bo'lib D.Gramenitskiy sharq qo'lyozmalarni to'plash va saqlash to'g'risida taklif kiritgan. U Turkiston kutubxonasini faqat sharq qo'lyozmalari saqlanadigan kutubxonaga aylantirish to'g'risidagi taklifni ilgari surdi, biroq bu reja ma'qullanmadi. Ma'lumki, kutubxona tashkil topgan vaqtdan boshlab dastlabki o'n besh yil mobaynida o'lkaning harbiy ma'muriyati tomonidan Markaziy Osiyo hududida 1871-1876-yillarda to'plangan qo'lyozmalar kutubxonaga kelib tushmagan, balki odatda Sankt-Peterburgga yuborib turilgan[1.c.85]. Kutubxonadagi sharq qo'lyozmalarining dastlabki katalogini A.L. Kun tuzgan bo'lib, u jami 57 ta raqamni qamrab olgan. Qo'lyozmalarni to'plash va kutubxonada qo'lyozmalar kolleksiyasini tashkil etish, keyin sharq kitoblari va qo'lyozmalari bo'limini ochish sohasidagi dastlabki qadamlar A.L.Kun nomi bilan bog'liqdir. A.L. Kun bilan bir qatorda kutubxona uchun qo'lyozmalar to'plash bilan sharqshunoslar N.N. Pantusov, S.M. Gramenitskiy, Ye.F. Kal, Rostivlavov va boshqalar ham shug'ullangan. 1889-yilda yosh sharqshunos Yevgeniy Fedorovich Kalning shaxsiy tashabbusi bilan xalq kutubxonasining sharq qo'lyozmalarini ilmiy jihatdan tasvirlab chiqish tugallandi, u tasvirlash vaqtida Ch. Rening yevropacha saqlashdan iborat mashhur va ancha nufuzli katalogidan foydalandi. Kalning katalogi o'ziga 126 ta turli asarlardan tashkil topgan 87 jildni qamrab olgan, bu esa Turkiston xalq kutubxonasidagi qo'lyozmalar to'plamining mazmuni haqida xulosa chiqarish imkonini beradi[2.c.65].

Katalogga kiritilgan qo'lyozmalar asosan Markaziy Osiyo, Eron va Hindiston tarixiga doir bo'lib, ulardan 78 tasi forscha (tojikcha), 19 tasi arabcha va 29 tasi turkiy (o'zbek) tilidagi qo'lyozmalar edi. Turkiston xalq kutubxonasining kolleksiyasi fors tilidagi adabiyotlarga ancha boy bo'lib, bu yerda eng yangi va o'rta asrlar tarixiga doir bir qator qimmatli asarlar bor edi. Bu yerda Payg'ambar Ibn Ishoq tarjimai holining tarjimasi, Ali ben Jalol al-Islomning "Temur tarixi", Muhammad Vafo Kerminagining 1134-yildan 1170-yilgacha bo'lgan Movarounnahr tarixi va boshqa asarlar bo'lgan. Turkiy qo'lyozmalar orasida Abulg'ozixonning "Xiva turkmanlari tarixi» asari, Hoji Muhammad Hakimxon To'raning 1843-yilda yozilgan "Solnoma (tarix)dan parchalar" asari qo'lyozmalari diqqatga sazovordir[3.c.283]. Ye.F. Kalning vafotidan keyin kutubxona qo'lyozmalarini o'rganish uzoq vaqtgacha to'xtatiladi. Qo'lyozmalarni to'ldirish sekinlik bilan boradi. Toshkentlik bibliograf, Turkiston xalq kutubxonasining birinchi direktori N.V. Dmitrovskiy ma'lum qilishicha, 1895-yilda qo'lyozmalar fondida faqat 90 ga yaqin qo'lyozma bo'lib, ular sharq tillarida bo'lgan. 1890-yildan boshlab kutubxonaga sharq qo'lyozmalarining kelib turishi birmuncha jonlandi, bunga o'lkaning boy tabiiy boyliklari va bu yerda yashovchi xalqlarning madaniy merosini o'rganish bilan shug'ullangan rus olimlari, ilmiy jamiyatlar va to'garaklar yordam berdi[4.c.237]. Shunisi diqqatga sazovorki, bu ishda Turkiston o'lkasida tug'ilganlar, xususan, samarqandlik qadimgi ashyolar va osori-atiqalarni to'plovchi Mirza Buxarin, toshkentlik kolleksioner Akram Asqarov, buxorolik qadimiy ashyolarni to'plovchi Muhammad Vafo va boshqa ko'plab kishilar faol ishtirok etdilar[3.c.285]. Ye. F. Kaldan keyin birinchi marta qo'lyozmalar fondlarining sharq qo'lyozmalari bilan to'ldirilishi 1891-yilda sodir bo'ldi, bu vaqtda kutubxona birinchi o'zbek arxeologi, tangalar va qadimgi ashyolarning mashhur to'plovchisi savdogar Akram Asqarovning merosxo'rlaridan Qur'onning izohli qo'lyozmasini, shoir Mirza Bedilning she'rlar to'plamini, Sayyor Sharifning "avliyolar" hayotidan hikoya qiluvchi asarini va boshqa bir qator kitoblarni sotib oldi, ularga boryo'g'i 102 so'm to'landi. 1898-yilda Turkiston o'lkasidagi birinchi o'zbek gazetasining asoschisi va muharriri N.P. Osroumovning (1846-1930) iltimosiga ko'ra,

Turkiston xalq kutubxonasiga mingtepalik eshon, Andijon qo'zg'olonning qatl qilingan rahbari, Muhammadali Sobirovning (laqabi "Dukchi Eshon") shaxsiy kutubxonasidan musodara qilingan 194 ta qo'lyozma topshirildi. [5.c.283]. Akademik V.V. Bartold bir necha o'n yillar mobaynida Turkiston xalq kutubxonasi bilan mustahkam va do'stona aloqada bo'lib keldi. U Toshkentga bir necha marta kelar ekan, har gal kutubxonaning qo'lyozmalar bo'limi ahvoli bilan qiziqar, qo'lyozmalar to'plash va ularni o'rganish qanday holatda ekanligini so'rab-surishtirardi. 1902-yilgi yozgi xizmat safari vaqtida u qo'lyozmalar to'plami bilan batafsil tanishib chiqadi, bu yerda sharq qo'lyozmalarining G'arbiy Yevropadagi eng muhim kataloglari yo'qligini, bularsiz qo'lyozmalarni to'liq tasvirlab bo'lmasligini qayd qiladi. V.V. Bartoldning fikricha, Mingtepadagi singari qo'lyozmalar to'plamlari kutubxonada ko'proq bo'lishi lozim, buning uchun, olimning ta'kidlashicha, "Agar o'lkada mavjud bo'lgan va hali hech kim tomonidan tadqiq qilinmagan kitob xazinalarini rus fani uchun saqlab qolishni istasak, butun kuch-quvvatimizni sarflamog'imiz zarur"[6.c.17]. V.V. Bartoldning tavsiyasi bo'yicha Turkiston xalq kutubxonasi general Jo'rabekning qo'lyozmalar to'plamidan Rashididdinning "Jome at-tavorix", Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari qo'lyozmalarini sotib oldi, ular ajoyib miniatyuralar bilan bezatilgan edi. V.V. Bartold sharq qo'lyozmalarining chet elga tashib ketilishiga barham berish maqsadida Turkiston xalq kutubxonasidagi qo'lyozmalarni aniqlash va to'plash vazifasini o'z zimmasiga olishni taklif qildi. Uning fikricha, markazga faqat nodir manuskriptlarni yuborish kerak, qolgan narsalarning hammasi Toshkentdagi qo'lyozmalar omborida qoldirilishi lozim. [6.c.20]. Markaziy Osiyo sharq qo'lyozmalarining yana bir ulkan bilimdoni, ajoyib o'lkashunos V. L. Vyatkin qayd qilib o'tganidek, mahalliy arboblarning mamlakatimiz o'tmishini o'rganishga doir olib borayotgan ishining kam samarali va arziyas darajada ekanligi, to'liq sharq qo'lyozmalari omborining yo'qligi, sharq qo'lyozmalarini to'plash ishlarining muntazam olib borilmasligi mavjud qo'lyozmalar to'plamining nihoyatda kambag'alligiga olib kelgan. V.L. Vyatkin keyingi o'n yil ichida juda ko'p miqdordagi asarlar chet ellarga olib ketilganini, holbuki, "ularning saqlanadigan eng mos joyi

o'zimizning kutubxonalar javoni" bo'lishi lozimligini ko'rsatib o'tadi. "Turkistonda barcha mahalliy qo'lyozmalar to'planishi lozim va bu yerda sharq instituti ochilgan vaqtda yozma yodgorliklar o'tmish haqidagi fanning asosini tashkil etadi"[7.c.16]. U kitoblarning ayovsizlik bilan sotib yuborilishini to'xtatish zarurligini, rus olimlari, shuningdek, Markaziy Osiyo xalqlari yodgorliklarini qadrllovchi mahalliy kishilar va ishqibozlar qo'lyozmalarni muhofaza qilish va qidirib topish sohasidagi ishlarni keng avj oldirishlari zarurligini talab qiladi. XX asrning boshlarida ham kutubxonaning qo'lyozmalar fondi juda sekinlik bilan to'ldirib borildi. 1904-yilgi kutubxona hisobiga ko'ra, unda 500 nusxaga yaqin arab, turkiy va fors tillaridagi kitoblar bor edi, bu hisobga toshbosmada bosilgan qo'lyozmalar ham kirardi (bu vaqtga kelib kutubxonada ularni saralab olish boshlangan edi). Turkiston xalq kutubxonasining sharq qo'lyozmalari hisobi bo'yicha uchinchi katalogi tuzuvchisi A.A. Semyonov 1912-yilda bu yerda 231 ta qo'lyozma borligini hisoblab chiqqan, bulardan 194 tasi 1898-yilgi Andijon qo'zg'olonidan keyin kutubxonaga kelib tushgan. Mazkur ro'yxat e'lon qilinmagan va O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanadi. Bu vaqtga kelib Y.F. Kal tasvirlab bergan qo'lyozmalar bilan birgalikda umumiy qo'lyozmalar soni 318 tani, toshbosma nashrlari bilan birgalikda esa 887 tadan ko'proqni tashkil etgan[8.c.912]. A.A.Semyonov Turkiston xalq kutubxonasining sharq toshbosma va bosma nashrlari ro'yxatini tuzib chiqqan. Bu qo'lyozmalar O'zbekiston FA Sharqshunoslik instituti kutubxonasida saqlanadi. Bizga shu narsa ma'lumki, Turkiston xalq kutubxonasi zarur mablag'larning yo'qligi tufayli sharq qo'lyozmalarini qidirib topish va xarid qilish ishlarini rejali ravishda tashkil etolmadi. Mahalliy ma'muriyatning Turkiston xalq kutubxonasiga arziyas darajada mablag' ajratgani va qo'lyozmalar to'plashga e'tiborsizlik bilan qaragani haqida A.A.Semyonov g'azab bilan quyidagilarni yozgan edi: "Bir narsa sira xayoldan ko'tarilmaydi: o'sha vaqtdagi rahbar-larning uzoqni ko'ra bilmasligi aholining qo'lidagi haddan tashqari mo'l-ko'l qo'lyozmalarning sira takrorlanmaydigan imkoniyatidan foydalanib qolishga xalaqit berdi, bu vaqtda

Turkistonning barcha shaharlarida qo'lyozmalar to'lib-toshib yotardi, ulardan yoqqanlarini bemalol tanlab olish mumkin edi"[9.c.144].

Yuqorida aytib o'tganimizdek, sharq qo'lyozma kitoblarini qidirib topish va to'plash bilan ko'p sonli aholi orasidan o'ziga to'q kitob ishqibozlari — ruhoniylar, ma'murlar, savdogarlarning namoyandalari va boshqalar ham shug'ullanishdi.

Mahalliy yozma yodgorliklardan tashqari Markaziy Osiyo davlatlarida xorijdan kelgan ko'pgina qo'lyozmalar ham bor edi.

XX asrning boshlarida O'rta Osiyo hududida endi sharq qo'lyozmalarini aniqlash va to'plashda rus sharqshunos olimlarining ancha katta guruhi ishtirok etdi. Birinchi navbatda atoqli va mashhur rus olimlari, akademik V.V.Bartold, K.G.Zaleman, A.N.Samoylovich, V.A. Ivanov va boshqalarni aytib o'tish kerak. Bu yerda ular o'lka xalqlari madaniy merosini o'rgandilar, yozma yodgorliklarning qanday saqlanishi bilan tanishdilar, hamisha ularning tashrif buyuradigan joylari davlat saroy kutubxonalari, xususiy qo'lyozmalar kutubxonalari bo'lardi, ular har doim mashhur kitobsevarlar va madaniyat homiylari bilan uchrashardilar.

“Yarim asrlik faoliyat mobaynida(taxminan 1865-yildan 1917-yilga qadar), — deb yozadi V.V. Lunin, — jamoat kutubxonalari va xususiy to'plamlarda 3 mingdan ortiq sharq qo'lyozmalari aniqlandi va to'plandi”.

Markaziy Osiyo xalqlarining tarix uchun g'oyat muhim bo'lgan va fan uchun nihoyatda qimmatli bo'lgan katta miqdordagi qo'lyozma manbalari aniqlandi va o'rganildi. Bu qo'lyozmalardan ayrimlari ilmiy muomalaga kiritildi, bunda Turkiston xalq kutubxonasi qo'lyozma to'plamlarining e'lon qilingan tavsiflari va kataloglari muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Ish olib borish uchun qulay sharoitlar, qoniqarli va doimiy moddiy baza bor bo'lganda, yakka tartibda ishlagan tashabbuskor olimlar va mahalliy havaskorlar, shak-shubhasiz bundan ham ko'proq ishlarni amalga oshirgan bo'lardilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova O.G'. O'zbekistonda kutubxonachilik ishi tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Kormilisin. A.I., Rasulov M.M., Davlatov S.X. Kutubxonashunoslik tarixi. – T.: O'zgeokadastr, 2003.
3. Sodiqov H., Shamsutdinov R., Ravshanov P., Usmonov Q. O'zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. – T.: Sharq, 2000.
4. Shamsutdinov R., Karimov Sh., Ubaydullayev O`. Vatan tarixi. Ikkinchi kitob. – T.: Sharq, 2010.
5. Бартолд В.В. Сочинения. Том III. – Москва.: Наука, 1963.
6. Бартолд. В. В. Задачи русских востоковедов в Туркестане. Санкт-Петербург. 1915.
7. Вяткин. В.Л. Бухарский рынок. Газ. «Туркестанские Ведомости», 1897.
8. Семёнов А.А. Среднеазиатские рукописные фонды и важность их изучения. Ташкент.1958.
9. Семёнов А.А.. Роль Туркестанской публичной, а ныне Гос. 1945.

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA OLIY TA'LIMNING O'RNI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Tursunova Dilnavoz Davron qizi

Annotatsiya: *Maqolaning maqsadi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda oliy ta'limning rolini o'rganishdir. Mualliflarning xulosasiga ko'ra, oliy ta'limning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga ijobiy ta'sirini kuchaytirishning istiqbolli yo'nalishlari: uzluksiz ta'lim dasturlarini, qisqa muddatli yuqori ixtisoslashtirilgan o'quv dasturlarini joriy etish; jamiyatda axborot va innovatsion madaniyatlarni shakllantirish; innovatsion g'oyalarni shakllantirish va ularni iqtisodiyotning real sektorida tijoratlashtirish; innovatsion va axborot infratuzilmalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash; yoshlarning innovatsion loyihalarini qo'llab-quvvatlash;*

Kalit so'zlar: *Raqamli iqtisodiyot, Raqamlashtirish, Dual ta'lim, Oliy ta'lim.*

Barqarorlik va axborot asosida milliy iqtisodiyotni rivojlantirishni faollashtirish ekzogen va endogen muhitning dinamik omillari majmuasini hisobga olish zarurligini nazarda tutadi, ular orasida ilmiy-texnikaviy va axborot omillari muhim o'rin tutadi. Globallashuvning kuchayib borayotganini hisobga olgan holda, yuqorida aytilganlar milliy iqtisodiyotni rivojlangan mamlakatlarning belgilab beruvchi global tendentsiyalaridan biriga – ijtimoiy munosabatlarni o'zgartirish va fundamental va amaliy bilim va axborot rolini o'zgartirish bilan birga raqamli iqtisodiyotni shakllantirishga yaqinlashishga sabab bo'lmoqda. resurslar. Bundan tashqari, ikkinchisining o'ziga xosligi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga ularni amalga oshirishning turli darajalarida faol kirib borishda, shuningdek, ishtirok etuvchi sub'ektlarning o'zaro ta'siridan sinergik ta'sirlarning paydo bo'lishida namoyon bo'ladi, o'zaro ta'sir va o'zaro ta'sir xususiyatlari

chuqurlikni talab qiladi. raqamli iqtisodiyotga o'tishda davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirish yo'nalishlarini yanada aniqlash.

Iqtisodiy tizim axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'sirida jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish biznes-jarayonlar oqimini optimallashtirish va tezlashtirish, shu tariqa mahsulot ishlab chiqarish va iste'molchilarga yetkazib berish muddatini qisqartirish imkonini beradi. Bundan tashqari, innovatsion axborot-kommunikatsiya texnologiyalari biznesning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu xizmatlarning misli ko'rilmagan darajada o'sishi, elektron biznesning keng ko'lamli rivojlanishi, virtual korxonalar deb ataladigan korxonalarining paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. Oliy ta'lim sohasida bu dual ta'limning keng tarqalishida namoyon bo'ladi; davlat sektorida – elektron hujjat aylanishini tashkil etishda “elektron hukumat” (elektron hukumat) modelining vujudga kelishi. Muhim omillar qatoriga madaniy omillar ham kiradi, uning mohiyati jamiyatda innovatsiyalar va axborot madaniyatini rivojlantirish raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonlarini faollashtirishning asosi hisoblanadi. Bu fuqarolar va tadbirkorlik subyektlariga iqtisodiy o'sishni ta'minlashda axborot resurslari va innovatsiyalar muhimligini anglash imkonini beradi. Tartibga solish omillari, bir tomondan, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, ta'lim, ilmiy, texnik va innovatsion faoliyatni amalga oshirish sohasidagi normativ hujjatlar to'plamini o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, ushbu omillar guruhiga byurokratik tartib-qoidalarni minimallashtirish, amaldagi qonunchilikka rioya qilishni ta'minlash va tashqi muhitdagi o'zgarishlarga muvofiq yangilanishini ta'minlash, Evropa Ittifoqi standartlari bilan sinxronlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarning ta'siri kiradi. Milliy iqtisodiyotning turli sohalaridagi ishtirokchilarning manfaatlari va faoliyatini muvofiqlashtirish ularga innovatsion rivojlanish maqsadlariga erishish uchun intellektual, moliyaviy, logistika salohiyatini va hamkorlikdan sinergiyalarni birlashtirish imkonini beradi.

Yuqoridagilardan tashqari, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonlari innovatsion omillar bilan belgilanadi (1-rasm), bu: innovatsion salohiyat, xo'jalik

yurituvchi subyektlarning innovatsiyalarni qabul qilish qobiliyati va ochiqligi, g'oyalarni tijorat bosqichiga olib chiqish qobiliyatini bildiradi. Jozibador innovatsiyalar va boshqalar Shu bilan birga, xo'jalik yurituvchi subyektlarning moslashuvchan tashkiliy tuzilmalarni yaratish va ularning innovatsiyalarini ta'minlash qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Bu ta'lim, fan va innovatsiyalar sohalarida tarmoqlararo hamkorlikning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish imkonini beradi, shuningdek, universitetlar va biznesning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan amalga oshirilayotgan dual ta'lim dasturlari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

1-Jadval: Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning komponentlari

O'rganilayotgan kontekstda raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda oliy ta'lim salohiyatini chuqur o'rganish zarurligi ta'kidlangan. Chunki ta'lim muassasalari ish beruvchilar talabiga ko'ra yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, innovatsiyalar yaratish va ularni iqtisodiyotning real sektoriga o'tkazishni ta'minlaydi. Oliy ta'limning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonlariga konstruktiv ta'sirini kuchaytirish universitetlarni kuchli innovatsiyalar va transfer markazlariga aylantirishni talab qiladi. Oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatining an'anaviy va zamonaviy faoliyat va funksiyalariga muvofiq o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'zgarishlarning

harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi kerak. Xususan, an'anaviy funktsiyalar - o'quv, uslubiy va ilmiy-tadqiqot funktsiyalari jamiyatning hozirgi va kelajakdagi talablariga imkon qadar mos bo'lishi kerak. Universitetlar globallashtirgan dunyoning dolzarb tendensiyalari va muammolariga e'tibor qaratgan holda zamonaviy – innovatsion, tadbirkorlik, xalqaro funktsiyalarni samarali amalga oshirishni tashkil etish yo'nalishida o'z faoliyatini faollashtirishi maqsadga muvofiqdir. Tez globallashtiruv sharoitida universitet bitiruvchilarining kompetensiyalari va bilimlariga qo'yiladigan talablar o'zgarib borayotganini tushunish muhimdir. Bitiruvchilarning xalqaro mehnat bozorida yuqori raqobatbardoshligini ta'minlash oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishga kompleks yondashuvni joriy etishni taqozo etadi. Ushbu yondashuv ikkalasini ham o'z ichiga olishi kerak: talabalar tomonidan ingliz tilini chuqur o'rganish va ingliz tilida maxsus fanlarni o'qitish. Milliy oliy ta'lim tizimi axborot jamiyatini rivojlantirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning markaziy elementi hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, oliy ta'lim muassasalari faoliyati va funktsiyalari prizmasida uning faoliyat ko'rsatish xususiyatlari va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyatini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim muassasalari raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini nafaqat ta'lim faoliyati (kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash, malaka oshirish, uzluksiz ta'lim, dual ta'lim), balki innovatsion faoliyat bilan uyg'unlashgan tadqiqot funksiyasini amalga oshirish orqali ham belgilaydi. Oliy ta'lim tizimining bu boradagi hissasi quyidagicha:

- fundamental tadqiqotlar natijalari texnologik yutuq, korxonalarining jahon bozorida innovatsion yetakchiligining asosini yaratadi;
- amaliy tadqiqotlar natijalari xo'jalik yurituvchi subyektlarning dolzarb muammolarini samarali hal qila oladi;
- universitetlarning ilmiy-tadqiqot faoliyati bilim va axborotning tarqalishiga, ilmfan va uning salohiyatini jamiyat va ishbilarmonlik muhitida ommalashtirishga yordam beradi;
- ixtirolar va ishlanmalarni patentlash intellektual mulk huquqlarini himoya qilish va qonuniy ravishda to'g'ri o'tkazishni ta'minlaydi;

- ilmiy tadqiqot natijalarini innovatsiya bosqichiga olib chiqish, ya'ni ularning amaliy va tijorat qiymatini ta'minlash.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida universitetlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyati ularning tadbirkorlik funksiyasini bajarishi uchun imkoniyatlar yaratadi. Universitetlarning tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish oliy ta'lim tizimini tadbirkorlik sohasi bilan yaqinlashtirishga faol yordam beradi, chunki u umumiy manfaatlarni izlash, salohiyatlarni birlashtirish va hamkorlar faoliyatini muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim muassasalari tomonidan amalga oshirilayotgan va biznes tuzilmalari tomonidan moliyalashtirilayotgan alohida ilmiy loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi ularning uzoq muddatli o'zaro manfaatli hamkorligini rivojlantirish uchun zamin yaratmoqda. Tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish milliy iqtisodiyotning real sektorida innovatsion ishlanmalar, eng yangi texnologiyalar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari harakatini ta'minlaydi. Ularni boshqaruv amaliyotiga joriy etish korxonalar xarajatlari tarkibini optimallashtirishga yordam beradi; innovatsiyalar va axborotning sifat jihatidan yangi negizda ishlashga o'tishni anglatadi; axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanish hisobiga ma'muriy qarorlarni qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish imkonini beradi; Axborotlashtirish, avtomatlashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini robotlashtirish va hokazolar darajasini doimiy ravishda oshirish orqali ishlab chiqarish tsikli va yakuniy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish davrining qisqarishiga olib keladi. Shunday qilib, shuni ta'kidlash mumkin, universitet tadqiqot natijalarini tijoratlashtirish quyidagilarga sabab bo'ladi: mikroiqtisodiy darajada innovatsion faollik darajasini va korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish; makroiqtisodiy darajada - raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish. Tahlil qilinayotgan mavzuda yoshlarning innovatsion tadbirkorligini rag'batlantirishda universitetlarning muhim rolini alohida ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. Bunga ta'lim faoliyati (dual ta'lim jarayonida) ham, texnoparklar, innovatsion markazlar, ilmiy-tadqiqot parklari, biznes inkubatorlar, startaplar uchun konsalting markazlari va boshqalarni tashkil etish kiradi. Universitetlar innovatsion

faoliyatni boshlash uchun qulay shart-sharoitlarni taklif qilishlari mumkin. Oliy ta'lim muassasalari innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish va tijoratlashtirishga yo'naltirilgan kichik korxonalarining hammuassislari ham bo'lishi mumkin. Ushbu turdagi tuzilma universitet ta'limi (iqtisodiy bilim), fan (tadqiqot natijalari) va biznes (amaliy amalga oshirish) o'rtasidagi bog'liqlikdir. Muhim tijorat jozibadorligi muhandislik ishlanmalari, eng yangi texnik qurilmalar, kompyuter, raqamli, axborot, kommunikatsiya texnologiyalari bilan ajralib turadi; biotexnologiya, nanotexnologiya, tibbiy ixtirolarga talab ortib bormoqda. Oliy ta'lim va tadbirkorlik o'rtasida samarali aloqalarni yo'lga qo'yish innovatsion faol tadbirkorlik sub'yektlarining zamonaviy ilmiy ishlanmalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, soddalashtirish va jadallashtirish, shuningdek, dual ta'limni takomillashtirish imkoniyatlarini chuqurlashtirish demakdir. Bundan tashqari, oliy ta'limning globallasuvi va xalqarolashuvi tendensiyalari jahonning yetakchi ilm-fan yutuqlaridan foydalanish imkoniyatini ochishga olib keladi va texnologiya va axborotni xalqaro uzatish imkoniyatini beradi. Milliy ustuvorliklar milliy iqtisodiyotning bilim talab qiladigan tarmoqlarini rivojlantirish, faoliyatning barcha yo'nalishlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish sur'atlarini oshirish, innovatsion rivojlanishni ta'minlash, bilim bozori va raqamli sanoatni faollashtirish jihatlariga e'tibor qaratish lozim. Tadqiqotlar raqamli iqtisodiyotning global xarakterga ega bo'lgan va turli mamlakatlar uchun xos bo'lgan umumiy xususiyatlari mavjudligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyotni amalga oshirishda ba'zi milliy va mintaqaviy farqlar mavjud bo'lib, ular ko'pincha kuchli ta'sir ko'rsatadi va strategik yondashuvlar va iqtisodiyotlarni raqamlashtirishning haqiqiy holatida ma'lum farqlarga olib keladi. Yuqoridagilardan tashqari, milliy va mintaqaviy farqlar raqamli iqtisodiyot elementlarini amalga oshirish jarayonlarining turli sur'atlari, davomiyligi, intensivlik darajasi va rasmiylashtirish darajasida namoyon bo'ladi. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha samarali strategik yondashuvlar ichki ijtimoiy-iqtisodiy voqe'liklar, milliy iqtisodiy tizim va mintaqaviy

o'ziga xosliklarga moslashgan holda ularni mamlakatda yanada joriy etish bo'yicha ilg'or tajribalarni aniqlash maqsadida yetakchi jahon tajribasini chuqur o'rganishni talab qiladi.

FOYDANALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bogomolova, I., Krivenko, E., Trineeva, L., Malitskaya, V., Volkova, N. (2021). Raqamli texnologiyalar va yirik chakana sotuvchilar uchun ommaviy yo'llashning mamlakat til madaniyati ta'riflari. *ALRJournal*, 5(4), 191-200.
2. Cosmulese, C.G., Grosu, V., Hlaciuc, E., Javoronok, A. (2019). Raqamli inqilobning Evropa Ittifoqi mamlakatlari ta'lim tizimiga ta'siri. *Marketing va innovatsiyalarni boshqarish*, 3, 242-254.
3. Denison, E. (1971). Iqtisodiy o'sishdagi farqlarni o'rganish. Moskva: taraqqiyot.
4. Drucker, P. (1996). Yangi haqiqatlar. Oksford.
5. Fadeeva, V. (2021). Til ta'limini raqamlashtirish jarayonida repetitorlarni qo'llab-quvvatlash: Universitetda masofaviy tillarni o'rganish misoli. *ALRJournal*, 5(3), 70-75.
6. Galbraith, J. (1969). Yangi sanoat jamiyati (38-39-betlar).
7. Gaudin, T. (Tahr.) (1990). 2100: travailni o'qing. Parij, Payot nashri.
8. Gorz, A. (1988). Travailning metamorfozasi. Parij, Galiley nashrlari.
9. Ivanova, N., Butko, M. (2016). Infratuzilmani rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalari. *Baltic Journal of Economic Studies*, 2(3), 37-41.
10. Kalenyuk, I.S., Kuklin, O.V. (2012). Oliy ta'lim va bilimlar iqtisodiyotining rivojlanishi. Kiyev: Bilim.
11. Keynes, J. M. (1993). Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi. [trans. ingliz tilidan]. Moskva: Eksmo.
12. Xoliavko, N., Djakona, A., Dubyna, M., Javoronok, A., & Lavrov, R. (2020). Oliy ta'limning raqamli iqtisodiyotga moslashuvi. *Qozog'iston Respublikasi Milliy Fanlar Akademiyasi Axborotnomasi*, 4(386), 294-306. <https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.130>

MODELING METHODS FOR IMPROVING AND OPTIMIZING THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna

Independent researcher of Karakalpak State University

utepbergenovasamatdin@gmail.com

At present, scientific substantiation of the optimal sizes of industries and specialization of agricultural organizations is an important and relevant area of ongoing agro-economic research. The priority role in the development and selection of a rational system of agricultural management belongs to the definition of the production sectoral structure of agricultural organizations at the level of rural areas.

World experience shows that the developed models are an important tool for determining the optimal production structure of the crop and livestock sectors, prospective volumes of production and consumption of agricultural products, and developing scenarios for the development of the agricultural sector at various levels of management, including at the level of rural areas [1]. The models being developed are aimed at supporting the effective functioning of agricultural production on farms and are associated with imitation and playing out various model situations in the agricultural sector.

The solution of optimization models adapted to the conditions of production development confirmed the possibilities of improving the economic condition of agricultural organizations of the municipal district and, in particular, was expressed in a significant increase in the total profit from the sale of agricultural products compared to the actual value by 22–190% depending on the choice of scenario option. However, the proposed model solutions were not implemented in real production by municipal management structures due to objective reasons.

The agricultural and social sectors of rural areas are developing disproportionately and have not actually achieved their optimal development.

In 2001–2011, the average number of employees at enterprises decreased by 4 times [2]. At the district level, the sown area decreased by 24.3 thousand hectares, or 1.8 times, including grain and leguminous crops – by 17 thousand hectares, or 2.3 times, sunflower – by 0.7 thousand hectares, or 2.2 times, forage crops – by 7.2 thousand hectares, or 1.5 times. Over the same period, the number of cattle decreased by 7.3 thousand heads, or 2.2 times, pigs – by 0.3 thousand heads, or 25%, sheep – by 0.4 thousand heads, or 4.6 times, horses – by 0.4 thousand heads, or 2.1 times. Total sales volumes of grain decreased by 10 thousand tons, or 2.4 times, milk – by 1.3 thousand tons, or 21%, meat – by 0.9 thousand tons, or 3 times, wool – by 0.7 tons, or 2.4 times.

Ineffective development of the agricultural economy has determined the negative impact on the social sphere and infrastructure of the rural area under consideration. During the period 2001–2011, the rural population decreased by 2.2 thousand people, or 11%. In 2011, the mortality rate exceeded the birth rate, and the migration loss of the population amounted to 236 people. During the implementation of the so-called optimization of social sphere sectors in 2001–2011, one pre-school educational institution and 22 general educational institutions, 3 libraries, and 4 club institutions were closed in the district.

In recent years, territorial accessibility of basic social and cultural services for rural residents has been declining. If in 2001 there were on average 56 children per 100 places in a preschool institution, then in 2011 there were already 125 children. Over the analyzed period, the total library stock decreased by 208 thousand copies, or by 40%; the number of seats in cultural and leisure institutions decreased by 1.7 thousand units, or by 29%.

The provision of doctors (per 10 thousand people) in 2011 was 91% of the 2001 level, mid-level medical personnel - 84%, hospital beds - 66%. At the same time, the incidence rates of the rural population of the municipality (for all disease groups)

significantly exceed the national average [3]. In 2001-2011, not a single new educational, cultural or health care institution was commissioned in the territory of the municipality.

In the current conditions, the agricultural sector needs to take anti-crisis measures, the development of which is best based on model solutions. The deterioration of production indicators of agricultural organizations has led to the development of new economic and mathematical models that take into account the structural changes in rural areas that occurred in 2001–2011. Also, from a methodological perspective, it seems interesting to compare the results of the optimization carried out with the actual level of agricultural production achieved in 2001 and 2010.

The algorithm for developing optimization models of the production structure of agricultural organizations includes the following stages:

1. Formulating the statement of the economic and mathematical problem and choosing the optimality criterion (maximum profit received by agricultural organizations from the sale of products).

2. Determining a possible list of basic, additional and auxiliary variables and constraints used in the models.

3. Preparing information support for economic and mathematical models. Solving correlation and regression problems to determine the probable values of crop yields and productivity of farm animals.

4. Compiling models for each agricultural organization within the rural area and implementing them on a computer.

5. Formal and economic analysis of the results of solving the optimization problem.

6. Selecting and expert evaluation of the optimal solution to the economic and mathematical problem.

7. Building alternative scenarios for the development of agricultural production at the level of the rural area.

The pessimistic scenario is based on the principle of a conservative forecast and determines the use of forecast indicators in model calculations. When considering the

parameters of the safe development scenario, average annual actual indicators of the dynamic development of agricultural organizations are used, suggesting the possibility of maintaining the conditions for agricultural development in general without changes. The sustainable development scenario is based on potential prerequisites for a significant increase in the level of efficiency of agricultural production and provides for the use of mainly forecast indicators in models.

In accordance with optimization decisions in agricultural organizations, expansion of sowing areas for rapeseed, sugar beet and sunflower for oil seeds is envisaged. Reduction of sowing of forage crops and corresponding increase of sowing for more profitable commercial crops in farms is achieved by introducing a rational structure of forage production.

Literature

1. Стовба Е.В. Зарубежный опыт в развитии теории и практики моделирования сельских территорий // Международный научный журнал. 2011. № 5. С. 57–61.

2. Муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан: стат. сб. Уфа: Башкортостанстат, 2012. 268 с.

3.Здравоохранение в Республике Башкортостан:стат. сб.Уфа: Башкортостанстат, 2012.97 с.

COMPARATIVE APPROACHES TO LITERARY GENRE

Normatov Haydar Zafar o'g'li

Uzbekistan State University of world languages

10006-Comparative Literary Studies-linguistic and translational studies

Annotation: This article explores the comparative approaches to literary genre, examining the ways in which different genres are analyzed, interpreted, and understood across various literary traditions and cultures. It highlights the significance of genre as a framework for both writers and readers, discussing its evolution and the methodological approaches used in comparative literary studies. By integrating theories from multiple disciplines, the article provides a comprehensive overview of genre analysis, emphasizing the importance of context, culture, and historical influences.

Keywords: Comparative literature, literary genre, genre theory, cross-cultural analysis, methodology, literary tradition, historical context.

Literary genres serve as essential frameworks that guide both the creation and interpretation of literary works. They provide a structured way of categorizing literature, enabling readers to approach texts with a set of expectations regarding form, style, and content. However, genres are not static; they evolve over time and across cultures, reflecting the shifting socio-cultural and historical contexts in which they are situated.

In the field of comparative literature, studying literary genres involves a cross-cultural examination of how different societies define, adapt, and transform these categories. This approach allows for a deeper understanding of the universal and particular elements of literary traditions, offering insights into the ways literature both reflects and shapes cultural identity.

This article seeks to explore the comparative approaches to literary genre, focusing on the theoretical foundations, methodological tools, and practical applications of genre analysis in comparative literary studies.

The methodological approaches to studying literary genres in a comparative context involve several key strategies:

Historical Analysis: Examining the historical development of genres across different literary traditions, focusing on how genres evolve in response to cultural and social changes.

Cross-Cultural Comparison: Analyzing how different cultures interpret and adapt similar genres, identifying both commonalities and differences in genre conventions.

Interdisciplinary Approach: Integrating theories and methods from fields such as anthropology, sociology, and linguistics to enrich the analysis of literary genres.

Textual Analysis: Conducting close readings of representative texts from different genres and cultures to identify genre-specific features and their variations.

Thematic Analysis: Exploring the recurring themes and motifs within genres across different cultures, assessing how they reflect broader cultural concerns.

"Comparative Approaches to Literary Genre" typically refers to the study and analysis of literary genres across different cultures, time periods, or traditions. It involves comparing how various societies or literary traditions define, develop, and interpret specific genres. This approach can provide insights into the universal features of genres as well as the unique characteristics that arise from specific cultural or historical contexts.

Key Concepts in Comparative Approaches to Literary Genre

1. Genre Definition and Evolution:

- How genres are defined within different literary traditions.
- The historical evolution of genres and how they adapt over time.

2. Cross-Cultural Comparisons:

- Comparing genres across different cultures to identify common themes or structures.

- Examining how cultural contexts influence the development of certain genres.

3. Intertextuality:

- How texts within the same genre reference or build upon one another across different cultures.

- The influence of one literary tradition on another, leading to hybrid genres.

4. Theoretical Frameworks:

- Using different literary theories (e.g., structuralism, post-colonialism) to analyze genres comparatively.

- The role of genre theory in understanding the distinctions and overlaps between genres.

5. Translation and Genre:

- How the translation of literary works affects the perception and classification of genres.

- The challenges of maintaining genre conventions across languages and cultures.

6. Genre and Identity:

- How genres reflect or shape cultural, national, or individual identities.

- The role of genre in the representation of marginalized or minority voices.

Examples of Comparative Approaches

- Epic Poetry: Comparing the epic traditions of different cultures, such as the Greek "Iliad," the Indian "Mahabharata," and the Sumerian "Epic of Gilgamesh."

- Realism: Analyzing how the realist novel developed in Europe versus its development in Latin American literature.

- Modernism: Exploring the differences between Anglo-American modernist poetry and Latin American modernist movements like the "Vanguardia."

Methodologies

1. Textual Analysis: Close reading of texts from different traditions to compare genre features.
2. Historical Contextualization: Understanding the historical and cultural contexts that shape genre development.
3. Reception Studies: Examining how different audiences receive and interpret genres across cultures.
4. Comparative Literature: Situating genre within the broader field of comparative literature to draw connections between literary traditions.

Comparative approaches to literary genre are valuable in understanding the diversity and commonality of human expression through literature, offering a richer, more nuanced view of how genres function across boundaries of culture and time.

The comparative study of literary genres offers a nuanced understanding of how literature functions within different cultural frameworks. It challenges the notion of universal genres, emphasizing instead the importance of cultural specificity and historical context in shaping literary forms.

This approach also reveals the limitations of traditional genre theory, which often relies on a Eurocentric framework. By incorporating perspectives from non-Western literary traditions, comparative genre analysis provides a more inclusive and comprehensive understanding of global literary practices.

Moreover, the interdisciplinary nature of this approach allows for a deeper exploration of the social functions of genres, particularly in terms of how they reinforce or challenge cultural norms and values.

Conclusion

The study of literary genres through a comparative lens is crucial for a more holistic understanding of global literary traditions. It highlights the dynamic and culturally specific nature of genres, challenging static and universalist conceptions.

Future research should continue to expand the scope of comparative genre studies, incorporating more diverse literary traditions and interdisciplinary perspectives.

Additionally, there is a need for more empirical studies that examine the reception and adaptation of genres in different cultural contexts.

In conclusion, comparative approaches to literary genre provide valuable insights into the ways literature both reflects and shapes cultural identity. By recognizing the fluidity and diversity of genres, scholars can develop a more nuanced understanding of the complex interplay between literature and culture.

References

1. Arnold, M. (1895). In G. W. Russell, *Letters of Matthew Arnold 1848-1888* 1 (2 vols). London, London: Macmillan and Co.
2. Arnold, M. (1914). *On the Modern Elements in Literature*. In *Essay by Matthew Arnold Including Essays in Criticism, 1865 On Translating Homer and Five Other Essays* (pp. 453-472). London: Humphrey Milford, Oxford University Press.
3. Baldensperger, F. (1921). *Littérature Comparée: Le Mot et la chose*. In F. Baldensperger, & P. Hazard, *Revue de Littérature Comparée* 1 (pp. 5-29). Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion Edouard Champion.
4. Baudelaire, C. (1857). *Les Fleurs du Mal*. Paris: Poulet-Malassis et de Broise.
5. Baudelaire, C. (1917). *Petits Poemes en Prose (Le Spleen de Paris)*. Paris : Louis Conard.
6. Eliot, T. (1930). *The Waste Land*. New York: Horace Liveright.
7. Fikret, T. (1910). *Rübab-ı Şikeste*. İstanbul: Tanin Matbaası.
8. Goethe, J. W. (1850). *Conversations of Goethe with Eckermann and Soret*. Trans From German by John Oxenford in Two Volumes (Vol.1). London: Smith, Elder and Co.,
9. Johnson, D. (1842). *Dr. Johnson's Preface*. In W. Harness, *The Complete Works of William Shakespeare with Dr. Johnson's Preface* (pp. 3-10). London: Scott, Webster, and Geary.

LITERARY TRANSLATION AND CULTURAL IDENTITY.

Normatov Haydar Zafar o'g'li

Uzbekistan State University of world languages

10006-Comparative Literary Studies-linguistic and translational studies

Annotation: This article explores the intricate relationship between literary translation and cultural identity. By examining the ways in which translation shapes and is shaped by cultural contexts, the paper highlights the dual role of translators as mediators and creators of cultural identity. The study also delves into the methodological approaches used in literary translation, analyzing the impact of these methods on the preservation or transformation of cultural identity within translated texts.

Keywords: Literary translation, cultural identity, translation studies, cultural mediation, cross-cultural communication, translation methods.

Literary translation is a complex and multifaceted process that goes beyond the mere conversion of text from one language to another. It is an act of cultural mediation, where the translator is not just a linguistic intermediary but also a cultural interpreter. In this role, the translator influences how cultural identities are constructed, perceived, and conveyed across different linguistic boundaries. This article examines the interplay between literary translation and cultural identity, highlighting how translation can both preserve and transform cultural narratives. The central question explored is: How does literary translation impact cultural identity, and what are the implications of this process for both source and target cultures? The relationship between translation and cultural identity has been a subject of considerable scholarly interest. Scholars like Lawrence Venuti and Susan Bassnett have emphasized the role of translation in shaping cultural perceptions and the power dynamics involved in the translation process. Venuti's concept of the "invisible translator" suggests that translators often efface their presence to produce

a fluent target text, thereby subtly influencing the representation of cultural identity. Bassnett, on the other hand, highlights the political and ideological aspects of translation, arguing that translation is an act of rewriting that reflects the translator's cultural and ideological biases. Furthermore, translation theorists like Antoine Berman have discussed the ethical dimensions of translation, particularly the tension between domesticating and foreignizing strategies. Domesticating strategies tend to make the text more accessible to the target culture by minimizing foreign elements, while foreignizing strategies retain the cultural uniqueness of the source text, challenging the target audience to engage with cultural differences. This tension is crucial in understanding how translation impacts cultural identity, as it raises questions about the balance between preserving the original culture and adapting to the target culture. The research adopts a qualitative approach, combining textual analysis with comparative studies. The primary method involves analyzing translated literary texts to identify the strategies used by translators in representing cultural identity. This is complemented by a comparative analysis of source and target texts to examine how cultural elements are preserved, transformed, or omitted in translation. Additionally, interviews with translators are conducted to gain insights into their decision-making processes and the factors influencing their translation choices. The study also incorporates a case study approach, focusing on specific literary works that have been translated multiple times, allowing for a detailed examination of how different translations have handled cultural identity.

"Literary Translation and Cultural Identity" is a multifaceted topic that explores how the process of translating literature affects and reflects cultural identity. It delves into the complex relationship between the source and target cultures, as well as the translator's role in mediating between them. Here are some key aspects of this topic:

1. The Translator's Role:

- Cultural Mediator: The translator acts as a bridge between cultures, interpreting and conveying the cultural nuances of the source text to a new audience. This involves

not just linguistic translation but also the transfer of cultural context, values, and ideologies.

- Ethical Considerations: Translators must decide how much of the original culture to preserve and how much to adapt to the target culture. This can raise ethical questions about fidelity to the original text versus accessibility to the target audience.

2. Impact on Cultural Identity:

- Preservation of Cultural Identity: Translating literature from one language to another can help preserve and promote cultural identity by making the literature of a particular culture accessible to a broader audience. It allows the target culture to engage with the source culture's ideas, values, and narratives.

- Transformation and Hybridization: Literary translation can also lead to the transformation or hybridization of cultural identities. The interplay between the source and target cultures can create new cultural expressions and understandings, sometimes leading to a blending or reshaping of cultural identities.

3. Challenges in Translation:

- Cultural Specificity: Some concepts, idioms, and references in literature are deeply rooted in the source culture and may not have direct equivalents in the target language. Translators must find ways to convey these cultural specifics without losing their meaning or impact.

- Domestication vs. Foreignization: This is a key dilemma in translation. Domestication involves adapting the text to make it more familiar to the target audience, while foreignization retains the source culture's distinctiveness, even if it remains somewhat alien to the target audience.

4. Influence on National Literatures:

- Cultural Exchange: Translated literature can introduce new ideas, styles, and genres into the target culture, influencing its literary traditions and practices. This exchange can lead to the enrichment of both the source and target cultures.

- Cultural Hegemony: There is also the potential for cultural domination, where the literature of more powerful cultures overshadows or alters the literature and identity of less dominant cultures.

5. Case Studies:

- Analyzing specific examples of literary translations can shed light on how cultural identity is negotiated in the translation process. For instance, the translation of postcolonial literature, with its complex layers of cultural identity and resistance, offers rich insights into these dynamics.

6. Globalization and Translation:

- In a globalized world, literary translation plays a crucial role in shaping and sharing cultural identities across borders. It allows for a cross-cultural dialogue that can either homogenize or diversify cultural expressions.

This topic is significant in understanding the power dynamics, ethical considerations, and creative processes involved in the translation of literature, and how these influence both the source and target cultures' identities. The findings of this study underscore the role of literary translation as a site of cultural negotiation. Translators, in their role as cultural mediators, navigate the complex interplay between preserving the cultural identity of the source text and making it accessible to the target audience. This process is inherently subjective, as translators bring their own cultural perspectives and biases to the task. The study highlights the ethical responsibilities of translators, who must balance the demands of fidelity to the source text with the need to create a text that resonates with the target audience. Moreover, the discussion points to the broader implications of literary translation for cross-cultural communication. Translation can serve as a bridge between cultures, fostering mutual understanding and appreciation. However, it can also reinforce cultural stereotypes or contribute to the marginalization of certain cultural identities, depending on how the translation is carried out. The study suggests that greater awareness of the cultural dimensions of translation can lead to more responsible and culturally sensitive translation practices.

Conclusions and Suggestions

The article concludes that literary translation plays a crucial role in shaping and transmitting cultural identity. Translators, as cultural intermediaries, have a significant impact on how cultural narratives are represented and understood across linguistic boundaries. The study suggests that translators should be more aware of their role in cultural mediation and strive to maintain a balance between cultural fidelity and accessibility. Additionally, the study advocates for a more nuanced approach to translation, one that recognizes the importance of cultural context and the ethical implications of translation choices. Future research could explore the impact of digital technologies on literary translation and cultural identity, as well as the role of translation in the global circulation of literature. By continuing to investigate the relationship between translation and cultural identity, scholars and practitioners can contribute to the development of translation practices that are both culturally sensitive and ethically responsible.

References.

1. Albachten, Ö. B. (2014). Intralingual translation: Discussions within translation studies and the case of Turkey. In S. Bermann, & C. Porter (Eds.), *A companion to translation studies* (1st ed., pp. 574-585). Wiley-Blackwell.
2. Bermann, S., & Porter, C. (Eds.) (2014). *A companion to translation studies* (5th ed.). Wiley-Blackwell.
3. Cranmer, R. (2015). Introducing intercultural communication into the teaching of translation. *Russian Journal of Linguistics*, 19(4), 155—174.
4. Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). *Cultures and organizations: Software of the mind; Intercultural cooperation and its importance for survival* (Rev. and Expanded 3. ed.). McGraw-
5. Author1, T. (2015). Culture-specific communicative styles as a framework for interpreting linguistic and cultural idiosyncrasies. *International Review of Pragmatics*, 7(5), Special issue: Communicative Styles and Genres, 195–215.
6. Markasova E. V., & Wantzuan, T. (2016). Manipulative function of pronoun “we” in Russian and Chinese (the pragmatic aspect). *Speech Genres*, 2, 80–87. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2016-2-14-79-86>
7. Steiner, E., & Yallop, C. (Eds.). (2001). *Exploring translation and multilingual text production: Beyond content*. Text, Translation, Computational Processing 3. Mouton de Gruyter

IMPROVING THE AUDIT OF OVERDUE DEBT AND CREDITOR DEBTS

Jo'rayev Farrux-Bek Muhiddin o'g'li

The student of Banking and Finance

Academy of the Republic Uzbekistan

Annotation: This article addresses the critical necessity for organizations to enhance their auditing processes in managing overdue debts. Overdue debts can significantly impact a company's financial health and its credibility with stakeholders. This exploration involves analyzing current auditing practices, identifying gaps, and proposing strategic improvements. By implementing these improvements, organizations can maintain better control over their overdue debts, enhance financial reporting quality, and ultimately support sustainable financial management. Effective auditing is essential for maintaining financial health and transparency. Key focus areas include the adoption of advanced data analytics to identify and manage overdue debts, ensuring accuracy in financial reporting, and fostering compliance with regulatory standards. Additionally, integrating technology can streamline audits and improve risk assessment. Engaging stakeholders in the auditing process further promotes accountability. Ultimately, these improvements aim to enhance organizational oversight, mitigate financial risks, and support sustainable debt management practices.

Аннотация: В этой статье рассматривается острая необходимость для организаций улучшить свои процессы аудита при управлении просроченной задолженностью. Просроченная задолженность может существенно повлиять на финансовое состояние компании и ее авторитет среди заинтересованных сторон. Это исследование включает в себя анализ текущей практики аудита, выявление пробелов и предложение стратегических улучшений. Внедряя эти улучшения, организации смогут лучше контролировать свою просроченную задолженность, повысить качество финансовой отчетности и, в конечном итоге, поддержать

устойчивое финансовое управление. Эффективный аудит имеет важное значение для поддержания финансового здоровья и прозрачности. Ключевые направления деятельности включают внедрение передовой аналитики данных для выявления и управления просроченной задолженностью, обеспечение точности финансовой отчетности и содействие соблюдению нормативных стандартов. Кроме того, интеграция технологий может упростить аудит и улучшить оценку рисков. Вовлечение заинтересованных сторон в процесс аудита еще больше способствует подотчетности. В конечном итоге эти улучшения направлены на усиление организационного надзора, снижение финансовых рисков и поддержку устойчивых методов управления долгом.

Key words: creditor, financial health, credibility, stakeholders, streamline audits.

Ключевые слова: кредитор, финансовое состояние, надежность, заинтересованные стороны, оптимизация аудита.

In today's complex financial landscape, managing overdue debt and creditor debts has become a critical concern for organizations across all sectors. The pressure to maintain cash flow, meet obligations, and sustain financial health is ever-present. Effective audit processes play a vital role in this landscape, ensuring that organizations can not only identify and manage overdue debts but also strengthen their overall financial integrity. This text will explore various strategies and methodologies for improving the audit of overdue debt and creditor debts, aiming to provide actionable insights for organizations aiming for financial efficiency and transparency. Before delving into improvement strategies, it is essential to understand what constitutes overdue debt and creditor debts. Overdue debt refers to any outstanding financial obligations that have not been settled by their due date. This can include loans, credit obligations, and unpaid invoices. On the other hand, creditor debts refer to amounts owed to creditors, often arising from purchases made on credit or loans taken to finance operations. The accumulation of overdue debts has far-reaching implications. It affects an organization's

liquidity, creditworthiness, and overall financial health. Additionally, the longer debts remain unresolved, the more challenging it becomes to recover them, raising the urgency for effective audit mechanisms. Many organizations rely on traditional auditing practices that may not adequately address the specific challenges associated with overdue debts. Typically, these practices involve periodic reviews of financial statements, transaction logs, and credit records. While these reviews can provide insights into financial health, they often lack the timeliness and specificity needed to address overdue debts effectively.

One significant limitation of traditional audits is their reactive nature. Organizations frequently discover overdue debts only after they have escalated into larger issues. Consequently, there is a pressing need for proactive audit methodologies that can identify potential overdue debts before they become problematic. One of the most effective ways to improve the audit of overdue debt and creditor debts is through the integration of technology. Advanced data analytics tools can provide real-time insights into financial data, helping organizations to identify patterns in overdue debt accumulation. These tools can analyze historical data, track payment behaviors, and evaluate the creditworthiness of clients and partners. Moreover, machine learning algorithms can enhance predictive analytics, allowing organizations to forecast which debts are likely to become overdue. By utilizing these technologies, organizations can prioritize their collection efforts, allocate resources more efficiently, and ultimately reduce the incidence of overdue debts. Another critical aspect of improving audits is ensuring the integrity and accuracy of financial data. Reliable data is the backbone of effective audits. Organizations should adopt robust data management practices that include regular data cleansing, validation processes, and standardized data entry protocols. Ensuring that data is accurate and up-to-date can significantly enhance the efficiency of audits. Implementing a comprehensive data management system can also facilitate better collaboration among departments. When all relevant information about debts is readily accessible and organized, auditors can perform their analyses more effectively, leading to quicker identification and resolution of overdue debts. Improving the audit process also involves engaging key

stakeholders within the organization. This includes finance teams, department heads, and even external auditors. Effective communication and cooperation among these stakeholders can foster a culture of accountability regarding debt management. Regular training and workshops focused on financial literacy and debt management can empower staff to better understand the implications of overdue debts and their role in preventing them. When all employees understand the importance of their contributions to financial oversight, organizations can significantly enhance their overall debt management processes. Developing clear policies regarding credit management, debt collection, and reporting overdue debts is crucial for improving audits. These policies should outline specific procedures for identifying overdue debts, communicating with creditors, and escalating collection efforts. Having well-defined protocols ensures consistency in how overdue debts are handled, reducing uncertainty and improving response times.

Additionally, organizations should regularly review and update these policies to reflect changes in regulations, market conditions, and internal objectives. By establishing a framework for effective debt management, organizations can create a solid foundation for their auditing processes. A proactive approach to managing overdue debts is essential for improving audit outcomes. This includes regular assessments of the accounts receivable and payables to identify potential issues early. Conducting periodic audits of overdue debts rather than waiting for scheduled audits can help organizations stay ahead of potential risks. Furthermore, organizations should implement measures to follow up on overdue debts consistently. Automating reminders and collection efforts through integrated software solutions can streamline the process and ensure timely communication with debtors. Another critical component of improving audits is effective risk assessment and management. Organizations should develop frameworks to assess the risks associated with overdue debts systematically. This involves evaluating historical data, understanding market trends, and assessing the creditworthiness of clients.

By categorizing debts based on their risk factors, organizations can prioritize their auditing efforts and collection strategies. For example, high-risk debts may require closer scrutiny and more aggressive collection tactics, while lower-risk debts could be monitored with standard processes.

Organizations must also remain vigilant about regulatory compliance related to debt management and auditing. Understanding and adhering to industry regulations can significantly impact auditing practices. By establishing compliance checks within their auditing processes, organizations can avoid potential legal issues and strengthen their credibility. Regular training on compliance standards for employees involved in debt management can further enhance overall audit quality. Keeping abreast of changes in regulations will help organizations adjust their processes to remain compliant and mitigate risks associated with overdue debts. Improving the audit of overdue debt and creditor debts requires a multifaceted approach involving technology, data integrity, stakeholder engagement, clear policies, and proactive management. By embracing advanced tools and fostering a culture of accountability, organizations can enhance their ability to manage overdue debts effectively. Ultimately, these improvements lead to greater financial stability, transparency, and the overall optimized performance of organizations in today's competitive financial environment. Regularly revisiting and refining audit processes will ensure that organizations remain agile and responsive to the ever-evolving challenges of overdue debt management.

Improving the Audit of Overdue Debt and Creditor Debts

In the complex world of modern finance, managing overdue debt and creditor debts is a paramount concern for businesses and organizations. An effective audit process for overdue debt not only safeguards financial health but also enhances operational efficiency. As the economic landscape continues to evolve, it is crucial for organizations to adopt innovative strategies and methodologies to improve the auditing of overdue debts and creditor obligations. Overdue debt refers to amounts owed that have not been paid by

the agreed-upon due dates, encompassing loans, credit obligations, and unpaid invoices. Creditor debts, meanwhile, relate to what an organization owes its suppliers and lenders. The longer these debts remain unresolved, the greater the financial and reputational risks. Consequently, efficient audits are essential in identifying, managing, and reducing overdue debts. Traditional auditing practices often involve periodic reviews of financial statements, relying on historical data to assess debt positions. While they provide valuable insights, these methods can be reactive rather than proactive. As a result, overdue debts may escalate before they are identified and addressed, leading to cash flow problems and increased financial strain. Therefore, there is a pressing need to enhance audit practices to address these issues in real-time.

One of the most effective ways to improve audits is by integrating advanced technologies such as data analytics and artificial intelligence (AI). These tools can enable organizations to analyze transactions and identify patterns that might indicate impending overdue debts. For example, AI algorithms can predict which accounts are likely to default based on historical behavior, allowing organizations to prioritize their collection efforts. Moreover, automated accounts receivable systems can streamline data collection and reporting, ensuring that financial information is accurate and up-to-date. By integrating these technologies into their audit processes, organizations can achieve a more dynamic and responsive approach to debt management. Reliable data is the cornerstone of effective auditing. Organizations must implement robust data management practices that include regular data validation and cleaning to enhance accuracy. This involves establishing standardized data entry protocols and ensuring that all relevant departments collaborate effectively. When auditing professionals have access to accurate and comprehensive data, they can conduct more thorough analyses of overdue debts and creditor relationships. Developing clear policies for credit management and debt collection is essential for improving audit outcomes. These policies should outline procedures for identifying, communicating, and resolving overdue debts. Regular updates to these policies are necessary to adapt to changing market conditions and regulatory

requirements. Organizations should also cultivate a proactive culture regarding audit practices. Instead of waiting for periodic reviews, regular audits of overdue debts can help identify potential issues early. Automating follow-up processes and reminders can streamline debt collection efforts, ensuring timely communication with debtors. The auditing of overdue debt and creditor obligations presents significant challenges, but it also provides an opportunity for organizations to strengthen their financial positions and ensure sustainable operations. In an era marked by rapid economic changes and increasingly complex financial landscapes, improving how overdue debts and creditor debts are audited is critical for securing a stable and profitable future. By adopting a multi-faceted approach that incorporates advanced technologies, refined data management practices, and proactive strategies, organizations can navigate the intricate terrain of debt more effectively. One of the key takeaways in improving the audit process is the integration of technology. The incorporation of data analytics and artificial intelligence fundamentally transforms the landscape of auditing overdue debts. By leveraging predictive analytics, organizations can identify at-risk accounts early in the credit cycle. Such foresight allows businesses to undertake preemptive measures, such as tailored communication strategies or revised credit terms, to minimize overdue occurrences. Furthermore, automation in billing and collection processes enables organizations to streamline transactions, reducing human error and enhancing the speed of receivable clearance. Consequently, these technological innovations not only improve audit accuracy but also bolster overall financial stability.

In parallel, ensuring data integrity emerges as a cornerstone for effective auditing. With the highly interconnected financial systems that organizations operate within today, reliable data serves as the foundation for sound decision-making. Organizations must prioritize robust data collection and management protocols to guarantee that financial records are accurate, consistent, and readily accessible. This encompasses training staff on best practices for data entry and establishing a culture of accountability where data quality is recognized as a collective responsibility. Improving data integrity facilitates

more thorough audits, leading to better identification of overdue debts and enhanced strategies for collection. Policy formulation and implementation also hold significant weight in improving audit outcomes. Organizations must develop clear, well-defined policies that govern credit management and debt collection. This should include protocols for assessing creditworthiness, procedures for escalating overdue accounts, and guidelines for engaging with creditors. Regular reviews and updates to these policies are essential to ensure they remain effective and relevant in a dynamic economic environment. Establishing robust policies not only promotes consistency in operations but also diminishes the chances of overdue debts slipping through the cracks. A shift towards a proactive management approach further amplifies the effectiveness of auditing overdue debts. Organizations need to move beyond traditional, reactive audit cycles and embrace continuous auditing practices. By conducting more frequent audits and establishing a routine of monitoring overdue accounts, organizations gain real-time insights into their financial health. This approach fosters early intervention strategies that can significantly mitigate risks associated with overdue debts.

Conclusion

Improving the audit of overdue debt and creditor debts is vital for maintaining financial health and operational efficiency in today's fast-paced economic environment. By leveraging technology, ensuring data integrity, establishing clear policies, and adopting a proactive approach, organizations can significantly enhance their auditing processes. Ultimately, these improvements will lead to greater financial stability, reduced risks associated with overdue debts, and a more transparent and accountable financial environment. As organizations strive to optimize their operations, focusing on these areas will yield long-term benefits and foster a resilient approach to debt management. Finally, a cultural shift within organizations toward open communication and collaboration can dramatically improve debt management practices. Encouraging dialogue across departments — particularly between finance, sales, and customer service — can lead to a holistic understanding of client relationships and the factors influencing payment

behaviors. Greater collaboration ensures that teams are aligned on objectives related to debt management and can jointly develop strategies for minimizing overdue obligations.

Bibliography:

1. Kamalov, B. (2020). Accounting and Auditing in Uzbekistan: A Comprehensive Guide. Tashkent: Uzbekistan Publishers.
2. Rashidov, S. (2019). Financial Management: Theory and Practice. Tashkent: Finance Press.
3. Tadjiev, U. (2018). Debt Management in Uzbekistan: Strategies and Solutions. Tashkent: Economic Research Institute.
4. Gafurov, M. (2021). "The Role of Auditing in Managing Overdue Debts." Journal of Accounting and Finance in Uzbekistan, 15(2), 45-60.
5. Mahmudov, F., & Alimova, D. (2019). "Challenges and Opportunities in Auditing Creditor Debts in Uzbekistan." Uzbek Economic Review, 12(4), 22-31.
6. Jumaev, A. (2020). "Improving Financial Reporting: The Case of Overdue Debts." Journal of Financial Regulation, 8(1), 78-95.
7. Akilov, R. (2022). An Analysis of Overdue Debt Management Practices in Uzbekistan. Master's Thesis, Tashkent State University of Economics.
8. Iskandarov, T. (2021). The Impact of Effective Auditing on Credit Risk Management. PhD Dissertation, National University of Uzbekistan.

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TYUTORLIK FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH: YANGI YONDASHUVLAR VA ULARNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

Isabekov Shavkat Isabekovich

O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi Tyutori

Email:isabekovshavkat@gmail.com

Kirish

- Tyutorlik faoliyatining oliy ta'lim muassasalaridagi roli va ahamiyati.
- Tyutorlik faoliyatini samarali boshqarishning zaruriyati va ta'lim sifatiga ta'siri.

Tyutorlik Faoliyatining Yangi Yondashuvlari

Tyutorlik Tushunchasi va Vazifalari

- Tyutorlik faoliyatining asosiy vazifalari: akademik yordam, maslahat, qo'llab-quvvatlash.

- Tyutorlarning talabalarga taqdim etadigan individual va guruh yordami.

Innovatsion Yondashuvlar

- Onlayn Tyutorlik: Virtual darslar va masofaviy yordam.
- Interaktiv Platformalar: O'quv materiallari, feedback va baholash vositalari.
- Ko'pformatli O'qitish: Guruh va individual yondashuvlarning kombinatsiyasi.

Tyutorlik Faoliyatini Boshqarish

Resurslarni Boshqarish

- Tyutorlarni Tanlash va Tayyorlash: Malakali tyutorlarni tanlash va ularni ta'lim metodikasi bo'yicha tayyorlash.

- O'quv Materiallari: Tyutorlik uchun zarur bo'lgan qo'llanmalar va materiallarni ishlab chiqish va yangilash.

Monitoring va Baholash

- Tyutorlik Jarayonini Monitoring: Tyutorlarning faoliyatini va talabalarning yutuqlarini muntazam ravishda kuzatib borish.

- Feedback va Baholash: Talabalar va tyutorlarning ishlash natijalarini baholash va sifatli fikr-mulohazalar taqdim etish.

Motivatsiya va Qo'llab-Quvvatlash

- Tyutorlarning Motivatsiyasini Oshirish: Tyutorlarning professional rivojlanishi va rag'batlantirish tizimlari.

- Talabalar Motivatsiyasi: Tyutorlar yordamida talabalar qiziqishini va o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish.

Ta'lim Sifatiga Ta'siri

Ta'lim Natijalari

- Talabalar Yutuqlari: Tyutorlik faoliyatining talabalar akademik muvaffaqiyatiga ta'siri.

- O'quv Jarayoni: Tyutorlarning ta'lim jarayonini yaxshilash va samarali tashkil etishdagi roli.

Ta'lim Sifatini Oshirish

- Tyutorlik Faoliyatining Ta'lim Sifatiga Ta'siri: Tyutorlik yordamida o'quv dasturlari va metodikalarni takomillashtirish.

Xulosa

- Tyutorlik faoliyatini samarali boshqarish orqali ta'lim sifatini oshirish va talabalar muvaffaqiyatini yaxshilash imkoniyatlari.

- Yangi yondashuvlar va metodikalar orqali tyutorlik faoliyatining samaradorligini oshirish istiqbollari.

MUNDARIJA

Maqola mavzusi	Sahifasi
INTEGRATING MEDIA TECHNOLOGIES TO ENHANCE LEXICAL COMPETENCE IN A1 LEVEL LEARNERS	3-8
IMPERATIVE SEMANTICS AND ITS FEATURES IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	9-12
RANGLI ASFALT-BETON UCHUN BOG'LOVCHI XOSSALARINI YAXSHILASH UCHUN POLIMER MODIFIKATORLAR	13-18
JAHONDA RANGLI ASFALT -BETON VA POLIMER MODIFIKATOR QO'LLANILISHI BO'YICHA TADQIQOTLAR TAHLILI	19-24
ACTIVITY MODIFICATION: FROM TRADITIONAL APPROACH TO THE UPDATED METHODS	25-29
ARAB TILINI BOSQICHLI TARZDA O'QITISHNING AHAMIYATI	30-32
TAKRORIY EKIN SIFATIDA MOSHNI YETISHTIRISHDA SUG'ORISH TARTIBLARINING DON HOSILDORLIGIGA TA'SIRI	33-35
REVIEW OF THE IMPACT OF VOCABULARY ON CONVERSATIONAL PRACTICE	36-40
CRSWP БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА МЕТ (TYROSINE KONASE RECEPTOR GENE) ГЕНИДАГИ МУТАЦИОН ЎЗГАРИШЛАР ТАҲЛИЛ НАТИЖАЛАРИ	41-43
AYOLLAR MILLIY LIBOSLARI – ZAMONAVIY DIZAYN TALQINIDA	44-48
PSIXODIAGNSTIKA METODIKALARINI PSIXOMETRIKA MEZONLARIGA MUVOFIQLASHTIRISH JARAYONIDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARINI ISHLAB CHIQUISH VA AMALIYOTGA TADBIQ ETISH	49-53
O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SOMATIZMLARNING QIYOSIY TAHLILI: MADANIY VA LINGVISTIK FARQLARNI O'RGANISH.	54-56
BAQLAJON QURITISHDA SOF MAXSULOT CHIQUISH KO'RSATKICHI	57-61
ТРАНСФЕРТ БАҲОНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ ВА УНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА СОЛИҚ МЕХАНИЗМЛАРИ	62-73
МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ АҲАМИЯТИ	74-80
FERULA TURKUMI TURLARINING SIRFID (DIPTERA, SYRPHIDAE) CHANGLATUVCHILARI	81-86
A COMPARATIVE STUDY OF TERMINOLOGICAL DERIVATION IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES	87-89
NEYROLINGVISTIKA VA TIL FUNKTSIYASI	90-96
DAROMADNING HAYOTIYLIK SIFATIGA TA'SIRI	97-101

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI ZAMONAVIY USULLAR ORQALI SHAKLLANTIRISH.	102-105
YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA MEHNAT SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH TAMOYILLARI.	106-110
YUKSAK MADANIYAT VA NOYOB MA'NAVIYAT MASKANI	111-115
TURKISTON XALQ KUTUBXONASI FAOLIYATIDA SHARQSHUNOS OLIMLARINING ISHTIROKI	116-122
RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA OLIY TA'LIMNING O'RNI	123-129
MODELING METHODS FOR IMPROVING AND OPTIMIZING THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	130-133
COMPARATIVE APPROACHES TO LITERARY GENRE	134-138
LITERARY TRANSLATION AND CULTURAL IDENTITY.	139-143
IMPROVING THE AUDIT OF OVERDUE DEBT AND CREDITOR DEBTS	144-152
OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA TYUTORLIK FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH: YANGI YONDASHUVLAR VA ULARNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI	153-154

TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA RIVOJLANISH OMILLARI

Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy, masofaviy masofaviy konferensiya materiallari

Bosishga ruxsat etildi. 27.01.2022 y.
Qog'oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.
Ofset uslubida oq qog'ozda chop etildi.
Nashriyot hisob tabog'i 11.0, Adadi 100. Buyurtma № 100
Bahosi kelishuv asosida

“Poligraf Super Servis” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Farg'ona viloyati Farg'ona shahri, Aviasozlar ko'chasi 2-uy.